

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA.

FAREM-CARAZO.

ESTUDIO DEL TRABAJO

Docente: Ixchel Arelly López Selva

Elaborado por:

- Alison Michelle Ampie Acevedo.
- Rubí Alexandra Rivera Aguirre.
- Josué Israel Gutiérrez Zamuria.
- Juan Carlos Navarro Luna.
- Oscar Eduardo Cortez Chávez.

Carrera y Año: Ingeniería Industrial- 3Año

Grupo: 4.

Fecha: 08/07/2023

Página 1 de 151

Índice

Resumen 250 palabras	1
I. Tema de la Investigación	2
Subtema	2
II. Introducción	3
Justificación	4
Antecedentes	6
III. Problema de la investigación	7
Planteamiento del problema	7
Formulación del problema	9
Sistematización del problema	9
IV. Objetivos	10
Objetivo General	10
Objetivo Específico	10
V. Marco Teórico	11
5.1. Cursograma Sinóptico del proceso.	11
5.2. El cursograma analítico	11
5.3. Diagrama de recorrido	12
5.4. Diagrama de Ishikawa	12
5.5. Método 5 M	14
5.6. Cinco S (5 S)	15
5.7. Técnica del interrogatorio.	17
5.8. Métodos para la toma de tiempo.	20
VI. Marco Espacial y Temporal	22
XII. Situación Actual de la empresa	24

12.1	Reseña Histórica.....	24
12.2	Criterios de clasificación de las empresas:	25
12.3	Por su tamaño.....	25
12.4	Finalidad.....	26
12.5	Actividad económica.....	26
12.6	Por su filosofía y valores.....	27
12.7	Por su tecnología.....	28
12.8	Régimen jurídico.....	28
12.9	Máquinas y herramientas que utiliza en su proceso productivo	29
12.10	Descripción del proceso	41
12.11	Distribución de planta sketchup	44
12.12	Locales de trabajo, Orden y limpieza.....	48
12.13	Evaluación de 5 S	50
12.14	Mantenimiento.....	55
12.15	Equipo de protección personal.....	55
12.16	Ergonomía.....	56
12.17	Tiempo de trabajo.....	57
XIII.	Estudio de métodos.....	59
13.1	Curso grama Sinóptico del proceso.....	59
13.1.1	Descripción y Análisis del Curso grama Sinóptico del proceso.....	61
13.2	Diagrama del flujo del proceso con Normas ISO 9000.....	62
13.2.1	Descripción y Análisis del Diagrama del flujo del proceso	66
13.3	Curso grama Analítico	67
13.3.1	Descripción y Análisis del Curso grama Analítico.....	71
13.4	Diagrama de recorrido.....	74

13.4.1	Descripción y Análisis del Diagrama de recorrido.....	75
13.5	Diagrama de hilos.	78
13.5.1	Descripción y Análisis del Diagrama de hilos.....	79
13.6	Diagrama Bimanual.....	80
13.7	Diagrama de actividades múltiples.....	81
13.8	Descripción y Análisis Diagrama de actividades múltiples.....	81
13.8.1	Descripción y Análisis del Diagrama de Bimanual	81
13.8.2	Aplicación de la técnica del interrogatorio al diagrama bimanual	83
13.9	Diagrama Hombre-Máquina.	85
13.9.2	Tipo de distribución actual.....	85
13.9.3	Aplicación de la técnica del interrogatorio	86
13.9.4	Diagrama de Ishikawa	89
13.9.5	Diagnostico actual aplicando las 5 m.....	90
XIV.	Estudio de Tiempos.....	91
14.1	Medición del tiempo.....	91
14.2	Selección del operario	107
14.3	Calificación del operario	107
14.4	Suplementos de tiempos	108
14.5	Método para la toma de tiempos	109
14.6	Cálculos de las observaciones necesarias.....	109
14.7	Valoración de los Ritmos de trabajo	111
14.8	Determinación del tiempo normal y estándar	113
14.9	Numero óptimo de operarios	114
14.10	Calculo de la eficiencia.....	114
14.11	Calculo de la productividad	115

14.12	BALANCEO DE LINEA	115
14.13	Diagrama de precedencia	118
14.14	Cálculo del número de estaciones	119
14.15	Tiempos predeterminados	121
14.16	Selección de la actividad más repetitiva	122
14.17	Análisis atreves de micro movimiento	122
XV.	Evaluación y propuestas de mejoras a las condiciones actuales.	123
15.1	Distribución	123
5.2	En métodos	126
15.3	En tiempos	130
15.4	Balanceo	132
15.5	Métodos predeterminados	136
15.6	Costo-beneficio	137
XVI.	Conclusiones	139
XVII.	Recomendaciones	140
XVIII.	Bibliografía	141
XIX.	Anexos.	143

<i>Ilustración 1</i>	<i>Vista Satelital de SAGSA Nicaragua</i>	23
<i>Ilustración 2.</i>	<i>Dibujo de planta en Sketchup 1</i>	44
<i>Ilustración 3.</i>	<i>Dibujo de planta en Sketchup 2</i>	44
<i>Ilustración 4.</i>	<i>Dibujo de planta en Sketchup 3</i>	45
<i>Ilustración 5</i>	<i>Dibujo de planta en Sketchup 4</i>	46
<i>Ilustración 6</i>	<i>Dibujo de planta en Sketchup 5</i>	46
<i>Ilustración 7</i>	<i>Dibujo de planta en Sketchup 6</i>	47
<i>Ilustración 8</i>	<i>Dibujo de planta en Sketchup 7</i>	47
<i>Ilustración 9</i>	<i>Dibujo de planta en Sketchup 8</i>	48

<i>Ilustración 10 Grafico Radial de evaluación de 5S</i>	53
<i>Ilustración 11 Factor de valoración de las 5s</i>	53
<i>Ilustración 12 Diagrama de hilos propuesto</i>	124
<i>Tabla 1 Criterio de clasificación de empresa por su tamaño</i>	25
<i>Tabla 15. Escala de calificación 75-100</i>	108
<i>Anexo 1</i>	143
<i>Anexo 2</i>	143
<i>Anexo 3</i>	144
<i>Anexo 4</i>	144

Resumen

Durante el primer periodo de 2023, un equipo de estudiantes de ingeniería industrial realizó un estudio de tiempo en la empresa SAGSA para mejorar el flujo de trabajo en el área de planchado debido a la escasez de perchas. El estudio incluyó análisis del área, diseño de un sistema eficiente de distribución de perchas, estudios de métodos y tiempos, investigación de mejores prácticas de gestión de inventario y propuesta de un proceso de gestión de inventario de perchas.

Se evaluaron el espacio, los flujos de trabajo y las necesidades en el área de planchado. Se utilizaron herramientas como diagramas de flujo, de recorrido y de actividades múltiples, así como análisis de tiempos y balanceo de líneas.

Se investigaron las mejores prácticas de gestión de inventario de perchas y se propuso un proceso para asegurar un suministro adecuado y continuo en el área de planchado.

En resumen, el equipo de estudiantes llevó a cabo un estudio exhaustivo para mejorar el flujo de trabajo en el área de planchado de SAGSA. Se realizaron análisis, estudios de métodos y tiempos, y se propuso un proceso eficiente de gestión de inventario de perchas para abordar la escasez y garantizar un suministro continuo.

I. Tema de la Investigación

Estudio del Trabajo

Subtema

Optimización el flujo de trabajo en el área de planchado de SAGSA ante la escasez de perchas.

II. Introducción

Las industrias textiles desempeñan un papel crucial en la economía mundial, generando empleo y promoviendo el comercio. Abarcan desde la producción de fibras y tejidos hasta la confección de prendas de vestir y textiles para el hogar.

SAGSA es una empresa textil dedicada a la fabricación de prendas, específicamente camisas de vestir para hombres, en casos especiales, y por pedidos del cliente, también elaboran chaquetas y buzos. Se distingue por ofrecer sus productos de gran calidad, además de pertenecer a una de las ramas de la economía nacional. El eslogan de la empresa para sus operarios y clientes es “la calidad es primero”.

Este documento tiene por finalidad demostrar los estudios realizados a la empresa textil SAGSA durante el primer periodo del presente año 2023 por un equipo de estudiantes de ingeniería industrial de tercer año, se corroborará la situación actual de la empresa, sus estudios de métodos, estudios de tiempos, y problemas que se han identificado a lo largo del estudio realizado en la empresa que afectan tanto la eficiencia y la calidad en el proceso. También se dará a conocer el proceso de elaboración de sus prendas; camisas de vestir para hombre. Se espera que este estudio realizado sea de gran utilidad para un futuro en la empresa, para garantizar una mejora en el cumplimiento de producción y mantener altos estándares de calidad, así como también para la mejora en el análisis y toma de decisiones.

Justificación

Se realizó un estudio para encontrar los problemas que se presentan en el área de planchado de la empresa SAGSA que inciden negativamente el proceso de producción y así poder establecer las bases para mejorar el sistema de producción. Se hizo un diagnóstico de las áreas de estudios, el cual es crucial para analizar las capacidades y eficiencias de los trabajadores ya que la producción con calidad es base fundamental para el buen funcionamiento de toda la empresa textil.

La elaboración de este trabajo será un aporte a la empresa, ya que con este se tratará de resolver problemas encontrados en el área de planchado. A la vez se logró conocer el funcionamiento de la industria, considerándolo de gran ayuda para reforzar nuestros conocimientos y llevarlos a la práctica, así como apoyo a la empresa para que mejore en dicha área y logre aumentar su producción y eficiencia.

Antecedentes

De acuerdo a las investigaciones que se hizo en la empresa, se da la conclusión en que nosotros los estudiantes de ingeniería industrial de FAREM-Carazo seríamos los primeros en enfocarnos en realizar un presente estudio.

Consideramos que el trabajo que realizamos en dicha empresa en el periodo de abril en el presente año 2023 era de gran importancia, en vista que nuestro aporte fortalecería el proceso productivo en lo concerniente a la calidad y eficiencia de los trabajadores lo que permitirá a la empresa ser más competitiva a nivel nacional e internacional y poder mantenerse en el mercado, además nos permitió a nosotros poder poner en práctica nuestros conocimientos teóricos adquiridos durante el semestre para nuestra formación profesional.

III. Problema de la investigación

Planteamiento del problema

En el área de empaque de la empresa SAGSA, la operación de planchado se enfrenta a un problema significativo que afecta la producción tras una investigación llevada a cabo durante el primer periodo del año 2023 por estudiantes de ingeniería industrial de 3er año. El principal desafío radica en la disponibilidad insuficiente de perchas en el área de trabajo de los operarios. Esto resulta en interrupciones frecuentes del flujo de trabajo, ya que los operarios se ven obligados a abandonar su estación para buscar perchas adicionales, lo que consume varios minutos de tiempo. Este problema se agrava cuando varios operarios experimentan la misma escasez de perchas al mismo tiempo, lo que afecta aún más la eficiencia y el cumplimiento de los plazos de producción establecidos. Estas son algunas de las principales consecuencias asociadas a este problema:

1. **Disminución de la productividad:** Cuando los operarios se quedan sin perchas y deben interrumpir su trabajo para buscar más, se produce una pérdida significativa de tiempo. Este tiempo perdido se suma y puede resultar en una disminución general de la productividad del área de planchado. Los minutos que se gastan en buscar perchas no solo afectan a los operarios individuales, sino que también pueden generar un efecto acumulativo si varios operarios enfrentan el mismo problema al mismo tiempo.
2. **Retrasos en la producción:** Los retrasos causados por la escasez de perchas tienen un impacto directo en el cumplimiento de los plazos de producción establecidos. Si los operarios pierden varios minutos en buscar perchas cada vez que se quedan sin ellas, es probable que no puedan completar los lotes de ropa dentro del tiempo estipulado. Esto puede generar un efecto dominó en la cadena de producción, retrasando la entrega de los productos terminados y afectando la satisfacción del cliente.
3. **Aumento de la presión sobre los operarios:** La falta de perchas y los consiguientes retrasos en la producción pueden generar una mayor presión sobre los operarios. Con menos tiempo disponible para realizar el planchado de manera adecuada, es posible que los trabajadores se sientan apurados y presionados para cumplir con los estándares de calidad y los plazos establecidos. Esto puede afectar negativamente su desempeño y aumentar el estrés laboral.

4. Posible disminución de la calidad del trabajo: Cuando los operarios se ven limitados en tiempo debido a la escasez de perchas, existe el riesgo de que la calidad del planchado se vea comprometida. La falta de tiempo adecuado para realizar cada tarea puede llevar a errores, falta de atención a los detalles y resultados subóptimos. Como resultado, la calidad general de los productos terminados puede verse afectada, lo que impacta negativamente en la reputación de la empresa y la satisfacción del cliente.

5. Ineficiencia en la labor del habilitador: El habilitador, encargado de distribuir las perchas, también se ve afectado por la escasez de perchas. La necesidad de atender a 28 operarios y asegurarse de que todos tengan suficientes perchas puede ser una tarea desafiante y consumir mucho tiempo y esfuerzo. Esto puede limitar la capacidad del habilitador para realizar otras tareas importantes y contribuir a la eficiencia general del área de planchado.

Para mejorar esta situación, es necesario abordar tanto la disponibilidad de perchas como los desafíos que enfrenta el habilitador. Algunas sugerencias para resolver estos problemas pueden ser:

1. Optimizar el sistema de distribución de perchas: Evaluar y rediseñar el proceso de distribución de perchas para hacerlo más eficiente y ágil. Esto puede incluir establecer puntos de suministro estratégicos en el área de trabajo de los operarios, donde puedan acceder fácilmente a perchas adicionales cuando sea necesario.

2. Asignar un ayudante al habilitador: Proporcionar apoyo adicional al habilitador mediante la asignación de un ayudante que lo asista en la distribución de perchas. Esto ayudará a agilizar el proceso y a reducir la carga de trabajo del habilitador, permitiéndole atender de manera más efectiva a los 28 operarios.

3. Implementar un sistema de inventario en tiempo real: Utilizar tecnología o herramientas digitales para realizar un seguimiento en tiempo real de la disponibilidad de perchas. Esto facilitará la identificación temprana de escasez de perchas y permitirá una reposición más rápida y eficiente.

4. Capacitar a los operarios en la gestión de perchas: Brindar capacitación a los operarios sobre la importancia de mantener un suministro adecuado de perchas y cómo notificar al habilitador cuando se agoten. Esto fomentará una mayor conciencia y colaboración en el manejo de las perchas.

5. Considerar la automatización parcial: Evaluar la viabilidad de implementar sistemas automatizados, como transportadores o dispositivos de suministro automático de perchas, para agilizar la distribución y reducir la dependencia del habilitador.

Al abordar estos problemas, se espera mejorar la eficiencia del proceso de planchado, reducir los tiempos de interrupción y aumentar la productividad general. Además, al garantizar un suministro adecuado de perchas, se proporcionará a los operarios el tiempo necesario para realizar un trabajo de calidad dentro de los plazos establecidos. Esto contribuirá a una mejora significativa en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

Formulación del problema

¿Cómo optimizar el flujo de trabajo en el área de planchado de SAGSA ante la escasez de perchas?

Sistematización del problema

1. ¿Cuáles son los principales desafíos y problemas asociados con la disponibilidad de perchas en el área de empaque?
2. ¿Qué requisitos específicos deben cumplirse para garantizar un suministro continuo y adecuado de perchas?
3. ¿Cuáles son las mejores prácticas y soluciones utilizadas en la gestión de inventario de perchas en la industria?
4. ¿Cómo se puede optimizar el flujo de trabajo de los operarios en relación con la gestión de perchas?

IV. Objetivos

Objetivo General

Optimizar el flujo de trabajo en el área de planchado de SAGSA ante la escasez de perchas.

Objetivo Específico

- Realizar un análisis del área de planchado para diseñar un sistema eficiente de distribución de perchas, considerando factores como la disposición del espacio, los flujos de trabajo de los operarios y las necesidades requeridas para cada estación de planchado.
- Investigar información sobre las mejores prácticas de gestión de inventario de perchas para asegurar un suministro adecuado y continuo en el área de planchado
- Plantear un proceso de gestión de inventario de perchas que asegure un suministro adecuado y continuo en el área de planchado

V. Marco Teórico

5.1. Cursograma Sinóptico del proceso.

El cursograma sinóptico es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones. (Kanawaty, 1996)

¿Para qué sirve?

Sirve para ver en la primera ojeada de que se tratan las actividades, con objeto de eliminar las innecesarias o de combinar las que se pueden hacer juntas. Por lo general no basta el grado de detalle que da la sinopsis y hay que recurrir al cursograma analítico.

¿Cómo preparar un cursograma sinóptico?

- Solo se anotan las operaciones principales, así como las inspecciones efectuadas para comprobar su resultado, sin tener en cuenta quien las ejecuta ni donde se llevan a cabo.
- Solo se necesitan dos símbolos correspondientes a (operación) e (inspección).
- Se añade paralelamente una breve nota sobre la naturaleza de cada operación u inspección.
- Si se conoce el tiempo se le fija.

5.2. El cursograma analítico

El cursograma analítico se le conoce como diagrama de flujo o curso de proceso, es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que corresponda. (Kanawaty, 1996)

Cursograma de operario: Diagrama en donde se registra lo que hace la persona que trabaja.

Cursograma de material: Diagrama en donde se registra como se manipula o trata el material.

Cursograma de equipo: Diagrama en donde se registra como se usa el equipo.

El cursograma analítico se establece en forma análoga al sinóptico, pero utilizando además de los símbolos de operación e inspección, los de transporte, espera y almacenamiento.

Sea cual sea la base del cursograma que se establezca, siempre se utilizan los mismos símbolos y se aplican procedimientos similares.

5.3.Diagrama de recorrido

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenajes que se producen durante un proceso. Incluye información que se considera deseable para el análisis. (Lopez Alvarez, 2021)

La mejor manera de obtener esta información es tomar un plano de la distribución existente de las áreas a considerar en la planta y trazar en las líneas de flujo que indiquen el movimiento del material o del operario de una actividad a otra.

Pasos:

1. Se debe identificar cada actividad por símbolos y números que correspondan a los que aparecen en el diagrama de flujo.
2. Se indica el flujo mediante líneas de recorrido.
3. Si se desea mostrar el recorrido de más de un objeto, información o servicio se puede utilizar un color diferente para cada uno de ellos.

5.4.Diagrama de Ishikawa

El diagrama causa efecto, conocido también como **espina de pescado, diagrama de pescado, gráfico de causa y efecto o diagrama de Ishikawa.**

Es una herramienta que permite **representar un problema** o enfoque central y sus causas de una forma visual, donde el problema representa la (cabeza del pescado), de la que emerge una espina central. Desde allí se derivan las causas mayores o espinas grandes. (Betancourt, 2016).

A su vez, las espinas grandes pueden estar conformadas por espinas más pequeñas también llamadas causas menores. Su creador, **Kaoru Ishikawa** recomendaba que la espina de pescado se desarrollara hasta el quinto nivel de causas.

La elaboración de un diagrama de Ishikawa gira en torno a una lluvia de ideas que tiene como enfoque un problema o situación.

Diagrama causa efecto con método de las 6m:

- **Materia prima:** se analiza todo aquel material, en términos de calidad, que es utilizado para la manufacturación de los productos.
- **Maquinaria:** corresponde a la parte funcional de los procesos. En este apartado se observa la calidad de las máquinas, su correcto funcionamiento, así como la capacidad de las mismas para llevar a cabo las tareas en que se desempeñan.
- **Métodos:** aquí se analiza el cómo, y si los medios de los que estamos haciendo uso, como las estrategias y las actividades, producen los resultados deseados.
- **Mano de obra:** se refiere al capital humano del proyecto, y se consideran todos los aspectos relacionados con él, como la capacitación, las relaciones interpersonales, responsabilidad y habilidades.
- **Medio ambiente:** esta categoría se enfoca en el análisis del entorno de trabajo, sobre todo en aspectos como las condiciones y el estado del mismo.
- **Medición:** por último, en las industrias se debe de llevar un estándar técnico de las mediciones llevadas a cabo en la manufacturación de productos. Aquí, se analizan si los esos estándares se cumplen. (ExcelParaTodos, 2023)

¿Cómo hacer un Diagrama de Ishikawa?

Para diseñar un diagrama de Ishikawa, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. **Definir el problema:** antes de diseñar el esquema, es importante identificar el problema al que se quiere dar solución, de manera que las causas se relacionen directa y específicamente con él.
2. **Definir las causas y sus categorías:** una vez identificado el problema, se aplica cualquiera de los métodos anteriormente descritos, y se establecen las categorías en

que se ubicarán las causas definidas. De suma importancia es, también, que las causas sean específicas y claras.

3. **Jerarquizar las causas:** ahora, es momento de observar en qué proporción esas causas definidas contribuyen al problema, de manera que se establezca una especie de jerarquía que permite fijarse en aquellos puntos de mayor relevancia.
4. **Llevar a cabo una reunión de equipo:** por último, se debe de comunicar a todos los sectores integrantes de la línea productiva los problemas identificados, sus causas, y evaluar posibles soluciones para cada problema en específico.

5.5.Método 5 M

El diagrama de Ishikawa o diagrama de Pescado es un método conocido por indagar, encontrar y detectar la raíz de un problema o efecto negativo en una empresa. Utilizando el método inductivo el cual generalmente se lleva a cabo conversando con todos los empleados encargados o junta directiva de la compañía. No es de extrañar que este esquema sea muy popular y se haya extendido por todo el mundo desde mediados del siglo pasado. Es por ello, que en esta ocasión nos adentraremos a explicar el famoso método de las 5M aplicado en Diagrama de Ishikawa. (PROBLEMA, 2021)

Materia prima:

Este proceso es fundamental para la cadena de producción, tener un buen producto base es garantía de piezas y materiales de alta calidad y durabilidad. Dentro de esta área se puede incluir el almacenaje, el suministro, y el proceso de calidad.

Métodos:

En este punto se encuentra el proceso de estructura y metodología de la aplicación de todo el sector de fábrica. Aquí se discute y esquematiza las diversas áreas y sectores de desarrollo teórico, tecnológicos y de fabricación. Para vigilar y asegurar que se cumplan los métodos más efectivos y de mayor resultado.

Mano de obra:

Esta área es quizás la más susceptible a cometer fallas, el hombre tiende a equivocarse en algún momento, por más diestro que sea en un arte práctico. Por esto, el sector de mano de obra es uno de los más vitales y fundamentales tanto por su importancia, como en su riesgo implícito.

Medio ambiente:

Las condiciones atmosféricas y lugar geográfico, cumplen un papel vital en el buen desarrollo de las metas de una empresa. Las variables de temperatura y tiempo juegan un rol principal. Esto debe medirse y tenerse en cuenta para evitar pérdidas o caída de la producción. Bien sea por frío extremo o calor.

Maquinaria:

Revisar el buen funcionamiento de todas las máquinas y tecnología desarrollada dentro de la fábrica es una tarea compleja y muy delicada. La cual se debe tomar muy en serio, en este caso Toyota fue el pionero en aplicar un régimen de mantenimiento y vigilancia interno. Contratando y adiestrando sus propios ingenieros y técnicos tanto para el desarrollo de sus máquinas, como para garantizar su óptima producción.

5.6. Cinco S (5 S)

La metodología de las 5S se creó en Toyota, en los años 60, y agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo.

La metodología de las 5S es de origen japonés, y se denomina de tal manera ya que la primera letra del nombre de cada una de sus etapas es la letra esa (s).

Objetivos específicos de la metodología 5S.

- Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo.
- A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean condiciones de seguridad, de motivación y de eficiencia.
- Eliminar los despilfarros o desperdicios de la organización.
- Mejorar la calidad de la organización.

1. Clasificación u Organización (Seiri)

2. Orden (Seiton)

- Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado como necesario.
- Disponer de sitios debidamente identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.
- Utilizar la identificación visual, de tal manera que les permita a las personas ajenas al área realizar una correcta disposición.
- Identificar el grado de utilidad de cada elemento, para realizar una disposición que disminuya los movimientos innecesarios:

3. Limpieza (Seiso)

- Integrar la limpieza como parte del trabajo
- Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario
- Eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza
- Eliminar las fuentes de contaminación, no solo la suciedad

4. Estandarización (Seiketsu)

- Mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con las tres primeras fases; a través de señalización, manuales, procedimientos y normas de apoyo.
- Instruir a los colaboradores en el diseño de normas de apoyo.
- Utilizar evidencia visual acerca de cómo se deben mantener las áreas, los equipos y las herramientas.
- Utilizar moldes o plantillas para conservar el orden.

5. Disciplina (Shitsuke)

- Establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza
- Promover el hábito del autocontrol acerca de los principios restantes de la metodología
- Promover la filosofía de que todo puede hacerse mejor
- Aprender haciendo
- Enseñar con el ejemplo
- Haga visibles los resultados de la metodología 5S (López, INGENIERIA INDUSTRIAL ONLINE, 2019)

5.7. Técnica del interrogatorio.

La técnica del interrogatorio es el medio para efectuar el examen crítico, mediante el sometimiento sucesivo de cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas.

La primera categoría puede dividirse en tres subgrupos:

- Actividades de alistamiento: Para que la pieza o materia quede lista en posición para ser trabajada.
- Operaciones activas: Que modifican la forma, composición química o condición física del producto.
- Actividades de salida: Como sacar el trabajo de la máquina o el taller, sin embargo, una actividad de salida puede al mismo tiempo ser una actividad de alistamiento para un proceso u operación siguiente.

La segunda fase de la técnica del interrogatorio corresponde a las preguntas de fondo, estas prolongan y detallan las preguntas preliminares para determinar si, se puede mejorar el método empleado, determinar si sería factible y preferible reemplazar por otro lugar, optimizar la sucesión, la utilización de las personas y/o medios indicados. (López, Ingeniería Industrial Online, 2019)

Como ya se mencionó, la técnica del interrogatorio es sistemática, así que se debe tratar de conservar un orden lógico en la realización de preguntas, este orden lógico consiste en la combinación de las preguntas preliminares y las preguntas de fondo, por lo que se llega a una lista completa de interrogaciones, es decir:

1. ¿Qué se hace?
2. ¿Por qué se hace?
3. ¿Qué podría hacerse?
4. ¿Qué debería hacerse?
5. ¿Dónde lo hace?
6. ¿Por qué lo hace en ese lugar?
7. ¿Dónde podría hacerse?
8. ¿Dónde debería hacerse?
9. ¿Cuándo se hace?
10. ¿Por qué se hace en ese momento?
11. ¿Cuándo podría hacerse?
12. ¿Cuándo debería hacerse?
13. ¿Quién lo hace?
14. ¿Por qué lo hace esa persona?
15. ¿Quién podría hacerlo?
16. ¿Quién debería hacerlo?
17. ¿Cómo se hace?
18. ¿Por qué se hace de ese modo?
19. ¿Cómo podría hacerse?
20. ¿Cómo debería hacerse?

5.8.Métodos para la toma de tiempo.

“MTM es la abreviatura de Methods Time Measurement. Métodos-Medición del Tiempo, significa que el tiempo requerido para realizar una tarea específica depende del método elegido para realizarla” (MTM, s.f.). El método MTM es una herramienta de ingeniería industrial y gestión del tiempo que se utiliza para analizar y diseñar procesos de trabajo manuales. Se desarrolló en EE. UU (MTM, s.f.) en la década de 1940 y se ha utilizado como sistema de tiempos predeterminados y para desarrollar bloques de movimientos estandarizados del sistema básico MTM (MTM-1). MTM permite el diseño de procesos de trabajo a través de su descripción, estructuración, planificación y análisis utilizando bloques de creación de procesos diseñados para el contenido y el tiempo. MTM se ha transformado en un sistema de gestión de la productividad y se utiliza como un lenguaje común que proporciona un estándar para el diseño y sirve como base para las mediciones, comparaciones y modificaciones realizadas en todos los niveles de un sistema de producción. El papel del empleado cambia, y ahora se une al especialista para asumir la responsabilidad de mejorar los procesos de trabajo, lo que implica una comunicación efectiva con los empleados involucrados.

El Método de Medición del Trabajo (MTM) es una herramienta esencial para medir el trabajo en todas las fases de la cadena de valor añadido. Junto con Lean, se pueden optimizar los procesos para evitar el derroche y mejorar la eficiencia en la empresa. Ambas metodologías tienen enfoques diferentes para identificar el derroche, pero juntos, MTM y Lean, permiten una sincronización óptima del flujo de valor y un diseño de métodos eficiente para minimizar el derroche en todas las etapas del ciclo de vida del producto. El uso coordinado de MTM y Lean garantiza la máxima armonía entre el personal, los productos y los procesos de producción. “Lean basado en la optimización global del flujo. MTM basado en la optimización local de actividades”.

El concepto de planificación MTM se enfoca en los aspectos económicos y ergonómicos para lograr un nivel de productividad de Mejores Prácticas al inicio de la producción. ProKon es una herramienta de primer nivel que ayuda a crear productos fáciles de ensamblar y a cuantificar el ahorro en las fases de desarrollo del producto. Los análisis

MTM se utilizan para comparar métodos de trabajo y seleccionar los mejores, y para diseñar el sistema de trabajo correspondiente. En la segunda fase, el enfoque se centra en la mejora continua respaldada por un análisis de resultados preciso, y la combinación de MTM y Lean permite reducir los desperdicios en el flujo y el método para lograr una productividad óptima en menos tiempo.

VI. Marco Espacial y Temporal

La presente investigación se ha llevado a cabo en la zona franca Signature Apparel Group, SAGSA, Nicaragua ubicada en el Km 38, carretera a las esquinas, San Marcos; durante el período de abril-julio del año 2023.

Ilustración 1 Vista Satelital de SAGSA Nicaragua

XII. Situación Actual de la empresa

12.1 Reseña Histórica

Brands of the World in América (BWA S.A) es una compañía de los Estados Unidos que se estableció en El Salvador como PICACHO S.A en la zona franca del país, específicamente en el kilómetro 26 ½ de la carretera que va hacia Santa Ana. Al principio, la compañía tenía solo dos líneas de producción, pero después de 25 años, había crecido hasta tener alrededor de 2,000 trabajadores que se dividían en tres plantas diferentes para producir hasta 10,000 piezas diarias. PICACHO S.A. era una empresa muy respetada y grande en El Salvador por su compromiso con sus empleados y su buena calidad de productos para sus clientes. Sin embargo, la empresa decidió cerrar sus instalaciones en El Salvador debido al aumento del salario mínimo en el país. Los socios estadounidenses buscaron otro país que les brindara beneficios y empleo para muchas personas, y finalmente eligieron Nicaragua para establecer BWA S.A. Esto se debió a las ventajas ofrecidas por el gobierno y las políticas centroamericanas, así como el beneficio del CAFTA, la presencia de mano de obra calificada y un salario mínimo adecuado. Los gerentes del proyecto llegaron a Nicaragua y se pusieron en contacto con la familia del presidente de BWA, el Lic. Manuel Calero. Él se encargó de buscar instalaciones que ofrecieran los mayores beneficios para la empresa, y fue así como se decidió ubicar BWA en el parque industrial en el kilómetro 45 ½ de la carretera hacia La Boquita, Diriamba, Carazo. La instalación GUANICA era lo suficientemente grande para los planes de la empresa, además de ser la única zona franca en la zona y contar con una gran cantidad de trabajadores calificados. En Julio del año 2017 se inician los primeros negocios con los dueños del parque y a finales de ese mismo mes empiezan a traer todos los materiales para Nicaragua y así iniciar a habilitar la planta con electricidad, reparaciones, agua potable y otros. BWA.SA comenzó sus operaciones el 19 de octubre de 2017, tras un mes de trabajo con un equipo de 47 personas para asegurarse de que todo estuviera listo para la fecha de inicio. La inauguración oficial contó con la presencia de medios de comunicación y a partir de entonces, BWA.SA ha trabajado con clientes importantes como DILLARD'S, LL BEAN'S, DICKIES, WABERLAN CABELLAS, AFFES y con FESHEIMER. BWA.SA se destaca por ser la única empresa que produce camisas de vestir con diseños originales, tanto para hombres como para niños, y una amplia variedad de estilos según las necesidades del cliente. A partir de un equipo inicial de 47 colaboradores, la empresa ha experimentado un gran crecimiento, con 87 personas al final del primer año, 237 al final del segundo y más de 500 en marzo. Actualmente, cuenta con 900 colaboradores y tiene como

objetivos el compromiso de su personal, el crecimiento de las exportaciones a más de 10,000 piezas y la capacitación adecuada de su equipo. BWA ha logrado capacitar a sus colaboradores y se enorgullece de trabajar como una gran familia con diferentes nacionalidades, incluyendo salvadoreños, hondureños, peruanos, estadounidenses, dominicanos y nicaragüenses. Actualmente la empresa está ubicada en el Km 38, carretera a las esquinas, San Marcos bajo el nombre de Signature Apparel Group (SAGSA). SAGSA lleva un buen tiempo operando y tiene grandes expectativas en ser creciendo como una empresa textil. Las marcas con las que trabaja la empresa en la actualidad son Dillard's, MURANO, ROUNDTREE & YORKE, Caribbean, CREMIEUX, solaris, sleep sense y ROWM.

12.2 Criterios de clasificación de las empresas:

12.3 Por su tamaño.

Las empresas cuentan con diferentes clasificaciones, las cuales atienden a unas características únicas que hacen que se diferencien una de otras. Se clasifican de acuerdo a su sector, a su tamaño, constitución jurídica, entre otras.

Tamaño.	Industria.	Comercio.	Servicios.
Micro empresa.	0-10 empleados.	0-10 empleados.	0-10 empleados.
Pequeña empresa.	11-55 empleados.	11-30 empleados.	11-55 empleados.
Mediana empresa.	51-250 empleados.	31-100 empleados.	51-100 empleados.
Gran empresa.	251 empleados en adelante.	101 empleados en adelante.	101 empleados en adelante.

Tabla 1 Criterio de clasificación de empresa por su tamaño

SAGSA empresa textil perteneciente al sector secundario industrial, cuenta con más de 800 empleados, por lo que se puede clasificar como una gran empresa observando la tabla proporcionada anteriormente donde se observa que de 251 empleados en adelante se puede clasificar como una gran empresa, SAGSA se enfoca en la calidad de sus productos para mantener su posición en el mercado y poder competir a nivel internacional. A pesar de ser una empresa de gran tamaño, mantienen un enfoque en la calidad de sus productos.

12.4 Finalidad.

Clasificación según la finalidad de los beneficios:

1. Empresas con ánimo de lucro: aquellas cuyos beneficios revierten en sus propietarios.
2. Empresas sin ánimo de lucro: aquellas cuyos beneficios se destinan a fines sociales o de crecimiento, nunca a sus propietarios y siempre está recogido en sus estatutos sociales.

Teniendo en cuenta estos dos conceptos podemos afirmar que SAGSA es una empresa con ánimos de lucro ya que los beneficios adquiridos mediante su producción se revierten en los propietarios.

La visión de SAGSA de ser líder en la industria textil se fundamenta en su compromiso con la satisfacción de las necesidades de sus clientes, lo que la lleva a mantenerse a la vanguardia en el mercado de la moda. Además, su enfoque en la mejora continua y la innovación en el diseño y desarrollo de prendas de vestir de alta calidad les permiten ofrecer soluciones globales a sus clientes. De esta manera, SAGSA busca ser una empresa exitosa y reconocida por su calidad y excelencia en la industria textil.

La misión de SAGSA de ser una empresa líder en la elaboración de prendas de vestir en tejidos planos de alta calidad para marcas privadas con diseños exclusivos en Centroamérica se basa en el respeto y consideración hacia sus colaboradores, la comunidad y el medio ambiente. La empresa entiende que para alcanzar su objetivo de ser líder en la industria textil, debe trabajar de manera responsable y comprometida con su entorno. Así, busca no solo ofrecer prendas de vestir de alta calidad a sus clientes, sino también ser una empresa socialmente responsable y comprometida con su entorno.

12.5 Actividad económica.

Las actividades económicas de una empresa son todas aquellas formas mediante las que se produce, se intermedia y/o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad o deseo. En función del tramo en el que estés en la cadena de valor, en economía las actividades económicas se clasifican en tres grandes sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Desde hace años, y debido a la aparición de nuevas actividades que antes no se desarrollaban, apareció el cuarto, o sector cuaternario, y el quinto, o sector quinario.

La empresa textil SAGSA pertenece al sector secundario industrial se dedica a la fabricación de prendas de vestir específicamente camisas de vestir para hombres, en casos especiales y por pedidos del cliente chaquetas y buzos, se distingue por pertenecer a una de las ramas de la economía nacional.

12.6 Por su filosofía y valores.

La filosofía de una empresa es el conjunto de elementos que definen las prácticas empresariales que utiliza un negocio para alcanzar sus objetivos comerciales. Permite fortalecer las relaciones con sus clientes y resume el ambiente, la cultura y los valores de la compañía. Para desarrollar una filosofía empresarial es necesario establecer la misión, la visión y los valores de la misma.

La empresa textil SAGSA se rige por una filosofía que combina los valores de calidad, excelencia, integridad y responsabilidad social. Estos valores son fundamentales para el éxito y crecimiento sostenible de la empresa.

En primer lugar, la calidad es una prioridad para SAGSA. La empresa se compromete a ofrecer productos de alta calidad a sus clientes, garantizando la satisfacción de los mismos. Para lograr esto, se utilizan materiales de primera calidad y se implementan rigurosos controles de calidad en todos los procesos de producción.

Asimismo, la excelencia es un valor clave para SAGSA. La empresa se esfuerza por lograr la excelencia en todas las áreas de su negocio, desde el diseño y la producción hasta la atención al cliente y la gestión de recursos humanos. La excelencia se alcanza a través de la mejora continua y el aprendizaje constante.

La integridad es uno de los valores importantes para SAGSA. La empresa se guía por principios éticos y morales en todas sus operaciones. Se promueve la transparencia en la toma de decisiones y se fomenta la honestidad y la responsabilidad individual y colectiva.

Finalmente, la responsabilidad social es un valor fundamental para SAGSA. La empresa se preocupa por el impacto que tiene en la sociedad y el medio ambiente en el que opera. Se promueve el desarrollo sostenible y se implementan prácticas responsables en el uso de recursos naturales y en la gestión de residuos. Además, se fomenta la participación activa en la comunidad y se apoyan iniciativas sociales y culturales.

12.7 Por su tecnología.

SAGSA, una destacada empresa en el sector textil, puede ser clasificada como una empresa mediana en términos de su tecnología. Esta clasificación se basa en varios motivos que demuestran su nivel de tecnología y su posición relativa en comparación con otras empresas del sector.

En primer lugar, SAGSA ha adoptado tecnologías avanzadas en su proceso de producción. La empresa ha invertido en maquinaria moderna y equipos especializados que permiten una mayor eficiencia y precisión en cada etapa de fabricación de prendas. Estas tecnologías permiten automatizar ciertos procesos y optimizar la calidad y el rendimiento en la producción. Sin embargo, no llega a alcanzar el nivel de intensidad tecnológica de las grandes empresas líderes del sector.

Además, SAGSA ha incorporado elementos de digitalización en sus operaciones. Ha implementado sistemas informáticos que ayudan en la gestión de inventarios, control de calidad y seguimiento de los pedidos. Estos sistemas permiten un manejo más eficiente de la información y una mejor comunicación interna. Aunque la empresa ha dado pasos hacia la digitalización, aún no ha alcanzado un nivel de interconexión y colaboración tecnológica significativo.

Si bien SAGSA se destaca por su enfoque en la calidad y la innovación, la empresa no se considera líder en términos de generación de nuevas tecnologías o innovaciones disruptivas en el sector textil. Si bien se esfuerza por mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas, su enfoque principal es la excelencia en la fabricación de prendas y la satisfacción del cliente.

SAGSA puede clasificarse como una empresa mediana en términos de tecnología. Si bien ha adoptado tecnologías avanzadas y ha implementado elementos de digitalización en sus operaciones, aún no alcanza el nivel de las grandes empresas líderes en la industria textil en términos de intensidad tecnológica, innovación y colaboración tecnológica. Sin embargo, sigue siendo una empresa competitiva en el mercado y se esfuerza por mejorar constantemente su posición tecnológica para seguir siendo relevante en un entorno empresarial en constante evolución.

12.8 Régimen jurídico.

SAGSA es una empresa textil que pertenece al sector secundario industrial, son una empresa S.A sociedad anónima que distribuye sus productos a empresa extranjeras, más no nacionales.

Una Sociedad Anónima (S.A.) es una forma de organización empresarial con un régimen jurídico específico. En una S.A., el capital de la empresa se divide en acciones, y la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de su inversión. Esto significa que los accionistas no están personalmente obligados a asumir las deudas y obligaciones de la empresa.

El capital de una S.A. está representado por acciones, que son títulos de propiedad que otorgan a los accionistas derechos sobre la empresa. Estas acciones se pueden comprar, vender o transferir, lo que facilita la entrada y salida de nuevos inversionistas. Los accionistas pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, y su participación en la empresa está determinada por la cantidad de acciones que poseen.

En términos de gobierno corporativo, una S.A. cuenta con diversos órganos de gobierno. La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de la empresa y se encarga de tomar decisiones importantes, como la elección del Consejo de Administración. El Consejo de Administración es responsable de la gestión y representación de los intereses de la sociedad.

Para operar legalmente, las Sociedades Anónimas deben ser registradas en un ente regulador o registro público, según la legislación de cada país. Esta inscripción garantiza la transparencia y permite a terceros conocer la situación legal y financiera de la empresa. Asimismo, existen normas y regulaciones específicas que rigen el funcionamiento de las Sociedades Anónimas, las cuales varían de acuerdo con la jurisdicción.

12.9 Máquinas y herramientas que utiliza en su proceso productivo

Máquinas

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Máquina plana	Ubicación:	X

Marca:	Jack		
---------------	-------------	--	--

Características Técnicas.	Foto de la Maquina-Equipo.
----------------------------------	-----------------------------------

Máquina con motor directo a 110V.

- **Con control de velocidad, luz Led, avance de puntada por puntada.**
- **Máquina de coser completa con mesa y motor**
- **No incluye ruedas, lleva regatones azules.**
- **Cose todo tipo de telas, mediano y grueso con la misma alimentación, sin necesidad de cambiar partes.**

Función:

Las máquinas planas son las más utilizadas en el proceso de confección El tipo de puntada de esta máquina es básicamente recta y puede variar en la cantidad de puntadas por unidad de longitud, lo que se denomina, puntadas por pulgada. Estas máquinas difieren de la máquina de coser tradicional, básicamente en que por ser de uso industrial tienen una velocidad de costura bastante elevada, llegando a realizar de 3,500 hasta 5,000 puntadas por minuto, por lo que fue

necesario implementarles un sistema de lubricación automático para mantener una constante lubricación en las piezas principales.	
Tipo de Mantenimiento:	Correctivo y preventivo.
Fecha de Mantenimiento:	X

Tabla 2 Ficha Técnica Máquina Plana de cocer

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Overlock	Ubicación:	X
Marca:	Juki		
Características Técnicas.		Foto de la Máquina-Equipo.	
Puntada de Seguridad con Sistema de Alimentación Diferencial. Cuchilla Angular Superior. Ancho de Costura de 6 mm.			

<p>Velocidad Máxima de Costura 6,500 R.P.M.</p> <p>Diseñada para coser materiales pesados como mezclilla y gabardina.</p>	
<p>Función:</p>	
<p>Las máquinas overlock o máquina orilladora realizan un tipo de puntada que se obtiene en la orilla de las prendas, la puntada es cruzada y básicamente sirve para unir fuertemente las partes de una prenda de vestir, por ejemplo, la entrepierna de un pantalón o los costados de una camisa, la costura de los jeans en la parte interna con puntada de seguridad, etc. Al coser, la máquina overlock también corta el exceso de tela (o sobrante) produciendo una costura uniforme.</p>	
<p>Tipo de Mantenimiento:</p>	<p>Correctivo y preventivo.</p>
<p>Fecha de Mantenimiento:</p>	<p>X</p>

Tabla 3 Ficha Técnica Máquina Overlock

<p>FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.</p>		<p>SAGSA.</p>	
<p>Realizado por:</p>	<p>Juan C. Navarro luna.</p>	<p>Fecha:</p>	<p>01/07/2023</p>

Máquina-Equipo:	Múlti agujas o collarete.	Ubicación:	X
Marca:	Jack		
Características Técnicas.		Foto de la Maquina-Equipo.	
<p>La collaretera es una maquina que puede utilizar 1 a 3 agujas, posee un Gauge de costura de 6.4 mm. Velocidad máxima de costura de 5,500 rpm. Con guía para hacer dobladillos de playera.</p>			
Función:			
<p>La máquina collaretera que se utiliza principalmente en operaciones de camisas, en sudaderos o como costura de adorno en prendas para mujer. Los tipos de puntadas que se pueden obtener con este tipo de máquina son las del tipo 600.</p>			

Tipo de Mantenimiento:	Correctivo y preventivo.
Fecha de Mantenimiento:	X

Tabla 4 Ficha Técnica Máquina Multiagujas o Collarete

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Máquina para atraques.	Ubicación:	X
Marca:	Jack		
Características Técnicas.	Foto de la Máquina-Equipo.		
Alta velocidad y lubricación automática. palanca de atraque y regulación de largo de puntada. apta para costuras en todo tipo de telas, jeans, cuero fino, etc. también incluye agujas de respuestos, aceite, manual, etc.			
Función:			
El atraque es una puntada de seguridad, utilizada para terminar y asegurar costuras previas. La máquina de atraque o atracadora, la cual es diferente al realizado por las máquinas planas, ya que éste es mucho más sencillo y solamente consiste en una rápida costura de reversa. La puntada de la máquina			

<p>de atraque se utiliza, por ejemplo, al coser los pasadores de cincho de un pantalón.</p>	
<p>Tipo de mantenimiento:</p>	<p>Correctivo y preventivo.</p>
<p>Fecha de mantenimiento:</p>	<p>X</p>

Tabla 5 Ficha Técnica Máquina de atraque

<p>FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.</p>			<p>SAGSA.</p>	
<p>Realizado por:</p>	<p>Juan C. Navarro luna.</p>	<p>Fecha:</p>	<p>01/07/2023</p>	
<p>Máquina-Equipo:</p>	<p>Máquina de ojal y botón.</p>	<p>Ubicación:</p>	<p>X</p>	
<p>Marca:</p>	<p>Hercules.</p>			
<p>Características Técnicas.</p>		<p>Foto de la Máquina-Equipo.</p>		
<p>la forma del ojal es hermosa y las puntadas son uniformes y firmes.</p>				

La cerradura es circular, y también se llama "agujero de la llave", porque se parece a una llave.

Función:

La Máquina de ojal sirve para realizar los ojales para insertar los botones en las prendas. La puntada consiste en una especie de atraque circular, para luego hacer un corte en el centro, donde irá colocado el botón. La máquina de botón realiza una operación más sencilla, ya que fija los botones a las prendas por medio 38 de la costura, tanto el ojal o el botón pueden ser realizados con la puntada 101 o bien se pueden realizar con puntadas tipo 304.

Tipo de mantenimiento:

Correctivo y preventivo.

Fecha de mantenimiento:

X

Tabla 6 Ficha Técnica Máquina de Ojal y Botón

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.

SAGSA.

Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Plancha y voltear cuello.	Ubicación:	X
Marca:	Lunapress		

Características Técnicas.

Foto de la Maquina-Equipo.

Equipo “Tres en uno”, Lunapress® LN-323AX, Ormadora de cuellos especial para recortar el cuello de las camisas, girarlo y plancharlo. Sistema exclusivo de doble punta, con una punta subiendo desde la base del molde después del planchado preliminar (primer planchado), para sostener el cuello en su lugar para el planchado definitivo (segundo planchado). Recubrimiento de teflón en los moldes de bronce para los cuellos para eliminar el brillo y reducir el arrastre. Pedales de control montados en un panel especial para reducir el esfuerzo y el cansancio del operador. Pinzas automáticas en las hojas de formación del cuello, para mayor seguridad, eliminar el arrastre y liberar las manos del operador, lo cual aumenta la producción y la calidad.

Función:	
para recortar el cuello de las camisas, girarlo y plancharlo.	
Tipo de Mantenimiento:	Correctivo y preventivo.
Fecha de Mantenimiento:	X

Tabla 7 Ficha Técnica Máquina de planchar y voltear cuello

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Para planchar bolsas.	Ubicación:	X
Marca:	Autómated componnets.		
Características Técnicas.		Foto de la Máquina-Equipo.	

<p>De alta producción.</p> <p>Diseños de diferentes presillas.</p>	
<p>Función:</p>	
<p>Utilizada para dar forma a las bolsas planchándolas al mismo tiempo.</p>	
<p>Tipo de Mantenimiento:</p>	<p>Correctivo y preventivo.</p>
<p>Fecha de Mantenimiento:</p>	<p>X</p>

Tabla 8 Ficha Técnica Máquina de Planchar Bolsa

<p>FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.</p>		<p>SAGSA.</p>	
<p>Realizado por:</p>	<p>Juan C. Navarro luna.</p>	<p>Fecha:</p>	<p>01/07/2023</p>

Máquina-Equipo:	Planchas manuales.	Ubicación:	X
Marca:	Silver star.		
Características Técnicas.		Foto de la Maquina-Equipo.	
<ul style="list-style-type: none"> • Manguera cubierta estilo cremallera. • Voltaje: 220V • Ajuste del volumen de vapor • Mango de uretano • Base de acero inoxidable • Excelente función y diseño refinado. • Peso: 1,67 kg • Tamaño de la base: 205mm x 147 mm. 			
Función:			
Planchar.			
Tipo de Mantenimiento:		Correctivo y preventivo.	
Fecha de Mantenimiento:		X	

Tabla 9 Ficha Técnica Plancha Manual

Tabla 10 Ficha Técnica Maquina Fusionadora de Pistón

Tabla 11 Ficha Técnica Maquina Fusionadora de Banda

Tabla 12 Ficha Técnica Maquina de Pique en Cuello

Tabla 13 Ficha Técnica Herramienta (Tijera de corte y confección)

Tijeras

Ilustración 13 TIJERAS PARA CORTE Y CONFECCIÓN

Las tijeras para corte y confección son utilizadas para cortar hilos salidos de su costura de las camisas.

12.10 Descripción del proceso

El proceso productivo en la empresa empieza desde el almacenamiento de la materia prima hasta el empaque final del producto terminado.

El proceso comienza en el almacén de materia prima, donde se almacenan los rollos de tela necesarios para la producción. Desde allí, la materia prima se transporta al área de corte, que es la primera etapa del proceso. En el área de corte, se realizan las operaciones de corte de tela, estas se cortan por tallas y estilos, dependiendo del estilo de la camisa será el corte, para esto se utilizan plantillas ya definidas por estilo y talla de la camisa después se pasa al etiquetado (foleo) de las diferentes piezas de la camisa; foleo de cuello, foleo de manga, foleo de bolsa, foleo de frente, foleo de pechera, foleo talle. Estas operaciones son fundamentales para obtener las piezas necesarias y asegurar la identificación correcta de cada una de ellas.

Después de completar el corte de tela y el etiquetado, las piezas de tela pasan por una etapa de inspección de calidad para verificar que cumplan con los estándares establecidos. Esta inspección es crucial para garantizar la precisión en el corte y la colocación correcta de las etiquetas. En caso de encontrar alguna irregularidad, se toman medidas correctivas para garantizar la calidad del producto.

Una vez que las piezas han pasado la inspección de calidad, se envían al almacén de productos semi terminados en el área de corte. Este almacén desempeña un papel importante en la organización y secuenciación de las piezas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso.

El área de partes es una etapa crítica en el proceso de elaboración de la prenda, donde se llevan a cabo una serie de operaciones relacionadas con el cuello, la pechera, bolsa, frente derecho y espalda. Para el cuello, se inicia con la operación de pre-fusionar las puntas de la banda, asegurando unir de manera precisa y segura los extremos de la tela. A continuación, se realiza el ruedo de la banda, donde se cose el borde de la banda para obtener un acabado limpio y profesional.

Después de ello, se procede a hacer el cuello sólido, donde se unen las diferentes partes del cuello para formar una unidad cohesiva. Esto implica coser las piezas y asegurar que estén correctamente alineadas y unidas de manera adecuada. Posteriormente, se lleva a cabo la operación de voltear el cuello sobre la costura, lo que implica invertir la banda del cuello para que quede en su posición correcta en la prenda.

Continuando con el proceso, se realiza la sobre costura de cuello, donde se refuerza y asegura la unión del cuello mediante una costura adicional. Esta etapa es crucial para garantizar la durabilidad y la resistencia del cuello de la prenda. A continuación, se lleva a cabo la operación de unir la banda del cuello sobre la costura de la banda, donde se cose la banda del cuello en su lugar final dentro de la prenda.

Después de completar las operaciones anteriores, se procede a afinar la banda del cuello, lo cual implica realizar ajustes y asegurarse de que el acabado del cuello sea uniforme y estéticamente agradable. Se realizan los retoques necesarios para lograr la apariencia deseada y la calidad requerida. Posteriormente, se realiza un piquete en la banda, que es un pequeño corte o incisión que se hace en la tela para facilitar la manipulación y el doblado adecuado del cuello durante el ensamblaje final de la prenda.

Finalmente, se lleva a cabo la operación de hacer el ojal de la banda, donde se dobla cuidadosamente la banda del cuello para obtener un acabado elegante y profesional.

La siguiente etapa del proceso se enfoca en el ensamblaje de la prenda. En el área de ensamble, se llevan a cabo una serie de operaciones secuenciales que incluyen el etiquetado de la marca en

ambos lados de la prenda, la unión de las piezas utilizando diferentes técnicas de costura y el planchado de las costuras para obtener un acabado impecable.

El ensamblaje también implica la colocación del cuello y las mangas, así como la realización de diferentes costuras y puntadas para asegurar la resistencia y durabilidad de la prenda. Cada etapa del ensamblaje es importante para garantizar la integridad y calidad del producto final.

Una vez que se ha completado el ensamblaje, se realiza una inspección general para verificar que todas las operaciones se hayan realizado correctamente y que no haya defectos visibles. Esta inspección garantiza que el producto cumpla con los estándares de calidad establecidos antes de pasar a la siguiente etapa.

Después de la inspección, la camisa se envía al área de planchado, donde se elimina cualquier arruga o irregularidad en la tela. El planchado es esencial para lograr un acabado suave y atractivo en la prenda antes de ser empaquetada.

En el área de empaque, se realizan operaciones finales, como el abotonado de la camisa, el doblado muerto con la protección de tissue, la colocación del clipo plástico y la fijación del ticket en el hangtag. Estas operaciones aseguran que la prenda esté correctamente presentada y etiquetada antes de ser almacenada en el almacén de productos terminados.

12.11 Distribución de planta sketchup

Ilustración 2. Dibujo de planta en Sketchup 1

Ilustración 3. Dibujo de planta en Sketchup 2

Ilustración 4. Dibujo de planta en Sketchup 3

Ilustración 5 Dibujo de planta en Sketchup 4

Ilustración 6 Dibujo de planta en Sketchup 5

Ilustración 7 Dibujo de planta en Sketchup 6

Ilustración 8 Dibujo de planta en Sketchup 7

Ilustración 9 Dibujo de planta en Sketchup 8

12.12 Locales de trabajo, Orden y limpieza

Según el libro de la OIT (en locales de trabajo) nos dice que estos deben cumplir con diferentes condiciones y en cómo deben encontrarse estos lugares de trabajo, los cuales son presentados en dicho libro, por eso basado en los distintos puntos se ha hecho un resumen de todo lo que se requiere conforme a la OIT.

Ventanas: En relación a los locales de trabajo ciertas áreas como el área de planchado no cuenta con una ventilación adecuada a pesar de que el lugar es bastante alto y grande, el calor y vapor que sueltan las planchas y las mesas de trabajo hacen que el área sea bastante caliente lo que podría provocar que el trabajador se deshidrate por el calor, al ser un área abierta con lo que cuentan como entrada del aire son portones de cortina por donde cargan el producto terminado a los furgones, estos se mantienen abiertos pero el aire solo llega a los trabajadores que están cerca de ellos más a los que están al fondo no. Las que se consideran como ventanas son rejillas de ventilación, pero estas quedan muy arriba y no son tan abiertas lo que no genera una muy buena ventilación en algunas áreas de trabajo.

El pavimento: Este es de lo que comúnmente se conoce como “Embaldosamiento” y es de una textura rasposa y así evitando los problemas de resbalarse y poder tener algún tipo de lesiones,

sí se puede ver el exceso de polvo que genera debido al material y a que es muy ostentoso al polvo y la tierra, pero este se limpia de una sola manera (con una escoba) lo que genera una cantidad de polvo no saludable para los trabajadores. Pero para evitar esto, se cuenta con un rol de limpieza para también quitar los desperdicios de tela que caen al suelo en las áreas de trabajo.

Orden y limpieza

En lo que respecta al orden de la empresa, las áreas de trabajo se mantienen bastante ordenadas se tiene un lugar asignado para cada cosa con etiquetas y nombres de donde deben de ir. El área de almacén cuenta con códigos y etiquetas con nombre y colores para que sea más fácil saber dónde se encuentra algo y donde se debe ubicar.

Las áreas eléctricas o peligrosas están rotuladas de igual manera para que los trabajadores tengan cuidado.

Se deben eliminar los materiales y productos innecesarios: en la empresa no se observaron objetos innecesarios o que no sirvan y no se utilicen.

Los corredores y pasadizos están despejados y marcados con rayas de por lo menos 5 centímetros de ancho. Los depósitos y las zonas de almacenamiento están marcadas de igual modo. Los materiales tóxicos tienen pintado con un color diferente para identificarlos como tales.

Los locales de trabajo no se encuentran completamente limpios, si hay un rol de limpieza, pero siempre hay desperdicios o restos de tela o hilo que caen al suelo, por ende, no se encuentra en un 100% limpia el área. Se cuenta con una persona encargada de la limpieza de las áreas y también al final de la jornada cada trabajador debe dejar limpia su área de trabajo.

12.13 Evaluación de 5 S

FECHA DE AUDITORIA:	15/5/2023
AUDITOR:	Alison Michelle Ampie Acevedo
AREA AUDITADA:	Toda la empresa SAGSA

CATEGORIA	PREGUNTAS	VALORACION	OBSERVACIONES
EVALUACION DE ORGANIZACIÓN(SEIRI)	1 ¿Los objetos considerados necesarios para el desarrollo de las actividades del área se encuentran organizados?	4	
	2 ¿Se observan objetos dañados?	5	
	3 En caso de observarse objetos dañados ¿Se han catalogado cómo útiles o inútiles? ¿Existe un plan de acción para repararlos o se encuentran separados y rotulados?	5	
	4 ¿Existen objetos obsoletos?	5	
	5 En caso de observarse objetos obsoletos ¿Están debidamente identificados como tal, se encuentran separados y existe un plan de acción para ser descartados?	5	
	6 ¿Se observan objetos de más, es decir que no son necesarios para el desarrollo de las actividades del área?	4	
	7 En caso de observarse objetos de más ¿Están debidamente identificados cómo tal, existe un plan de acción para ser transferidos a un área que los requiera?	5	
	PUNTAJE TOTAL		33

EVALUACION DE ORDEN(SEITON)	1	¿Se dispone de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado como necesario? ¿Cada cosa en su lugar?	5	
	2	¿Se dispone de sitios debidamente identificados para elementos que se utilizan con poca frecuencia?	4	
	3	¿Utiliza la identificación visual, de tal manera que le permita a las personas ajenas al área realizar una correcta disposición de los objetos de espacio?	4	
	4	¿La disposición de los elementos es acorde al grado de utilización de los mismos? Entre más frecuente más cercano.	4	
	5	¿Considera que los elementos dispuestos se encuentran en una cantidad ideal?	3	
	6	¿Existen medios para que cada elemento retorne a su lugar de disposición?	5	
	7	¿Hacen uso de herramientas como códigos de color, señalización, hojas de verificación?	5	
	PUNTAJE TOTAL			30
EVALUACION DE LIMPIEZA(SEISO)	1	¿El área de trabajo se percibe como absolutamente limpia?	3	
	2	¿Los operarios del área y en su totalidad se encuentran limpios, de acuerdo a sus actividades y a sus posibilidades de asearse?	5	
	3	¿Se han eliminado las fuentes de contaminación? No solo la suciedad	4	
	4	¿Existe una rutina de limpieza por parte de los operarios del área?	5	

	5	¿Existen espacios y elementos para disponer de la basura?	5	
	PUNTAJE TOTAL		22	
EVALUACION DE ESTANDARIZACION (SEIKETSU)	1	¿Existen herramientas de estandarización para mantener la organización, el orden y la limpieza identificados?	5	
	2	¿Se utiliza evidencia visual respecto al mantenimiento de las condiciones de organización, orden y limpieza?	5	
	3	¿Se utilizan moldes o plantillas para conservar el orden?	4	
	4	¿Se cuenta con una cronograma de análisis de utilidad, obsolescencia y estado de elementos?	5	
	5	¿En el período de evaluación, se han presentado propuestas de mejora en el área?	5	
	6	¿Se han desarrollado lecciones de un punto o procedimientos operativos estándar?	5	
	PUNTAJE TOTAL		29	
EVALUACION DE DISCIPLINA (SHITSUKE)	1	¿Se percibe una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza?	5	
	2	¿Se percibe proactividad en el desarrollo de la metodología 5s?	5	
	3	¿Se conocen situaciones dentro del período de la evaluación, no necesariamente al momento de diligenciar este formato, que afecten los principios 5s?	5	
	4	¿Se encuentran visibles los resultados obtenidos por medio de la metodología?	5	

	PUNTAJE TOTAL	20
--	----------------------	-----------

Tabla 14 Evaluación de las 5s

Ilustración 10 Grafico Radial de evaluación de 5S

Factor de valoración	
1	Muy malo
2	Malo
3	Regular
4	Bueno
5	Muy Bueno

Ilustración 11 Factor de valoración de las 5s

Las 5S nos permiten mantener organizada, limpia, segura y sobre todo productiva un área de trabajo o una empresa en general. Como resultado de la aplicación de las 5S en la empresa SAGSA, se obtuvo un nivel de cumplimiento de esta de un 93%, es decir que llevan una buena práctica de las 5 S. La empresa debe seguir trabajando en mantener un buen porcentaje y aumentarlo si es

posible ya que a través de ello se logra eliminar desperdicios en el puesto de trabajo, aumentar la productividad, reducción de costes, entre otros.

Para llevarse a cabo la aplicación de la técnica de las 5S se utilizó un formato con preguntas correspondientes a cada una de las S, estas se valoraron de 1 a 5 puntos siendo:

1-muy malo

2-malo

3-regular

4-bueno

5- excelente

En la primera S (SEIRI) evaluación de la organización, se obtuvo un total de 33 siendo este un porcentaje de 94% lo que indica que con respecto a lo que se trata de organización en la empresa se tiene una muy buena práctica de ello.

En la segunda S (SEITON) evaluación del orden, se obtuvo un total de 30 siendo este un promedio de 86% lo que se puede decir que se tiene también una buena práctica de esta, pero se debe de mejorar en ciertos puntos como en el suministro de la cantidad adecuada de cosas que más se utilicen en ciertas áreas.

En la tercera S (SEISO) evaluación de limpieza, se obtuvo un total de 22 siendo este un promedio de 88%, se tiene una buena práctica, pero siempre se puede mejorar en este caso la limpieza, hay ciertas áreas que no siempre están del todo limpias.

En la cuarta S (SEIKETSU) evaluación de estandarización, se obtuvo un total de 29 siendo un promedio de 97%, esta parte de estandarización se encuentra muy bien debido a que existen cronogramas de análisis de utilidad, obsolescencia y estado de elementos o maquinarias, cuentan con evidencia visual respecto al mantenimiento de las condiciones de organización, orden y limpieza.

En la quinta S (SHITSUKE) evaluación de disciplina, se obtuvo un total de 20 siendo este un porcentaje de 100%, porque se puede decir que en la empresa se hace una buena práctica de las 5S, a los trabajadores se les incentiva a cumplirlas y respetar los estándares establecidos.

12.14 Mantenimiento

La empresa SAGSA lleva a cabo un mantenimiento correctivo de sus máquinas con el fin de solucionar cualquier fallo o avería que se presente. Este tipo de mantenimiento se realiza de manera puntual, atendiendo específicamente los problemas identificados en cada equipo. De esta manera, se busca restablecer el funcionamiento óptimo de las máquinas y minimizar el impacto en la producción.

Además del mantenimiento correctivo, SAGSA realiza un mantenimiento general de sus máquinas cada 3 meses. Este mantenimiento programado tiene como objetivo prevenir posibles problemas y asegurar un rendimiento continuo y eficiente de los equipos. Durante este proceso, se llevan a cabo inspecciones exhaustivas, limpieza, lubricación y ajustes necesarios para mantener el buen estado de las máquinas.

La periodicidad de cada 3 meses para el mantenimiento general ha sido establecida en base a las necesidades y características de las máquinas, así como a las recomendaciones de los fabricantes y expertos en el campo. Realizar este mantenimiento de manera regular ayuda a prolongar la vida útil de los equipos, reducir los tiempos de inactividad no planificados y optimizar la productividad global de la empresa.

SAGSA realiza un mantenimiento correctivo para abordar las averías de manera puntual en sus máquinas, mientras que el mantenimiento general se lleva a cabo cada 3 meses para prevenir problemas y garantizar un rendimiento óptimo. Estas prácticas de mantenimiento contribuyen a mantener la eficiencia operativa y minimizar los impactos negativos en la producción.

12.15 Equipo de protección personal

Equipo de protección personal Para ciertos riesgos profesionales graves, ni la prevención técnica ni las disposiciones administrativas pueden ofrecer un grado suficiente de protección. Por consiguiente, es necesario aplicar un tercer tipo de defensa, a saber, el equipo de protección

personal. Este tipo de equipo está justificado en situaciones de emergencia, como un accidente grave, un escape o un incendio, o en circunstancias excepcionales como el trabajo en un lugar confinado. En casos el suministro y el mantenimiento de tal equipo puede resultar costoso y algunos trabajadores es posible que se resistan a utilizarlo. Es aconsejable, por lo tanto, que representantes de la dirección y de trabajadores examinen antes conjuntamente este asunto y recaben la opinión del comité de salud y seguridad, si lo hay. Cuando no existe ningún otro medio eficaz de protección, la empresa debe proporcionar una cantidad suficiente de equipo de protección personal adecuado, instruir a trabajadores sobre su utilización correcta y velar por que se utilice efectivamente. La elección del equipo se debe efectuar con ayuda de especialistas, puesto que es necesario conocer tanto lo que atañe a su eficacia como sus propiedades ergonómicas, es decir, su adaptación a las características físicas y funcionales del trabajador. (OIT Estudio del Trabajo).

SAGSA como empresa tiene la obligación de instruir y aplicar las normas de seguridad laboral, fomentar a que los trabajadores usen sus respectivos equipos de protección como botas, mascarillas, gafas, cascos, etc., para evitar mayores regiegos tanto a largo como a corto plazo contra la vida de los operarios que se encuentran laborando, la empresa como tal tiene que sancionar a los trabajadores que no cumplen con la normativa.

Más de 80% de los trabajadores no utilizan sus respectivos equipos de protección personal, incluyendo no solo a la mano de obra que produce las camisas, también ingenieros, mecánicos, supervisores, jefes de áreas, entre más. La empresa tampoco cuenta con quipos de protección personal para personas externas a la empresa (visitantes, clientes). Al no utilizar correctamente los equipos la empresa está arriesgando la seguridad de sus operarios y agregando en caso de que suceda cualquier incidente o accidenten un costo por perdida (indemnización) para la empresa.

12.16 Ergonomía.

Para la ergonomía la tarea consiste, por lo tanto, en crear las condiciones mis confortables para el trabajador en lo que respecta a iluminación, clima y nivel de ruido, reducir la carga física de trabajo (en particular en ambientes cálidos), facilitar las funciones psico sensoriales relacionadas con la lectura de dispositivos de representación de instrumentos, facilitar el manejo de las palancas de las

máquinas y controles, mejorar la utilización de reacciones espontaneas y rutinarias, evitar esfuerzos innecesarios para recordar la información, etc. (OIT Estudio del trabajo).

Empresa SAGSA tiene ciertos factores que afectan a los operarios como el ruido afecta a un 50% de los empleados por su alto nivel de volumen en la música, lo que ocasiona/provoca, Dolores de cabeza, oídos, fatiga, enfoque, etc. También tenemos como factor/problema la contaminación visual a causa de un exceso de iluminación para los primeros trabajadores de las filas uno dos y tres del área de planchado, ya que son lo que están más cerca de la puerta de salida, afectándoles constantemente el reflejo de la luz natural (sol) en la visión del trabajador. Otro factor súper importante con el que no cuenta la empresa es un buen sistema de ventilación en las áreas de producción, por lo cual se presentan altas temperaturas en el lugar laboral que puede tener efectos negativos en la salud del operario y en la empresa.

12.17 Tiempo de trabajo.

La determinación del tiempo de trabajo es una consideración importante para los especialistas en el estudio del trabajo. Cualquier cálculo de la producción debe efectuarse teniendo debidamente en cuenta la duración de las operaciones y el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo ha pasado a ser últimamente un tema de considerable importancia e interés debido a las variaciones introducidas en los horarios normales de trabajo. (OIT, Introducción al Estudio del trabajo).

La jornada laboral en SASGSA es semanalmente trabaja de Lunes a Viernes y son descontinua, sus horario son de entra son de 7:00 am a 5:20 pm, su hora de almuerzo son de 12 a 12:40 minutos. Son descontinuas porque en sus 40 minutos que tienen libre a la hora de comer ellos pueden ir y salir de la empresa.

Las horas extraordinarias depende del tipo de entra que tenga la empresa o si hubo algún atraso en producción y tengan que cumplir con la fecha asignadas de exportaciones. Normalmente si se hacen horas extras hacen el trabajo de seguido trasnochada como, por ejemplo: Los operarios entran a trabajar a las 7:00 am y salen a las 5:20 pm, de la hora de salida de los trabajadores en adelante ellos seguirán trabajando para lograr cumplir con la menta de los que se necesita exportan. Si salen a las 9:00 pm solo se le proporcionará transporte de las 9:00 pm en adelante hasta altas horas de la madrugada se les proveen cena y transporte.

Habitualmente SAGSA le permite tener interrupciones o pausas a sus operarios muy aparte de su horario de almuerzo, tienen permitido ir al baño las veces que sea necesarias, pero respetando tiempos, y si el trabajador anda enfermo tiene que reportarlo de ante mano con enfermería. Para los operarios de planchado se les permiten una pausa de 10 a 15 minutos sin abandonar su lugar de trabajado (esto solo aplica para el área planchado al resto de la producción no).

XIII. Estudio de métodos.

13.1 Curso grama Sinóptico del proceso

Ilustración 12 Cursograma Sinóptico Actual

13.1.1 Descripción y Análisis del Cursograma Sinóptico del proceso.

El cursograma sinóptico se conoce también como diagrama de operaciones del proceso. Es ideal para la descripción y entendimiento de procesos de manera general antes de realizar sobre ellos estudios minuciosos ya que permite dividir el proceso en sus operaciones principales y visualizarlo en detalle.

Este cursograma permite representar los movimientos en que entra el material al proceso productivo, como las operaciones que se realizan para transformar la materia prima en producto terminado.

El anterior diagrama sinóptico muestra cada una de las actividades en el orden actual que se llevan a cabo en el proceso de producción de las prendas de vestir para varón en la empresa **SAGSA S.A**, de igual manera se muestran los tiempos que se llevan en realizar cada operación e inspecciones.

13.2 Diagrama del flujo del proceso con Normas ISO 9000

Continuación abajo

Continuación abajo

Continuación abajo

Ilustración 13 Diagrama de flujo con Normas ISO 9000

13.2.1 Descripción y Análisis del Diagrama del flujo del proceso

Como se puede observar en este diagrama vamos a describir los procesos de la empresa Sagsa, comienza en la sala de materia prima, la materia se transporta al área de corte, una vez más la materia ya recortada se transportar al área, de foleo de piezas, fusión de cuellos, cuello solido entre muchas más, Hasta que la camisa sea completada al 100% y sea transportada al almacén de producto terminado.

13.3 Curso grama Analítico

Cursograma analítico		Operario/Material/Equipo							
Diagrama N° 1 Hoja N° 1 de 1		Resumen							
Producto: ROWM S35WW520		Actividad	Actual	Propuesta	Economía				
Actividad: Elaborar camisa de vestir de varón Metodo: Actual/Propuesto Operario (s): 1 operario por operación Compuesto por: Josue Aprobado por: Oscar		Operación	59						
		Transporte	50						
		Inspección	5						
		Almacenamiento inicial, temporal y final	5						
		Total de actividades realizadas	119						
		Tiempo (min)	51.66						
		Distancia	224.4						
N°	Descripción	Cantidad (unidades)	Tiempo (min)	Distancia (m)	Símbolo				Observaciones
1	Almacen de materia prima	1							Almacen de materia prima
2	Transporte de materia prima	1		10					
3	Corte de tela	1	30.00						
4	folear+bandear cuello y banda	1	0.1084						Manual
5	Folear+bandear mangas	1	0.05						Manual
6	Folear+bandear bolsa tinta	1	0.0282						Manual
7	Folear+bandear frente	1	0.025						Manual
8	Folear+bandear pechera+tira pechera	1	0.049						Manual
9	Folear+bandear espalda+talle under y top	1	0.075						Manual
10	Inspección	1							Inspección de foleo de partes
11	Transporte de foleo a almacen temporal	1		3					Transporte de partes a almacen temporal
12	Almacén de partes foleadas	1							Almacen temporal

13	Transporte a area de partes	1		10					Transporte de partes cortadas a area de partes
14	Prefusionar puntas de banda	1	0.2661						
15	Transporte de puntas de banda	1		3					
16	Ruedo de banda	1	0.216						
17	Transporte de ruedo de banda	1		1					
18	Hacer cuello solido	1	0.3298						
19	Transporte de cuello solido	1		3.6					
20	Voltear cuello	1	0.287						
21	Transpor. de cuello	1		3.4					
22	S/C cuello 1/4	1	0.2831						
23	Transporte de cuello	1		1.2					
24	S/C cuello 1/16	1	0.306						
25	Transporte de cuello	1		1					
26	Unir banda-cuello	1	0.4948						
27	Transpor de unión de banda de cuello	1		2.2					
28	S/C banda (top de banda)	1	0.2154						
29	Transporte de top de banda	1		1.2					
30	Contorno de cuello	1	0.1025						
31	Trans. de contorno de cuello	1		1.2					
32	Afinar banda	1	0.1039						Manual
33	Trans. de afinado de banda	1		1					
34	Piquete de banda	1	0.1041						Manual
35	Trans. de piquete de banda	1		1.2					
36	Ojal de banda	1	0.1271						
37	Trans. de ojal de banda	1		6					
38	Limpiar +Inpeccionar cuello	1	0.2						Operación combinada con Inspección de forma manual
39	Trans. de cuello	1		10					
40	Almacen de cuello	1							Almacen temporal
41	Ruedo de bolsa 2 agujas	1	0.2266						

42	Trans. de rueda de bolsa	1		8				
43	Ojal de bolsa	1	0.1237					
44	Trans. de ojal de banda	1		1.2				
45	Planchar 1 bolsa	1	0.2504					
46	Pegar una bolsa truncada 1AG (x1)	1	0.789					
47	Transporte bolsa	1		5.6				
48	S/C bolsa truncada 1AG	1	0.3906					
49	Trans. de bolsa truncada	1		1				
50	2 atraques en 1 bolsa	1	0.2186					
51	Trans. de atraques	1		1.2				
52	Emp+afin+verif frentes (solidos)	1	0.4345					Operación combinada con Inspección, Manual
53	Trans. de frentes	1		1				
54	Ruedo de frentes en cadeneta (1) (2da)	1	0.2498					
55	Trans. de rueda de frentes en cadeneta	1		1.2				
56	Unir tiras de pechera	1	0.1214					
57	Trans. de tiras de pechera	1		1				
58	Hacer pechera real solida	1	0.2908					
59	Trans. de pechera solida	1		1.2				
60	Afin+inpecc perchera (solida)	1	0.2296					Operación combinada con Inspección, Manual
61	Trans. de pechera solida	1		1.2				
62	Hacer 6 ojales	1	0.3232					
63	Trans. de ojales	1		3				
64	Almacen temporal	1						Almacen temporal
65	Transporte a ensamble	1		3				
66	Etiq de marca 2 lad	1	0.195					
67	Transpor. Etiq de mr. 2	1		1.2				
68	Coser etiqueta de talla	1	0.122					
69	Trans. de etiq de talla	1		1.2				

70	Hacer paletón	1	0.261					
71	Trans. de paletón	1		1.2				
72	pegar etiqueta a costado	1	0.135					
73	Pegar etiqueta a costado externa	1	0.1551					
74	Transporte a unir talle	1		1.2				
75	Unir talle 2 AG Reg (folder)	1	0.4449					
76	Trasn. de union de talle	1		1.2				
77	Unir hombro sin folder 1AG	1	0.708					
78	Trans. de union de hombro sin folder	1		1.2				
79	S/C hombro	1	0.2991					
80	Trans. de s/c hombro	1		1.2				
81	Planchar s/c talle+hombro	1	0.451					Manual
82	Trans. de planchado talles+hombro	1		1.2				
83	Pegar cuello	1	0.581					
84	Trans. de pegado de cuello	1		1.2				
85	S/C curva de cuello+cerrar cuello.	1	0.7519					
86	Trans. de s/c curva de cuello+cerrado de cuello	1		1.2				
87	Pegar mangas 2AG.	1	1.0479					
88	Trans. de pegado de mangas 2AG	1		1.2				
89	S/C mangas 1AG.	1	0.785					
90	Trans. de mangas 1AG	1		3				
91	Cerrar costado 2AG SS.	1	0.8596					
92	Trans. de cerrado de costado	1		3				
93	Puntear frente	1	0.461					Manual
94	Trans. de punteo de cuello	1		1.2				
95	Puntear boton de bolsa (1).	1	0.0833					Manual
96	Trans. de punteo de boton de bolsa	1		1.2				
97	Hacer ruedo de falda 1AG.	1	0.8285					

98	Trans. de ruedo de falda 1AG	1		1.2					
99	Ruedo de manga clean finish 1 AG.	1	0.6408						
100	Trans. de ruedo de manga clean finish	1		5					
101	Pegar 7 botones (incluido el de la banda).	1	0.2439						
102	Pegar boton de bolsa (1)	1	0.1145						
103	Trans. de pegado de boton de bolsa	1		33					
104	Hilos e Inspección Is (1 bolsa)	1	1.9782					Operación e Inspección combinada, Manual	
105	Trans. de hilos	1		26					
106	Aspirar camisa.	1	0.1793						
107	Trans. de aspirar camisa	1		1					
108	Planchar camisa lavada.	1	1.5906						
109	Trans. de planchado de camisa	1		1					
110	Abotonar camisa.	1	0.2635					Manual	
111	Abotonar boton de bolsa (1)	1	0.0686					Manual	
112	Doblar muerto c/tissue en espalda+clipo plastico.	1	0.796					Manual	
113	Corregido +pegar ticket en hangtag con cordon.	1	0.6005					Manual	
114	Transporte de producto terminado.	1		48					
115	Almacen de producto terminado.	1							
Total			51.66	224.4	59	50	5	5	

Ilustración 14 Cursograma analítico

13.3.1 Descripción y Análisis del Curso grama Analítico.

En el cursograma analítico que describes, se muestra la descripción de cada proceso involucrado en la fabricación de la prenda S35WW520, incluyendo operaciones, inspección, transporte y

almacenamiento de materia prima y producto terminado. En total, se identifican 115 actividades necesarias para completar el proceso de fabricación.

Dentro de estas 115 actividades, se distinguen diferentes categorías:

1. Operaciones: Se identifican 59 operaciones específicas que forman parte del proceso de fabricación de la prenda. Estas operaciones pueden incluir corte de tela, ensamblaje de piezas, costura, planchado, entre otros. Cada una de estas actividades cumple una función específica en la producción de la prenda.

2. Transporte: Se indican 50 actividades relacionadas con el transporte de materiales o productos en diferentes etapas del proceso. El transporte puede involucrar el movimiento de materias primas desde el proveedor hacia la fábrica, el traslado de productos en proceso de una estación de trabajo a otra, o el envío de productos terminados a los almacenes o distribuidores.

3. Inspecciones: Se mencionan 2 actividades de inspección específicas, las cuales probablemente estén destinadas a garantizar la calidad del producto en etapas clave del proceso de fabricación. Además, se mencionan 2 operaciones combinadas con inspecciones, lo que puede implicar que durante dichas operaciones se realicen inspecciones para verificar la conformidad de la prenda.

4. Almacenamiento de materia prima: Se identifican 51 actividades relacionadas con el almacenamiento de la materia prima utilizada en el proceso de fabricación. Esto puede incluir el control de inventario, la recepción y clasificación de los materiales, así como su ubicación y resguardo en los almacenes correspondientes.

5. Almacenamiento de producto terminado: Se mencionan 2 almacenes de producto terminado, lo que indica que existe un proceso de almacenamiento para los productos terminados antes de su distribución. Además, se hace mención a 1 almacén de producto terminado, lo que puede implicar una etapa adicional de almacenamiento antes de que los productos se envíen al mercado.

En resumen, el cursograma analítico proporciona una representación detallada de los procesos y actividades involucradas en la fabricación de la prenda S35WW520. Desde operaciones específicas y transporte, hasta inspecciones y almacenamiento, se describen todas las etapas

necesarias para llevar a cabo la producción de la prenda, garantizando su calidad y preparándola para su distribución final.

13.4 Diagrama de recorrido.

Ilustración 15 Diagrama de recorrido actual

13.4.1 Descripción y Análisis del Diagrama de recorrido.

El diagrama de recorrido describe el flujo de trabajo y las operaciones involucradas en la elaboración de una prenda, desde el almacenamiento de la materia prima hasta el empaque final del producto terminado. A través de este análisis detallado, podemos comprender mejor el proceso e identificar oportunidades de mejora y eficiencia.

El diagrama comienza en el almacén de materia prima, donde se almacenan los rollos de tela necesarios para la producción. Desde allí, la materia prima se transporta al área de corte, que es la primera etapa del proceso. En el área de corte, se realizan las operaciones de corte de tela y etiquetado (foleo) de las diferentes piezas de la camisa. Estas operaciones son fundamentales para obtener las piezas necesarias y asegurar la identificación correcta de cada una de ellas.

Después de completar el corte de tela y el etiquetado, las piezas de tela pasan por una etapa de inspección de calidad para verificar que cumplan con los estándares establecidos. Esta inspección es crucial para garantizar la precisión en el corte y la colocación correcta de las etiquetas. En caso de encontrar alguna irregularidad, se toman medidas correctivas para garantizar la calidad del producto.

Una vez que las piezas han pasado la inspección de calidad, se envían al almacén de productos semi terminados en el área de corte. Este almacén desempeña un papel importante en la organización y secuenciación de las piezas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso.

El área de partes es una etapa crítica en el proceso de elaboración de la prenda, donde se llevan a cabo una serie de operaciones relacionadas con el cuello, la pechera, bolsa, frente derecho y espalda. Debido a la estrecha proximidad de las operaciones en el área de partes, se implementaron líneas diferenciadoras para distinguir el transporte hacia la pechera, que también incluye la espalda, la bolsa y el frente derecho, y el transporte hacia el cuello. Esta estrategia de líneas diferenciadoras permite una mejor organización y eficiencia en el proceso de elaboración de la prenda. Se garantiza que cada sección de la prenda se visualice el transporte de manera adecuada hacia su destino correspondiente, evitando posibles confusiones o errores al momento de comprensión del diagrama.

Para el cuello, se inicia con la operación de pre-fusionar las puntas de la banda, asegurando unir de manera precisa y segura los extremos de la tela. A continuación, se realiza el ruedo de la banda, donde se cose el borde de la banda para obtener un acabado limpio y profesional.

Después de ello, se procede a hacer el cuello sólido, donde se unen las diferentes partes del cuello para formar una unidad cohesiva. Esto implica coser las piezas y asegurar que estén correctamente alineadas y unidas de manera adecuada. Posteriormente, se lleva a cabo la operación de voltear el cuello sobre la costura, lo que implica invertir la banda del cuello para que quede en su posición correcta en la prenda.

Continuando con el proceso, se realiza la sobre costura de cuello, donde se refuerza y asegura la unión del cuello mediante una costura adicional. Esta etapa es crucial para garantizar la durabilidad y la resistencia del cuello de la prenda. A continuación, se lleva a cabo la operación de unir la banda del cuello sobre la costura de la banda, donde se cose la banda del cuello en su lugar final dentro de la prenda.

Después de completar las operaciones anteriores, se procede a afinar la banda del cuello, lo cual implica realizar ajustes y asegurarse de que el acabado del cuello sea uniforme y estéticamente agradable. Se realizan los retoques necesarios para lograr la apariencia deseada y la calidad requerida. Posteriormente, se realiza un piquete en la banda, que es un pequeño corte o incisión que se hace en la tela para facilitar la manipulación y el doblado adecuado del cuello durante el ensamblaje final de la prenda.

Finalmente, se lleva a cabo la operación de hacer el ojal de la banda, donde se dobla cuidadosamente la banda del cuello para obtener un acabado elegante y profesional.

La siguiente etapa del proceso se enfoca en el ensamblaje de la prenda. En el área de ensamble, se llevan a cabo una serie de operaciones secuenciales que incluyen el etiquetado de la marca en ambos lados de la prenda, la unión de las piezas utilizando diferentes técnicas de costura y el planchado de las costuras para obtener un acabado impecable.

El ensamblaje también implica la colocación del cuello y las mangas, así como la realización de diferentes costuras y puntadas para asegurar la resistencia y durabilidad de la prenda. Cada etapa del ensamblaje es importante para garantizar la integridad y calidad del producto final.

Una vez que se ha completado el ensamblaje, se realiza una inspección general para verificar que todas las operaciones se hayan realizado correctamente y que no haya defectos visibles. Esta inspección garantiza que el producto cumpla con los estándares de calidad establecidos antes de pasar a la siguiente etapa.

Después de la inspección, la camisa se envía al área de planchado, donde se elimina cualquier arruga o irregularidad en la tela. El planchado es esencial para lograr un acabado suave y atractivo en la prenda antes de ser empaquetada.

En el área de empaque, se realizan operaciones finales, como el abotonado de la camisa, el doblado muerto con la protección de tissue, la colocación del clipo plástico y la fijación del ticket en el hangtag. Estas operaciones aseguran que la prenda esté correctamente presentada y etiquetada antes de ser almacenada en el almacén de productos terminados.

El análisis del diagrama de recorrido permite identificar posibles áreas de mejora en términos de eficiencia, calidad y organización. Al observar el flujo de trabajo y las operaciones involucradas, es posible identificar cuellos de botella, pasos redundantes o ineficientes, así como oportunidades para mejorar la calidad del producto y reducir el tiempo de producción.

Además, el diagrama destaca la importancia de las inspecciones de calidad en varias etapas del proceso para garantizar que se cumplan los estándares establecidos. Estas inspecciones ayudan a detectar y corregir cualquier irregularidad o defecto antes de que el producto final salga al mercado.

En resumen, el diagrama de recorrido proporciona una descripción completa y detallada del flujo de trabajo y las operaciones involucradas en la elaboración de una prenda. Este análisis permite comprender mejor el proceso y brinda una base sólida para identificar oportunidades de mejora y optimización en términos de eficiencia, calidad y organización.

13.5 Diagrama de hilos.

Ilustración 16. Diagrama de hilos

13.5.1 Descripción y Análisis del Diagrama de hilos.

En el caso de la empresa SAGSA, el diagrama de hilos se ha diseñado para representar el movimiento lineal de la materia prima a lo largo del proceso de fabricación de la camisa. Es importante destacar que los operarios no se desplazan de su punto de trabajo, ya que cada uno se encuentra especializado en una etapa específica del proceso.

El recorrido de la materia prima comienza cuando sale del almacén y se dirige hacia las mesas de corte. En esta etapa, la materia prima es cortada y moldeada según las especificaciones requeridas para la fabricación de la camisa. Una vez completado este proceso, las piezas cortadas se envían a las áreas correspondientes, como las de partes, cuello y pechera.

En estas áreas, se lleva a cabo la confección de las diferentes partes de la camisa. Cada operario se encarga de realizar una tarea específica en su puesto de trabajo, como unir las partes, coser los botones, aplicar el cuello, entre otras labores. La materia prima avanza de manera continua sin retornar a etapas anteriores, a menos que se detecten defectos en alguna pieza o se produzcan cambios de área.

Una vez que todas las partes de la camisa han sido confeccionadas, la materia prima se dirige al área de ensamble. Aquí se unen todas las piezas para crear la camisa completa. Una vez finalizado este proceso, la materia prima se traslada al área de planchado. En esta etapa, se eliminan las arrugas y se brinda un aspecto más pulido y presentable a las camisas.

Después de ser planchadas, las camisas pasan al área de empaque. Aquí se preparan y se colocan en envoltorios o cajas adecuadas para su posterior distribución. Una vez empacadas y preparadas, las camisas se trasladan al almacén de producto terminado, donde quedan listas para ser entregadas a los clientes.

13.6 Diagrama Bimanual

FORMATO DE DIAGRAMA BIMANUAL							
Método: actual	Actual <input checked="" type="checkbox"/>	Propuesto <input type="checkbox"/>	Disposición del lugar de trabajo				
Diagrama No. :1	Hoja No.:1	De:1					
Objeto: camisa de vestir para varón.							
Actividad: planchado de camisa de vestir para varón.							
Lugar: sagsa.							
Operario(s):	Ficha No.1						
Compuesto por:	Fecha: 10/06/23						
Aprobado por:	Fecha:10/06/23						
Descripción mano derecha	● → ●	■	■	● → ●	●	Descripción mano izquierda	
Toma la camisa	●					●	Toma la camisa
Posiciona camisa en mesa	●					●	Posiciona camisa en la mesa
Toma plancha	●					●	Sostiene camisa
Plancha lado izquierdo	●					●	Estira lado izquierdo
Coloca plancha en porta plancha	●	●				●	Sostiene camisa
Acomoda camisa	●					●	Acomoda camisa
Toma plancha	●					●	Sostiene camisa
Plancha espalda	●					●	Estira espalda
Coloca plancha en porta plancha	●	●				●	Sostiene camisa
Acomoda camisa	●					●	Acomoda camisa
Toma plancha	●					●	Sostiene camisa
Plancha lado derecho	●					●	Estira lado derecho
Coloca plancha en porta plancha	●	●				●	Sostiene camisa
Acomoda camisa	●					●	Acomoda camisa
Toma plancha	●					●	Sostiene camisa
Plancha manga derecha	●					●	Estira manga derecha
Coloca plancha en porta plancha	●	●				●	Sostiene camisa
Acomoda camisa	●					●	Acomoda camisa
Toma plancha	●					●	Sostiene camisa
Plancha manga izquierda	●					●	Estira manga izquierda
Coloca plancha en el porta plancha	●	●				●	Sostiene camisa
Acomoda camisa	●					●	Acomoda camisa
Toma plancha	●					●	Sostiene camisa
Plancha cuello	●					●	Estira y voltea cuello
Coloca plancha en porta plancha	●	●				●	Sostiene camisa
Abotona camisa	●	●				●	Abotona camisa
Revisa camisa	●	●	●	●		●	Revisa camisa
Coloca percha	●					●	Sostiene camisa
Coloca camisa en perchero	●	●				●	Coloca camisa en perchero
Actividad	Símbolo	Actual		Propuesto		Economía	
		Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Operación	●	36	30				
Transporte	→	1	1				
Demora	●	0	6				
Inspección	■	1	1				
TOTAL		38	38				

13.7 Diagrama de actividades múltiples

El diagrama de actividades múltiples es un diagrama en que se registran las respectivas actividades de varios objetos de estudio (operario, máquina o equipo) según una escala de tiempos común para mostrar la correlación entre ellas. Sirve para representar en un mismo gráfico las actividades de una persona o cosa en relación con las de otra. (Estudio del trabajo OIT).

Al representar en distintas columnas verticales, según una escala de tiempos común, las actividades de diversos obreros o máquinas, se ve de una ojeada en qué momentos del proceso está inactivo cualquiera de dichos elementos. Estudiando más atentamente el gráfico, a menudo se logra combinar en otra forma las actividades para suprimir esos tiempos improductivos. El diagrama de actividades múltiples es sumamente útil para organizar equipos de trabajadores cuando la producción es en serie, o bien trabajos de mantenimiento cuando no se puede dejar detenida una maquinaria costosa más de lo estrictamente necesario. Se puede utilizar asimismo para determinar cuántas máquinas debería poder atender un operario o grupo de operarios. Las actividades de diversos operarlos o de diferentes máquinas y operarios se registran en este diagrama en función del tiempo activo o inactivo. Según duren mucho o poco los diversos períodos de trabajo o de inactividad (minutos o segundos), se utiliza un reloj de pulsera corriente o un cronómetro, pero no se necesita una precisión rigurosa, aunque sí la suficiente para que el diagrama sirva. (Estudio del trabajo OIT).

En el área de planchado no es aplicable ya que solo cuentan con electrodomésticos de planchado, no hay ninguna máquina que sea operada por algún trabajador, teniendo en cuenta que el diagrama de actividades múltiples sirve para establecer el acoplamiento de máquinas o cuando dos máquinas son atendidas por un operario.

13.8 Descripción y Análisis Diagrama de actividades múltiples

13.8.1 Descripción y Análisis del Diagrama de Bimanual

El presente diagrama muestra las actividades que realiza cada mano del operador en el área de planchado, estas actividades son realizadas en una prenda de vestir para varón, en total el operario

realiza 38 operaciones con cada mano, en el caso de la mano derecha nos muestra que realiza 30 operaciones, 1 transporte, 6 demoras y una inspección, en el caso de la mano izquierda realiza 36 operaciones, 1 transporte y 1 inspección. Cabe destacar que las 2 manos trabajan simultáneamente. El presente diagrama muestra las actividades que realiza cada mano del operador en el área de planchado, estas actividades son realizadas en una prenda de vestir para varón, en el caso de la mano derecha nos muestra que realiza 30 operaciones, 1 transporte, 6 demoras y una inspección, en el caso de la mano izquierda realiza 36 operaciones, 1 transporte y 1 inspección.

Todas las operaciones se realizan usando las 2 manos simultáneamente, sabiendo esto podríamos decir que las 2 manos tienen el mismo tiempo de trabajo.

La mano con la cual el operario manipule la plancha tendrá un nivel de fatiga o cansancio mayor a la mano contraria, esto se debe al peso de la plancha y al constante movimiento que deben tener al momento de colocarla sobre la camisa para evitar quemaduras en la tela o en los hilos usados en las uniones de las camisas.

Al trabajar bajo constante presión debido a los niveles de producción en saga, los operarios deben poder coordinar sus movimientos para evitar que las manos o alguna parte del cuerpo pueda tener contacto directo con la placa de la plancha, el contacto con la placa de la plancha en su máximo grado de temperatura podría llegar a causar quemaduras de tercer grado.

La operación de planchado es una actividad que se hace posible al movimiento coordinado de las 2 manos para realizarla de manera eficiente.

Debido a la ubicación de las planchas y sus mangueras conductoras de vapor los operarios no pueden cambiar las manos en las actividades ya que les resultaría muy incómodo por la manera en que están distribuidos los conductos.

Las demoras registradas en la mano derecha se deben a la siguiente razón: para que el operario pueda manipular la camisa de una manera adecuada y sin riesgos de quemadura en piel o en la tela de la camisa, deberá sacar la plancha del área de la mesa que utiliza para acomodar la prenda y lo más conveniente es llevarla a la porta plancha, hasta que sea necesario usarla en alguna de las otras operaciones.

Las actividades que conlleva acomodar, sostener abotonar o revisar la camisa, obligan al operario a usar las dos manos para poder realizar el proceso de una forma más eficiente y eficaz.

La operación colocar la camisa en el perchero es realizada con las dos manos y es el único transporte que realiza el operario, esto se debe a que el perchero está distante a la mesa de plancha por lo cual el operador debe dar hasta tres pasos para poder llegar hasta este y colocar la camisa.

La camisa luego de llegar al perchero tiene probabilidades de regresar a la mesa de plancha, esto puede pasar si el operador deja un área de la camisa sin planchar o mal planchada, en caso de que esto ocurra el operador deberá corregir el error encontrado por el auditor de calidad.

13.8.2 Aplicación de la técnica del interrogatorio al diagrama bimanual

Técnica del interrogatorio aplicada al diagrama bimanual	
Fecha	04/07/23
Área:	Planchado
Entrevistado:	Coordinador de mantenimiento César Sánchez
Participantes	Alison Michelle Ampie Acevedo, Rubí Alexandra Rivera Aguirre, Josué Israel Gutiérrez Zamuria, Juan Carlos Navarro Luna, Oscar Eduardo Cortez Chávez.

Preguntas preliminares de la actividad de planchado (Actividades principales del proceso)										
Actividades	Propósito		Lugar		Sucesión		Persona		Medio	
	¿Qué se hace?	¿Por qué?	¿Dónde?	¿Por qué?	¿Cuándo?	¿Por qué?	¿Quién?	¿Por qué?	¿Cómo?	¿Por qué?
Planchado	Se utiliza una plancha caliente para aplicar	Eliminar las arrugas y pliegues de las	En el área de planchado	Posee las condiciones de espacio	Luego de la actividad lavado de camisa y durante	Es la actividad que le sigue para	Operarios del área de planchado	Son los que poseen las habilidades	Utilizan una plancha industrial de vapor y se	Son los equipos adecuados para la realizac

calor y presión sobre las prendas, eliminando arrugas y pliegues.	prendas de vestir para mejorar su apariencia estética y presentación.		o iluminación mínima para el proceso	una jornada laboral normal	luego proseguir a empaquetado		necesarias para la ejecución de esta actividad, sin embargo, la velocidad de trabajo no es la misma	apoyan de una mesa de trabajo de succión industrial	ión de esta actividad
---	---	--	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	---	---	-----------------------

Preguntas a nivel más detallado a las operaciones que conforman el planchado

Pregunta	Respuesta
¿Por qué el operario toma la camisa con la mano derecha?	Por qué las camisas la tienen al lado derecho.
¿Por qué el operario coloca la camisa con las 2 manos y luego plancha el lado izquierdo?	Usa las 2 manos para ser más eficiente y empieza por el lado izquierdo por qué ellos tienen un método a seguir o ya sea por qué así lo decide realizar el operario.
¿Por qué el operario luego de planchar el lado izquierdo plancha, espalda, lado derecho, las mangas y termina en el cuello?	Por qué ellos siguen un orden de acuerdo a cómo queda posicionada la camisa después de planchar cada parte, los operarios no tienen un método de planchado reglamentario.
¿Por qué los operarios al estar planchando la camisa la estiran repetidamente?	Esto lo hacen para mantener la tela estirada y que al momento de planchar no se formen dobleces.
¿Por qué algunos operarios no empiezan planchando el lado izquierdo de la prenda y lo hacen en alguna otra parte de esta?	Porque no se les exige usar un método, ellos deciden la manera en que lo hacen y muchas veces empezar por alguna otra parte se les hace más fácil.
¿Por qué motivo los operarios usan ambas manos para abotonar la camisa?	Para realizar la actividad con más eficiencia ya que usar una sola mano se les dificulta mucho y dilatarían más tiempo.

¿Por qué los operarios planchan con la mano derecha?	Esto se debe a que la mayoría de operarios su mano diestra es la derecha, es decir que se les hace más fácil manipular la plancha con esta mano, en algunos casos de operarios diestros a la mano izquierda se cambia la posición de la plancha.
¿Por qué sostienen la camisa con ambas manos mientras la inspecciona?	Para mantener la prenda extendida y poder revisar mejor si quedaron arrugas.
¿Por qué el operario sostiene la camisa con la mano izquierda mientras le coloca la percha con la mano derecha?	Porque normalmente las perchas las tiene al lado derecho.
¿Por qué el operario usa ambas manos para colocar la prenda en el perchero?	Por qué en ocasiones el perchero está lleno y tiene que abrir espacio para acomodar la camisa.

Ilustración 15 Técnica del interrogatorio aplicado al diagrama bimanual

13.9 Diagrama Hombre-Máquina.

En nuestro estudio que se realizaron en el área de planchado, el diagrama hombre máquina, muestra la relación de tiempo exacta entre el ciclo de trabajo de la persona y el ciclo de operación de la máquina, se llega al acuerdo que el hombre maquina no aplica, sencillamente porque la plancha trabaja al mismo tiempo que el hombre, no hay un tiempo individual para cada uno.

13.9.2 Tipo de distribución actual

En la empresa SAGSA, reconocida por su excelencia en la fabricación de prendas textiles, se aplica una eficiente distribución por proceso en el proceso de elaboración de sus productos. Esta estrategia de distribución ha sido implementada con el objetivo de optimizar la producción y asegurar la calidad de las prendas fabricadas.

Según (García Criollo, 2005) “Este tipo de distribución, que se adapta bien a la producción de un gran número de productos similares, está conformado por varios departamentos bien definidos, cada uno de los cuales está dedicado a una sola o a muy pocas tareas”.

Dentro de las instalaciones de SAGSA, se han designado áreas de trabajo especializadas que se enfocan en cada una de las etapas del proceso de fabricación de las prendas. En primer lugar, se

encuentra el área de corte de tela, donde se realiza la precisión del corte de las piezas que conformarán las prendas. Aquí, operarios altamente capacitados y equipos especializados aseguran un corte preciso y eficiente.

A continuación, se encuentra el área de costura, donde se lleva a cabo el ensamblaje de las diferentes partes de las prendas. En este espacio, expertos en costura trabajan con maquinaria moderna y herramientas específicas para unir las piezas de tela y dar forma a las prendas. Esta área se caracteriza por su flujo de trabajo organizado y una alta atención al detalle.

Una vez ensambladas las prendas, estas pasan al área de planchado, donde se les da el acabado necesario para lograr una apariencia impecable. Operarios capacitados se encargan de planchar y dar forma a las prendas, asegurando que cada pliegue y costura estén perfectamente definidos. Este proceso es fundamental para garantizar la presentación final de las prendas.

Finalmente, las prendas pasan al área de acabado, donde se realiza un minucioso control de calidad. Se verifica que cada prenda cumpla con los estándares de SAGSA en términos de acabado, costuras, detalles y calidad general. Aquí, se aplican los últimos retoques antes de que las prendas sean empaquetadas y estén listas para su distribución y venta.

La distribución por proceso implementada en SAGSA ha demostrado ser altamente efectiva, ya que permite que cada área de trabajo se enfoque en su especialidad y los operarios desarrollen habilidades específicas en sus respectivas tareas. Esto asegura la eficiencia en el proceso de elaboración de las prendas, optimizando los tiempos de producción y garantizando la alta calidad que caracteriza a SAGSA.

13.9.3 Aplicación de la técnica del interrogatorio

Técnica del interrogatorio	
Fecha	11/06/2023
Área:	Empaque
Entrevistado:	Coordinador de mantenimiento César Sánchez
Participantes	Alison Michelle Ampie Acevedo, Rubí Alexandra Rivera Aguirre, Josué Israel Gutiérrez Zamuria, Juan Carlos Navarro Luna, Oscar Eduardo Cortez Chávez.

Preguntas preliminares de la actividad de planchado (Actividades principales del proceso)

Actividades	Propósito		Lugar		Sucesión		Persona		Medio	
	¿Qué se hace?	¿Por qué?	¿Dónde?	¿Por qué?	¿Cuándo?	¿Por qué?	¿Quién?	¿Por qué?	¿Cómo?	¿Por qué?
Planchado	Se utiliza una plancha caliente para aplicar	Eliminar las arrugas y pliegues de las	En el área de planchado	Posee las condiciones de espacio	Luego de la actividad lavado de camisa y durante	Es la actividad que le sigue para	Operarios del área de planchado	Son los que poseen las habilidades	Utilizan una plancha industrial de vapor y se	Son los equipos adecuados para la realizac

calor y presión sobre las prendas, eliminando arrugas y pliegues.	prendas de vestir para mejorar su apariencia estética y presentación.		o iluminación mínima para el proceso	una jornada laboral normal	luego proseguir a empaquetado		necesarias para la ejecución de esta actividad, sin embargo, la velocidad de trabajo no es la misma	apoyan de una mesa de trabajo de succión industrial	ión de esta actividad
---	---	--	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	---	---	-----------------------

Preguntas a nivel más detallado a las operaciones que conforman el planchado

Pregunta	Respuesta
¿Cuáles son las operaciones que se realizan en la actividad de planchado?	Lo principal en las operaciones de planchado es planchar frente, espalda, mangas, cuello y ponerle la percha para ubicar la prenda en el perchero.
¿Cuál es la capacidad de producción en el área de planchado?	La capacidad de producción en el área de planchado debe ser de 30 piezas por hora, 260 diarias y 1350 semanal
¿Cuál es el objetivo de los planchadores en términos de piezas a sacar para ser rentables?	Los planchadores tienen como objetivo sacar 6,000 piezas para ser rentables desde el punto de vista empresarial.
¿Qué factores pueden afectar la capacidad de producción en el área de planchado?	La habilidad y estado de ánimo de los planchadores, el tipo de prenda, las condiciones de trabajo y retrasos por falta de perchas
¿Qué se hace en caso de que un operario vaya muy lento en el área de planchado?	En caso de baja productividad, se toman medidas como cambiar al operario o buscar soluciones para mejorar su rendimiento.
¿Qué sucede si los planchadores no tienen suficientes perchas?	Si no las proporciona el habilitador, pueden buscarlas por sí mismos, lo cual genera retrasos y pérdida de tiempo. Se debe trabajar en una mejor coordinación para evitar que esto ocurra.

¿Cuál es la función del habilitador?	El habilitador se encarga de abastecer a los operarios de planchado con perchas, cartón cuello y Niagara, además de otras tareas como trasladar las prendas planchadas al área de empaque.
¿Cómo se abastece de perchas el habilitador en el área de planchado?	El habilitador obtiene las perchas del almacén de producto terminado o las toma del área de empaque cuando se retiran de las prendas para doblarlas.
¿Cuántas perchas debe proporcionar el habilitador a los planchadores por hora?	Se espera que el habilitador proporcione entre 20 y 25 perchas por hora a los planchadores.
¿Cómo se realiza la coordinación de las perchas entre el habilitador y los planchadores?	Actualmente, no hay una coordinación eficiente para el abastecimiento de perchas por parte del habilitador. Esto puede generar dificultades y retrasos en el proceso de planchado.
¿Qué se hace para evitar la escasez de perchas en el área de planchado?	El habilitador debe programar la reposición de perchas de forma regular, aproximadamente cada 45 minutos, para evitar que los planchadores se queden sin perchas durante su trabajo.
¿Existe un método estandarizado para el proceso de planchado?	No hay. Se busca realizarlo de la manera más rápida y eficiente posible, adaptándose a las características de cada prenda.

Ilustración 17 Técnica del interrogatorio

13.9.4 Diagrama de Ishikawa

Ilustración 18 Diagrama Ishikawa

13.9.5 Diagnóstico actual aplicando las 5 m

En el área de planchado se presentan diferentes problemáticas como la disminución de la productividad, retrasos en la producción, aumento de la presión de trabajo sobre los operarios, posible disminución de calidad en el trabajo estos problemas se desencadenan de una principal que son los retrasos por escases de perchas. Este problema se agrava cuando varios operarios experimentan la misma escasez de perchas al mismo tiempo, lo que afecta aún más la eficiencia y el cumplimiento de los plazos de producción establecidos. ¿A qué se debe esto?, a la ineficiencia del habilitador; el habilitador es encargado de distribuir las perchas, que al igual que los operarios del área de plancha también se ve afectado por la escasez de perchas. La necesidad de atender a 28 operarios y asegurarse de que todos tengan suficientes perchas puede ser una tarea desafiante y consumir mucho tiempo y esfuerzo. Esto puede limitar la capacidad del habilitador para realizar otras tareas importantes y contribuir a la eficiencia general del área de planchado y como SAGSA solo cuenta con un habilitador, este mismo se sobre carga de trabajo y si no tiene una buena distribución de tiempo se le hace un más complicado estar entregando las perchas cuando es necesario, tomando en cuenta que el habilitador no solo se encarga de distribuir las perchas sino

también de otras áreas donde se le necesite, es decir que el habilitador no tiene un trabajo específico asignado.

XIV. Estudio de Tiempos.

14.1 Medición del tiempo

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS																
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1									
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Oscar									
PRODUCTO/PIEZA:	ROWMS35WW520				ANALISTA:				Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados															
REGISTRO DE OBSERVACIONES																
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP		
Tomar camisa	V	125%	67%	80%	85%	50%	150%									
	TO	1.98	6.8	5.37	5.58	6.93	7.54	34.2		5.70	93%	5.29	16.44%	6.16		
Planchar lado izquierdo	V	67%	150%	120%	90%	75%										
	TO	20.22	11.25	13.19	14.5	17.25	15.98	92.39		15.40	100%	15.46	16.44%	18.00		
Planchar espalda	V	75%	60%	80%	60%	120%										
	TO	16.29	14.15	14.24	14.46	14.03	15.23	88.4		14.73	79%	11.64	16.44%	13.55		
planchar lado derecho	V	100%	75%	120%	67%	150%										
	TO	17.04	22.72	17.34	31.7	11.22	30.9	130.92		21.82	102%	22.34	16.44%	26.02		
Planchar manga derecha	V	120%	100%	75%	80%	67%										
	TO	7.37	8.54	9.51	9.4	14.82	10.77	60.41		10.07	88%	8.90	16.44%	10.36		
Planchar manga izquierda	V	120%	80%	69%	60%	90%										
	TO	7.5	8.39	17.79	18.62	7.68	10.5	70.48		11.75	84%	9.84	16.44%	11.46		
Planchar cuello y abotonar	V	80%	120%	150%	75%	100%										
	TO	26.59	17.17	6.21	33.92	11.57	13.92	109.38		18.23	105%	19.14	16.44%	22.29		
Colocar percha	V	80%	120%	90%	150%	70%										
	TO	6.14	3.84	4.31	3.17	7.16	9.26	33.88		5.65	102%	5.76	16.44%	6.71		
Inspeccionar y planchar	V	75%	60%	70%	100%	150%										
	TO	13.23	16.62	15.67	12.89	3.29	17.97	79.67		13.28	91%	12.08	16.44%	14.07		
Colocar en perchero	V	80%	150%	100%	120%	60%										
	TO	6.04	1.33	2.98	1.57	24.27	10.15	46.34		7.72	102%	7.88	16.44%	9.17		
Tiempo Total en min.																
														Operación	Tiempo	
														Planchado	2.30	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS																
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1									
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Oscar									
PRODUCTO/PIEZA:	ROWMS35WW520				ANALISTA:				Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados															
REGISTRO DE OBSERVACIONES																
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP		
Tomar camisa	V	75%	85%	150%	100%	120%										
	TO	3.89	2.51	0.86	2.38	1.48	8.13	19.25		3.21	106%	3.40	16.44%	3.96		
Planchar lado izquierdo	V	80%	70%	100%	120%	65%										
	TO	12.39	12.54	4.35	3.58	13.2	12.52	58.58		9.76	87%	8.49	16.44%	9.89		
Planchar espalda	V	85%	60%	100%	120%	75%										
	TO	13.13	17.43	11.11	10.62	15.93	15.23	83.45		13.91	88%	12.24	16.44%	14.25		
planchar lado derecho	V	120%	100%	70%	75%	150%										
	TO	12.14	13.31	24.91	16.37	10.48	22.87	100.08		16.68	103%	17.18	16.44%	20.00		
Planchar manga derecha	V	120%	65%	80%	70%	100%										
	TO	8.3	15.05	12.55	13.34	8.67	10.77	68.68		11.45	87%	9.96	16.44%	11.60		
Planchar manga izquierda	V	65%	70%	80%	100%	120%										
	TO	14.66	12.31	9.32	8.53	8.18	14	67		11.17	87%	9.72	16.44%	11.31		
Planchar cuello y abotonar	V	70%	60%	100%	120%	80%										
	TO	15.21	16.56	10.44	7.97	15.61	13.92	79.71		13.29	86%	11.43	16.44%	13.30		
Colocar percha	V	100%	150%	70%	80%	120%										
	TO	4.18	2.58	16.89	15.78	3.8	10.21	53.44		8.91	104%	9.26	16.44%	10.79		
Inspeccionar y planchar	V	90%	76%	150%	100%	80%										
	TO	3.77	5.05	2.08	2.72	4.22	2.93	20.77		3.46	99%	3.43	16.44%	4.00		
Colocar en perchero	V	120%	150%	85%	65%	100%										
	TO	1.52	1.18	4.49	10.45	3.42	10.15	31.21		5.20	104%	5.41	16.44%	6.30		
Tiempo Total en min.																
														Operación	Tiempo	
														Planchado	1.76	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:				Oscar						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	120%	65%	80%	75%	100%			46.58	7.76	88%	6.83	16.44%	7.95
	TO	4.19	8.09	7.75	8.92	5.65	11.98							
Planchar lado izquierdo	V	65%	120%	150%	100%	80%			47.19	7.87	103%	8.10	16.44%	9.43
	TO	10.32	5.21	3.45	5.34	6.89	15.98							
Planchar espalda	V	90%	85%	100%	75%	120%			58.13	9.69	94%	9.11	16.44%	10.60
	TO	8.41	8.94	7.94	11.6	6.01	15.23							
planchar lado derecho	V	120%	100%	100%	100%	80%			34.09	5.68	100%	5.68	16.44%	6.62
	TO	5.29	5.54	5.54	5.54	6.18	6							
Planchar manga derecha	V	120%	65%	75%	90%	100%			50.88	8.48	90%	7.63	16.44%	8.89
	TO	5.07	13.78	10	6.05	5.21	10.77							
Planchar manga izquierda	V	75%	70%	120%	90%	60%			39.85	6.64	83%	5.51	16.44%	6.42
	TO	6.51	6.72	3.75	5.23	7.14	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	120%	100%	75%	90%	65%			54.74	9.12	90%	8.21	16.44%	9.56
	TO	5.79	6.6	9.18	6.44	12.81	13.92							
Colocar percha	V	75%	120%	90%	85%	95%			37.51	6.25	93%	5.81	16.44%	6.77
	TO	7.32	2.56	5.19	6.96	5.14	10.34							
Inspeccionar y planchar	V	75%	85%	65%	120%	100%			55.43	9.24	89%	8.22	16.44%	9.57
	TO	7.49	7.7	8.86	6.44	6.97	17.97							
Colocar en perchero	V	100%	120%	70%	85%	75%			38.57	6.43	90%	5.79	16.44%	6.74
	TO	3.72	3.44	8.68	5.16	7.42	10.15							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado		1.38		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:				Oscar						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	100%	120%	65%	80%	85%			24.67	4.11	90%	3.70	16.44%	4.31
	TO	1.74	1.48	8.6	2.69	2.62	7.54							
Planchar lado izquierdo	V	90%	60%	85%	65%	100%			118.05	19.68	80%	15.74	16.44%	18.33
	TO	10.64	35.79	14.14	33.77	7.73	15.98							
Planchar espalda	V	70%	75%	85%	95%	100%			96.6	16.10	85%	13.69	16.44%	15.93
	TO	18.66	19.57	16.91	13.49	12.74	15.23							
planchar lado derecho	V	80%	75%	100%	85%	120%			105.58	17.60	92%	16.19	16.44%	18.85
	TO	20.76	22.4	.18	19.01	14.13	11.28							
Planchar manga derecha	V	120%	100%	60%	75%	80%			129.91	21.65	87%	18.84	16.44%	21.93
	TO	15.45	16.7	38.62	24.64	23.73	10.77							
Planchar manga izquierda	V	85%	90%	75%	120%	100%			104.16	17.36	94%	16.32	16.44%	19.00
	TO	19.49	18.82	20.77	15.68	18.9	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	90%	95%	85%	100%	75%			107.37	17.90	89%	15.93	16.44%	18.54
	TO	15.76	18.35	18.47	17.85	23.02	13.92							
Colocar percha	V	90%	75%	120%	100%	60%			121.26	20.21	89%	17.99	16.44%	20.94
	TO	14.3	18.1	13.19	13.67	52.74	9.26							
Inspeccionar y planchar	V	55%	75%	100%	120%	70%			69.42	11.57	84%	9.72	16.44%	11.32
	TO	24.12	9.06	4.97	3.91	9.39	17.97							
Colocar en perchero	V	100%	120%	55%	80%	90%			63.14	10.52	89%	9.37	16.44%	10.91
	TO	7.32	5.65	21.76	9.88	8.38	10.15							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado		2.67		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023				OBSERVADOR:			Oscar						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:			Rubí Alexandra Rivera Aguirre						
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	150%	150%	137%	115%	50%	50%		88.8	14.80	138%	20.43	16.44%	23.78
	TO	9.56	9.48	10.82	12.84	22.2	23.9							
Planchar lado izquierdo	V	136%	67%	117%	99%	133%	86%		109.12	18.19	106%	19.36	16.44%	22.54
	TO	13.37	27.16	15.55	18.36	13.64	21.04							
Planchar espalda	V	118%	111%	96%	89%	105%	88%		105.69	17.62	101%	17.82	16.44%	20.75
	TO	14.97	15.85	18.31	19.85	16.78	19.93							
planchar lado derecho	V	100%	98%	132%	88%	124%	78%		102.33	17.06	103%	17.64	16.44%	20.54
	TO	17.04	17.49	12.88	19.44	13.7	21.78							
Planchar manga derecha	V	105%	118%	108%	112%	86%	82%		73.76	12.29	102%	12.51	16.44%	14.57
	TO	11.73	10.45	11.38	11.01	14.28	14.91							
Planchar manga izquierda	V	101%	106%	118%	102%	111%	75%		47.02	7.84	102%	8.01	16.44%	9.32
	TO	7.75	7.39	6.64	7.71	7.03	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	110%	98%	161%	83%	139%	50%		54.72	9.12	118%	10.78	16.44%	12.55
	TO	8.26	9.31	5.67	10.98	6.58	13.92							
Colocar percha	V	123%	179%	127%	100%	85%	50%		41.07	6.85	123%	8.40	16.44%	9.78
	TO	5.58	3.82	5.38	6.87	8.1	11.32							
Inspeccionar y planchar	V	94%	113%	76%	150%	193%	50%		55.02	9.17	119%	10.91	16.44%	12.71
	TO	9.75	8.11	12.1	2.34	4.75	17.97							
Colocar en perchero	V	50%	150%	118%	126%	183%	50%		31.58	5.26	142%	7.50	16.44%	8.73
	TO	8	1.93	4.45	4.17	2.88	10.15							
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.59	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023				OBSERVADOR:			Alison						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:			Rubí Alexandra Rivera Aguirre						
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	85%	90%	150%	100%	120%	50%		18.66	3.11	109%	3.39	16.44%	3.95
	TO	3.89	2.51	0.86	2.38	1.48	7.54							
Planchar lado izquierdo	V	85%	80%	100%	120%	75%	50%		62.04	10.34	92%	9.51	16.44%	11.08
	TO	12.39	12.54	4.35	3.58	13.2	15.98							
Planchar espalda	V	85%	70%	100%	120%	80%	91%		83.45	13.91	91%	12.66	16.44%	14.75
	TO	13.13	17.43	11.11	10.62	15.93	15.23							
planchar lado derecho	V	100%	90%	65%	80%	120%	112%		90.66	15.11	95%	14.29	16.44%	16.64
	TO	12.14	13.31	24.91	16.37	10.48	13.45							
Planchar manga derecha	V	120%	70%	85%	80%	100%	106%		68.68	11.45	94%	10.71	16.44%	12.47
	TO	8.3	15.05	12.55	13.34	8.67	10.77							
Planchar manga izquierda	V	70%	80%	90%	100%	120%	101%		63.5	10.58	93%	9.89	16.44%	11.52
	TO	14.66	12.31	9.32	8.53	8.18	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	85%	70%	100%	120%	80%	95%		79.71	13.29	92%	12.19	16.44%	14.19
	TO	15.21	16.56	10.44	7.97	15.61	13.92							
Colocar percha	V	100%	150%	65%	70%	120%	94%		52.49	8.75	100%	8.74	16.44%	10.18
	TO	4.18	2.58	16.89	15.78	3.8	9.26							
Inspeccionar y planchar	V	100%	90%	150%	120%	95%	50%		27.64	4.61	111%	5.11	16.44%	5.95
	TO	3.77	5.05	2.08	2.72	4.22	9.8							
Colocar en perchero	V	150%	150%	116%	50%	150%	50%		31.21	5.20	133%	6.91	16.44%	8.05
	TO	1.52	1.18	4.49	10.45	3.42	10.15							
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			1.81	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023				OBSERVADOR:				Alison						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:				Rubí Alexandra Rivera Aguirre						
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	150%	84%	106%	102%	82%	76%	34.2	6	5.70	90%	5.13	16.44%	5.97	
	TO	1.98	6.8	5.37	5.58	6.93	7.54								
Planchar lado izquierdo	V	76%	137%	117%	106%	89%	96%	92.39	6	15.40	104%	15.95	16.44%	18.58	
	TO	20.22	11.25	13.19	14.5	17.25	15.98								
Planchar espalda	V	90%	104%	103%	102%	105%	97%	88.4	6	14.73	100%	14.77	16.44%	17.20	
	TO	16.29	14.15	14.24	14.46	14.03	15.23								
planchar lado derecho	V	112%	84%	110%	50%	170%	132%	114.52	6	19.09	122%	23.20	16.44%	27.02	
	TO	17.04	22.72	17.34	31.7	11.22	14.5								
Planchar manga derecha	V	120%	100%	85%	90%	65%	126%	57.2	6	9.53	98%	9.31	16.44%	10.84	
	TO	7.37	8.54	9.51	9.4	14.82	7.56								
Planchar manga izquierda	V	120%	90%	70%	65%	100%	131%	68.74	6	11.46	96%	10.99	16.44%	12.80	
	TO	7.5	8.39	17.79	18.62	7.68	8.76								
Planchar cuello y abotonar	V	70%	85%	120%	60%	100%	131%	109.4	6	18.23	94%	17.19	16.44%	20.02	
	TO	26.59	17.17	6.21	33.92	11.57	13.94								
Colocar percha	V	85%	100%	90%	120%	75%	50%	33.88	6	5.65	94%	5.31	16.44%	6.18	
	TO	6.14	3.84	4.31	3.17	7.16	9.26								
Inspeccionar y planchar	V	100%	80%	85%	120%	150%	84%	77.01	6	12.84	103%	13.24	16.44%	15.41	
	TO	13.23	16.62	15.67	12.89	3.29	15.31								
Colocar en perchero	V	80%	120%	95%	100%	65%	76%	46.34	6	7.72	89%	6.90	16.44%	8.04	
	TO	6.04	1.33	2.98	1.57	24.27	10.15								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado			2.37		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023				OBSERVADOR:				Alison						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:				Rubí Alexandra Rivera Aguirre						
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	100%	110%	85%	75%	120%	50%	18.09	6	3.02	98%	2.95	16.44%	3.44	
	TO	1.81	1.75	2.92	3.06	1.01	7.54								
Planchar lado izquierdo	V	70%	85%	100%	120%	95%	76%	72.48	6	12.08	91%	10.98	16.44%	12.79	
	TO	16.34	12.24	9.43	8.77	9.72	15.98								
Planchar espalda	V	65%	100%	80%	85%	75%	97%	88.91	6	14.82	84%	12.41	16.44%	14.44	
	TO	20.56	8.77	14.25	13.33	16.77	15.23								
planchar lado derecho	V	80%	70%	120%	95%	100%	50%	88.9	6	14.82	93%	13.78	16.44%	16.04	
	TO	15.73	17.05	6.32	9.47	9.43	30.9								
Planchar manga derecha	V	120%	100%	85%	90%	70%	75%	48.59	6	8.10	90%	7.29	16.44%	8.49	
	TO	6.9	6.59	7.51	7.8	9.02	10.77								
Planchar manga izquierda	V	60%	100%	80%	90%	70%	125%	79.01	6	13.17	88%	11.53	16.44%	13.43	
	TO	20.86	7.93	11.83	8.14	19.75	10.5								
Planchar cuello y abotonar	V	100%	85%	65%	60%	120%	80%	66.44	6	11.07	85%	9.40	16.44%	10.95	
	TO	8.68	8.84	14.5	16	4.5	13.92								
Colocar percha	V	85%	80%	120%	100%	150%	50%	28.84	6	4.81	107%	5.14	16.44%	5.99	
	TO	6.25	6.65	1.48	4	1.2	9.26								
Inspeccionar y planchar	V	70%	120%	100%	80%	85%	50%	52.69	6	8.78	91%	7.99	16.44%	9.31	
	TO	9.76	3.84	6.35	7.64	7.13	17.97								
Colocar en perchero	V	90%	100%	85%	120%	150%	50%	25.23	6	4.21	109%	4.58	16.44%	5.34	
	TO	4.21	3.5	4.88	1.86	0.63	10.15								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado			1.67		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:			Alison							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	85%	60%	100%	75%	65%	143%	64.61	6	10.77	88%	9.47	16.44%	11.03
	TO	5.17	19.24	3.89	11.02	17.75	7.54							
Planchar lado izquierdo	V	65%	75%	100%	120%	70%	77%	73.55	6	12.26	84%	10.35	16.44%	12.05
	TO	15.64	12.26	8.73	6.37	14.57	15.98							
Planchar espalda	V	150%	100%	80%	65%	90%	80%	73.4	6	12.23	94%	11.53	16.44%	13.42
	TO	3.18	9.39	11.66	24.45	9.49	15.23							
planchar lado derecho	V	85%	100%	80%	120%	150%	77%	78.45	6	13.08	102%	13.34	16.44%	15.53
	TO	15.45	13.43	16.31	11.16	5.13	16.97							
Planchar manga derecha	V	100%	75%	80%	70%	90%	150%	100.02	6	16.67	94%	15.70	16.44%	18.28
	TO	10.97	22.83	19.68	23.61	12.16	10.77							
Planchar manga izquierda	V	80%	85%	100%	95%	120%	127%	80.32	6	13.39	101%	13.55	16.44%	15.78
	TO	18.38	15.81	13.11	13.19	9.33	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	100%	75%	85%	65%	120%	150%	183.86	6	30.64	89%	27.27	16.44%	31.76
	TO	26.74	44.09	30.61	49.19	19.31	13.92							
Colocar percha	V	90%	85%	100%	120%	80%	70%	38.75	6	6.46	91%	5.86	16.44%	6.83
	TO	5.67	6.75	4.82	4.42	7.83	9.26							
Inspeccionar y planchar	V	85%	100%	120%	75%	60%	68%	72.94	6	12.16	85%	10.29	16.44%	11.98
	TO	6.74	5.69	4.38	8.73	29.43	17.97							
Colocar en perchero	V	90%	120%	100%	85%	70%	50%	37.29	6	6.22	93%	5.78	16.44%	6.73
	TO	5.21	4.24	4.44	5.29	7.96	10.15							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado		2.39		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:			Alison							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	120%	100%	60%	65%	75%	150%	99.61	6	16.60	95%	15.77	16.44%	18.36
	TO	4.33	6.72	31.46	28.18	18.47	10.45							
Planchar lado izquierdo	V	100%	120%	80%	75%	65%	150%	150	6	25.00	98%	24.58	16.44%	28.62
	TO	17.09	15.23	23.22	32.41	45.71	16.34							
Planchar espalda	V	90%	100%	80%	85%	120%	111%	125.01	6	20.84	98%	20.35	16.44%	23.70
	TO	21.55	19.65	24.16	22.12	18.78	18.75							
planchar lado derecho	V	95%	90%	85%	120%	75%	103%	105.3	6	17.55	95%	16.60	16.44%	19.33
	TO	15.26	17.33	19.05	9.88	26.68	17.1							
Planchar manga derecha	V	120%	85%	75%	100%	65%	120%	95.11	6	15.85	94%	14.93	16.44%	17.38
	TO	9.69	15.93	19.27	11.98	25.03	13.21							
Planchar manga izquierda	V	95%	65%	85%	120%	70%	124%	118.26	6	19.71	93%	18.36	16.44%	21.38
	TO	11.85	35.87	17.21	9.23	28.2	15.9							
Planchar cuello y abotonar	V	100%	75%	65%	85%	120%	150%	50.49	6	8.42	99%	8.34	16.44%	9.72
	TO	4.66	10.77	18.48	7.41	3.74	5.43							
Colocar percha	V	95%	75%	150%	100%	120%	142%	47.31	6	7.89	114%	8.96	16.44%	10.43
	TO	8.77	17.05	2.92	7.58	5.43	5.56							
Inspeccionar y planchar	V	95%	65%	100%	120%	150%	154%	58.72	6	9.79	114%	11.16	16.44%	13.00
	TO	7.99	31.58	6.49	3.21	3.11	6.34							
Colocar en perchero	V	150%	144%	50%	129%	150%	150%	59.71	6	9.95	143%	14.26	16.44%	16.61
	TO	2.63	6.92	31.31	7.69	5.93	5.23							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado		2.98		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Alison								
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP	
Tomar camisa	V	50%	132%	82%	137%	140%	106%	74.90201	6	12.48	119%	14.91	16.44%	17.36	
	TO	20.45	9.48	15.21	9.1	8.9325	11.729								
Planchar lado izquierdo	V	112%	89%	97%	106%	102%	98%	90.03507	6	15.01	101%	15.09	16.44%	17.57	
	TO	13.37	16.9	15.55	14.21	14.665	15.34								
Planchar espalda	V	89%	102%	88%	123%	91%	118%	97.21423	6	16.20	102%	16.49	16.44%	19.21	
	TO	18.27	15.83	18.31	13.2	17.838	13.766								
planchar lado derecho	V	76%	88%	85%	101%	150%	115%	92.806	6	15.47	103%	15.86	16.44%	18.47	
	TO	20.34	17.49	18.3	15.34	7.9242	13.412								
Planchar manga derecha	V	98%	110%	101%	136%	50%	186%	68.77609	6	11.46	126%	14.44	16.44%	16.81	
	TO	11.73	10.45	11.38	8.43	20.612	6.1744								
Planchar manga izquierda	V	96%	137%	123%	132%	80%	71%	60.92922	6	10.15	107%	10.82	16.44%	12.60	
	TO	10.6	7.39	8.23	7.71	12.65	14.349								
Planchar cuello y abotonar	V	88%	110%	102%	125%	154%	50%	61.28524	6	10.21	116%	11.81	16.44%	13.75	
	TO	11.67	9.31	10	8.2	6.6285	15.477								
Colocar percha	V	79%	150%	92%	150%	50%	120%	49.57883	6	8.26	110%	9.12	16.44%	10.61	
	TO	10.45	3.82	8.97	5.1	14.358	6.8807								
Inspeccionar y planchar	V	93%	136%	91%	150%	69%	70%	66.21205	6	11.04	92%	10.13	16.44%	11.80	
	TO	11.87	8.11	12.1	2.34	15.991	15.801								
Colocar en perchero	V	71%	150%	99%	150%	121%	50%	43.50106	6	7.25	97%	7.04	16.44%	8.20	
	TO	10.23	1.93	7.32	2.5	5.9737	15.547								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.44

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Rubi								
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP	
Tomar camisa	V	144%	50%	114%	81%	118%	132%	89.413	6	14.90	118%	17.60	16.44%	20.49	
	TO	10.346	23.862	13.062	18.308	12.587	11.249								
Planchar lado izquierdo	V	50%	149%	150%	71%	150%	88%	77.35203	6	12.89	122%	15.68	16.44%	18.26	
	TO	20.335	8.6632	8.0806	18.036	7.5468	14.691								
Planchar espalda	V	150%	50%	150%	84%	83%	113%	75.13426	6	12.52	93%	11.70	16.44%	13.62	
	TO	4.669	23.996	5.4656	14.847	15.049	11.109								
planchar lado derecho	V	50%	150%	155%	71%	82%	150%	64.37785	6	10.73	115%	12.30	16.44%	14.33	
	TO	16.894	5.2933	6.9089	15.113	13.014	7.1541								
Planchar manga derecha	V	109%	99%	150%	79%	99%	79%	72.81299	6	12.14	102%	12.44	16.44%	14.48	
	TO	11.089	12.259	6.4105	15.365	12.288	15.402								
Planchar manga izquierda	V	178%	165%	139%	103%	87%	50%	57.97846	6	9.66	134%	12.97	16.44%	15.11	
	TO	5.4237	5.8689	6.9697	9.3637	11.159	19.193								
Planchar cuello y abotonar	V	126%	94%	105%	115%	104%	73%	81.05443	6	13.51	103%	13.91	16.44%	16.20	
	TO	10.683	14.406	12.867	11.75	12.968	18.381								
Colocar percha	V	78%	104%	126%	81%	150%	83%	88.91438	6	14.82	104%	15.36	16.44%	17.88	
	TO	19.004	14.25	11.787	18.357	7.7466	17.77								
Inspeccionar y planchar	V	150%	71%	146%	72%	150%	50%	66.62574	6	11.10	110%	12.20	16.44%	14.20	
	TO	4.8035	15.586	7.6023	15.414	6.5102	16.709								
Colocar en perchero	V	99%	81%	150%	92%	95%	100%	81.12808	6	13.52	103%	13.90	16.44%	16.18	
	TO	13.641	16.753	8.2613	14.709	14.204	13.559								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.68

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Rubi							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	98%	83%	80%	150%	109%	99%							
	TO	13.627	16.15	16.744	7.9596	12.208	13.499	80.18886		13.36	103%	13.79	16.44%	16.06
Planchar lado izquierdo	V	150%	93%	77%	107%	111%	78%							
	TO	5.7023	11.844	14.427	10.291	9.9286	14.1	66.29353		11.05	103%	11.36	16.44%	13.23
Planchar espalda	V	130%	101%	83%	72%	150%	96%							
	TO	9.9811	12.837	15.691	18.157	7.8736	13.485	78.02466		13.00	105%	13.71	16.44%	15.96
planchar lado derecho	V	135%	88%	119%	83%	105%	90%							
	TO	7.6127	11.716	8.5907	12.418	9.7669	11.411	61.51529		10.25	103%	10.58	16.44%	12.31
Planchar manga derecha	V	86%	86%	82%	174%	128%	92%							
	TO	13.344	13.299	13.915	6.547	8.9171	12.474	68.49643		11.42	108%	12.32	16.44%	14.34
Planchar manga izquierda	V	107%	94%	95%	85%	118%	108%							
	TO	14.106	16.112	15.942	17.714	12.819	14.069	90.76361	6	15.13	101%	15.30	16.44%	17.82
Planchar cuello y abotonar	V	149%	101%	75%	50%	93%	150%							
	TO	8.099	11.919	16.076	18.833	12.954	4.5	72.38167		12.06	105%	12.62	16.44%	14.69
Colocar percha	V	122%	97%	78%	106%	106%	103%							
	TO	11.597	14.586	18.06	13.371	13.344	13.774	84.73182		14.12	102%	14.38	16.44%	16.74
Inspeccionar y planchar	V	94%	94%	71%	85%	125%	150%							
	TO	12.897	12.963	17.018	14.243	9.7019	6.0228	72.84544		12.14	94%	11.40	16.44%	13.28
Colocar en perchero	V	119%	67%	150%	72%	150%	88%							
	TO	9.0395	16.015	6.302	14.937	5.7827	12.198	64.27414		10.71	107%	11.51	16.44%	13.41

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.46

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Rubi							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	73%	80%	72%	120%	111%	150%							
	TO	25.213	23.136	25.608	15.434	16.6	4.9528	110.9428		18.49	91%	16.89	16.44%	19.66
Planchar lado izquierdo	V	73%	83%	74%	150%	73%	150%							
	TO	24.036	21.252	23.829	4.5	24.189	7.8139	105.6192		17.60	76%	13.32	16.44%	15.51
Planchar espalda	V	144%	76%	110%	115%	71%	125%							
	TO	8.8921	16.909	11.66	11.128	17.998	10.283	76.87053		12.81	107%	13.68	16.44%	15.93
planchar lado derecho	V	127%	150%	150%	50%	79%	77%							
	TO	8.9118	6.1296	5.5755	18.318	14.4	14.758	68.09293		11.35	108%	12.29	16.44%	14.31
Planchar manga derecha	V	119%	133%	50%	150%	89%	139%							
	TO	10.965	9.8241	24.84	8.6168	14.649	9.3519	78.24737		13.04	126%	16.44	16.44%	19.14
Planchar manga izquierda	V	133%	126%	112%	72%	68%	142%							
	TO	9.3564	9.8591	11.118	17.279	18.318	8.7794	74.70997	6	12.45	109%	13.56	16.44%	15.79
Planchar cuello y abotonar	V	50%	150%	150%	72%	82%	150%							
	TO	25.608	7.6892	5.6706	18.669	16.448	6.8084	80.89405		13.48	114%	15.31	16.44%	17.83
Colocar percha	V	100%	105%	95%	93%	90%	124%							
	TO	13.506	12.868	14.198	14.447	14.889	10.856	80.76302		13.46	101%	13.61	16.44%	15.85
Inspeccionar y planchar	V	109%	79%	134%	103%	71%	147%							
	TO	13.706	18.893	11.063	14.452	20.977	10.136	89.22694		14.87	107%	15.92	16.44%	18.53
Colocar en perchero	V	150%	50%	150%	90%	94%	77%							
	TO	7.3637	25.035	6.4973	17.222	16.457	20.19	92.76499		15.46	87%	13.41	16.44%	15.62

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.80

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:					1						
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:			Rubi							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	113%	50%	182%	96%	76%	142%							
	TO	9.0654	15.431	5.6524	10.754	13.579	7.2404	61.72216		10.29	122%	12.53	16.44%	14.59
Planchar lado izquierdo	V	96%	84%	74%	114%	87%	150%							
	TO	15.151	17.326	19.73	12.8	16.705	5.6517	87.36462		14.56	91%	13.25	16.44%	15.42
Planchar espalda	V	107%	77%	83%	150%	70%	150%							
	TO	12.312	17.011	15.769	7.2556	18.657	7.7686	78.77357		13.13	106%	13.95	16.44%	16.24
planchar lado derecho	V	150%	92%	150%	137%	50%	91%							
	TO	11.451	18.57	10.242	12.495	31.426	18.752	102.9351		17.16	124%	21.31	16.44%	24.81
Planchar manga derecha	V	101%	86%	83%	125%	115%	104%							
	TO	15.552	18.184	18.931	12.531	13.606	15.081	93.8847		15.65	102%	15.99	16.44%	18.61
Planchar manga izquierda	V	50%	140%	150%	106%	119%	75%							
	TO	21.659	9.8244	8.011	12.975	11.496	18.35	82.31601		13.72	118%	16.17	16.44%	18.83
Planchar cuello y abotonar	V	150%	109%	101%	140%	50%	84%							
	TO	9.5421	14.096	15.201	10.953	24.202	18.326	92.32027		15.39	117%	18.00	16.44%	20.96
Colocar percha	V	100%	92%	68%	135%	150%	75%							
	TO	13.265	14.357	19.48	9.8355	4.8958	17.806	79.63841		13.27	94%	12.48	16.44%	14.53
Inspeccionar y planchar	V	50%	85%	134%	136%	118%	127%							
	TO	19.829	13.782	8.6696	8.5826	9.8697	9.2154	69.94776		11.66	120%	13.98	16.44%	16.28
Colocar en perchero	V	106%	82%	81%	117%	103%	129%							
	TO	14.539	18.745	19.033	13.156	14.906	11.92	92.29939		15.38	103%	15.84	16.44%	18.45
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado	Tiempo		2.98	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:					1						
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:			Rubi							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	69%	82%	118%	150%	80%	110%							
	TO	19.574	16.491	11.475	4.6446	16.892	12.283	81.35961		13.56	92%	12.48	16.44%	14.54
Planchar lado izquierdo	V	78%	80%	111%	150%	92%	106%							
	TO	18.112	17.518	12.632	7.476	15.326	13.279	84.34166		14.06	103%	14.45	16.44%	16.82
Planchar espalda	V	81%	135%	128%	50%	136%	150%							
	TO	15.284	9.151	9.652	26.47	9.0542	4.5	74.11111		12.35	120%	14.83	16.44%	17.27
planchar lado derecho	V	153%	76%	96%	71%	98%	150%							
	TO	7.3621	14.877	11.725	15.943	11.456	6.2276	67.5909		11.27	107%	12.09	16.44%	14.07
Planchar manga derecha	V	79%	139%	150%	150%	50%	73%							
	TO	13.47	7.652	6.6302	4.793	16.639	14.521	63.70576		10.62	110%	11.70	16.44%	13.62
Planchar manga izquierda	V	103%	150%	87%	75%	150%	72%							
	TO	10.376	7.1274	12.203	14.206	5.2633	14.816	63.99242		10.67	97%	10.39	16.44%	12.09
Planchar cuello y abotonar	V	114%	104%	90%	145%	81%	88%							
	TO	9.7965	10.765	12.387	7.7369	13.826	12.723	67.23388		11.21	104%	11.63	16.44%	13.55
Colocar percha	V	117%	127%	150%	68%	75%	104%							
	TO	12.252	11.31	8.5061	21.092	18.991	13.798	85.94899		14.32	107%	15.30	16.44%	17.81
Inspeccionar y planchar	V	50%	108%	150%	150%	79%	119%							
	TO	24.911	12.076	6.9326	6.9589	16.522	10.961	78.36219		13.06	121%	15.84	16.44%	18.44
Colocar en perchero	V	132%	90%	115%	50%	142%	97%							
	TO	10.484	15.316	12.039	21.279	9.7842	14.216	83.11798		13.85	115%	15.98	16.44%	18.60
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado	Tiempo		2.61	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Josue							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	97%	132%	101%	129%	81%	82%							
	TO	18.562	13.58	17.816	13.889	22.198	21.867	107.9113		17.99	104%	18.68	16.44%	21.75
Planchar lado izquierdo	V	110%	88%	50%	150%	81%	150%							
	TO	11.176	13.908	21.432	6.7045	15.176	5.0446	73.44064		12.24	107%	13.10	16.44%	15.26
Planchar espalda	V	90%	86%	71%	99%	150%	135%							
	TO	13.484	14.07	17.054	12.221	6.6783	8.9421	72.44864		12.07	105%	12.68	16.44%	14.76
planchar lado derecho	V	128%	150%	77%	118%	140%	50%							
	TO	11.16	8.5872	18.517	12.154	10.196	25.28	85.89428		14.32	123%	17.57	16.44%	20.46
Planchar manga derecha	V	133%	81%	110%	150%	124%	50%							
	TO	7.7852	12.705	9.3751	6.904	8.308	16.918	61.99539		10.33	120%	12.36	16.44%	14.40
Planchar manga izquierda	V	84%	102%	150%	150%	92%	50%							
	TO	17.079	14.039	5.7362	8.5549	15.557	25.055	86.02074		14.34	107%	15.35	16.44%	17.87
Planchar cuello y abotonar	V	70%	104%	150%	150%	50%	137%							
	TO	19.142	12.967	8.1754	7.9695	22.688	9.8426	80.78434		13.46	122%	16.45	16.44%	19.16
Colocar percha	V	112%	80%	150%	91%	69%	120%							
	TO	10.572	14.936	5.6661	13.031	17.176	9.871	71.25191		11.88	94%	11.22	16.44%	13.06
Inspeccionar y planchar	V	150%	150%	89%	150%	50%	50%							
	TO	10.147	10.218	18.607	8.2547	26.75	24.979	98.95569		16.49	135%	22.21	16.44%	25.86
Colocar en perchero	V	108%	86%	150%	73%	131%	87%							
	TO	9.8171	12.305	6.7324	14.422	8.0681	12.185	63.52941		10.59	106%	11.21	16.44%	13.06

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.93

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Josue							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	80%	147%	84%	150%	150%	50%							
	TO	13.348	7.2662	12.767	5.0554	6.5711	19.092	64.10027		10.68	115%	12.31	16.44%	14.33
Planchar lado izquierdo	V	72%	150%	114%	92%	76%	112%							
	TO	20.412	6.3618	12.883	15.935	19.356	13.037	87.9846		14.66	93%	13.66	16.44%	15.91
Planchar espalda	V	150%	150%	78%	81%	50%	90%							
	TO	4.6486	5.5636	17.852	17.218	22.591	15.421	83.29396		13.88	83%	11.50	16.44%	13.38
planchar lado derecho	V	87%	92%	122%	150%	79%	96%							
	TO	18.531	17.405	13.1	10.185	20.298	16.734	96.25433		16.04	104%	16.74	16.44%	19.49
Planchar manga derecha	V	132%	110%	145%	50%	131%	94%							
	TO	8.2301	9.8627	7.5085	19.745	8.3088	11.565	65.21998		10.87	122%	13.30	16.44%	15.49
Planchar manga izquierda	V	150%	84%	81%	150%	117%	50%							
	TO	5.672	17.397	17.966	7.6966	12.541	26.426	87.69897		14.62	108%	15.78	16.44%	18.38
Planchar cuello y abotonar	V	116%	77%	150%	104%	150%	50%							
	TO	11.385	17.055	6.2812	12.606	8.3836	23.217	78.92723		13.15	112%	14.70	16.44%	17.12
Colocar percha	V	94%	88%	94%	150%	113%	68%							
	TO	19.068	20.433	19.238	6.8946	15.906	26.534	108.0739		18.01	91%	16.48	16.44%	19.19
Inspeccionar y planchar	V	150%	85%	89%	50%	103%	134%							
	TO	5.4635	13.462	12.892	17.458	11.186	8.5957	69.057		11.51	103%	11.84	16.44%	13.79
Colocar en perchero	V	129%	71%	86%	150%	75%	147%							
	TO	12.734	23.268	19.063	10.65	21.808	11.196	98.7184		16.45	110%	18.06	16.44%	21.03

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.80

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:						1					
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:						Josue				
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:			Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	98%	50%	81%	150%	135%	106%	84.45484	6	14.08	105%	14.76	16.44%	17.18
	TO	14.427	22.879	17.339	6.0635	10.436	13.311							
Planchar lado izquierdo	V	150%	109%	50%	150%	68%	79%	89.79695	6	14.97	85%	12.78	16.44%	14.88
	TO	5.4949	13.72	24.212	5.4422	21.971	18.957							
Planchar espalda	V	150%	50%	89%	117%	150%	71%	74.82644	6	12.47	92%	11.53	16.44%	13.43
	TO	5.7655	22.187	13.945	10.63	4.6474	17.652							
planchar lado derecho	V	90%	109%	94%	75%	84%	150%	71.36608	6	11.89	90%	10.74	16.44%	12.51
	TO	13.167	10.944	12.626	15.892	14.237	4.5							
Planchar manga derecha	V	146%	103%	50%	150%	78%	92%	95.22696	6	15.87	105%	16.60	16.44%	19.33
	TO	10.908	15.387	26.688	4.559	20.463	17.221							
Planchar manga izquierda	V	150%	127%	133%	91%	50%	76%	69.83137	6	11.64	107%	12.45	16.44%	14.50
	TO	4.6203	9.1661	8.7357	12.726	19.317	15.267							
Planchar cuello y abotonar	V	80%	98%	175%	79%	77%	150%	73.9392	6	12.32	110%	13.53	16.44%	15.76
	TO	15.423	12.628	7.0436	15.558	15.935	7.3518							
Colocar percha	V	99%	125%	67%	167%	103%	89%	88.2541	6	14.71	108%	15.93	16.44%	18.54
	TO	14.842	11.776	22.024	8.8109	14.349	16.452							
Inspeccionar y planchar	V	112%	84%	138%	99%	122%	73%	97.86381	6	16.31	105%	17.09	16.44%	19.90
	TO	14.504	19.468	11.835	16.453	13.347	22.257							
Colocar en perchero	V	126%	146%	73%	106%	109%	78%	95.00406	6	15.83	106%	16.83	16.44%	19.60
	TO	12.529	10.832	21.792	14.943	14.536	20.372							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado				2.76

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:						1					
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:						Josue				
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:			Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	150%	108%	50%	89%	75%	150%	76.44407	6	12.74	90%	11.52	16.44%	13.42
	TO	6.0893	11.844	22.27	14.282	17.088	4.8709							
Planchar lado izquierdo	V	150%	109%	111%	89%	87%	75%	111.3565	6	18.56	104%	19.24	16.44%	22.40
	TO	10.851	16.956	16.674	20.807	21.414	24.655							
Planchar espalda	V	79%	91%	94%	140%	98%	121%	95.49171	6	15.92	104%	16.50	16.44%	19.21
	TO	20.205	17.503	16.926	11.391	16.31	13.157							
planchar lado derecho	V	150%	50%	150%	50%	150%	93%	79.08271	6	13.18	121%	15.99	16.44%	18.62
	TO	5.347	23.596	6.9733	22.837	6.1067	14.223							
Planchar manga derecha	V	67%	106%	118%	81%	126%	145%	72.57799	6	12.10	107%	12.96	16.44%	15.09
	TO	18	11.399	10.271	14.97	9.5908	8.3475							
Planchar manga izquierda	V	150%	50%	50%	145%	150%	128%	74.65448	6	12.44	141%	17.55	16.44%	20.44
	TO	6.6375	21.72	23.504	8.5562	4.5	9.7365							
Planchar cuello y abotonar	V	85%	135%	50%	150%	86%	102%	81.62474	6	13.60	102%	13.89	16.44%	16.18
	TO	15.948	10.095	21.999	4.5	15.785	13.297							
Colocar percha	V	150%	150%	138%	50%	73%	99%	83.42724	6	13.90	122%	16.98	16.44%	19.77
	TO	9.112	8.7787	10.057	22.482	18.96	14.037							
Inspeccionar y planchar	V	117%	86%	150%	50%	150%	68%	88.85567	6	14.81	105%	15.57	16.44%	18.14
	TO	12.682	17.245	7.8071	22.301	7.0492	21.771							
Colocar en perchero	V	50%	112%	76%	150%	90%	145%	80.08866	6	13.35	106%	14.12	16.44%	16.44
	TO	21.774	11.893	17.547	4.8347	14.829	9.2117							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado				3.00

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Josue							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados		ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre									
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	95%	150%	150%	83%	73%	72%		70.31504	11.72	95%	11.12	16.44%	12.95
	TO	12.275	4.5	7.319	14.047	15.972	16.202							
Planchar lado izquierdo	V	91%	78%	150%	50%	150%	89%		68.12368	11.35	86%	9.75	16.44%	11.35
	TO	12.526	14.484	5.4812	18.314	4.5	12.819							
Planchar espalda	V	136%	50%	50%	143%	87%	150%		84.55353	14.09	122%	17.21	16.44%	20.04
	TO	10.389	21.539	22.15	9.8358	16.127	4.513							
planchar lado derecho	V	128%	72%	67%	150%	95%	124%		82.06109	13.68	97%	13.28	16.44%	15.47
	TO	10.651	18.959	20.509	6.4462	14.433	11.063							
Planchar manga derecha	V	138%	80%	76%	150%	129%	69%		55.02546	9.17	98%	9.03	16.44%	10.51
	TO	6.6359	11.5	12.056	4.5131	7.1197	13.2							
Planchar manga izquierda	V	118%	83%	50%	112%	101%	150%		75.66116	12.61	103%	13.05	16.44%	15.19
	TO	10.729	15.136	20.715	11.289	12.453	5.3397							
Planchar cuello y abotonar	V	99%	84%	150%	77%	112%	83%		72.93094	12.16	91%	11.04	16.44%	12.86
	TO	12.294	14.456	4.816	15.742	10.897	14.726							
Colocar percha	V	150%	150%	83%	50%	95%	87%		82.0783	13.68	104%	14.19	16.44%	16.52
	TO	8.9541	4.5	16.515	22.011	14.446	15.653							
Inspeccionar y planchar	V	105%	50%	130%	150%	139%	76%		66.85951	11.14	113%	12.54	16.44%	14.60
	TO	10.57	20.211	8.572	4.8193	8.0366	14.651							
Colocar en perchero	V	121%	105%	108%	86%	95%	92%		83.28613	13.88	101%	14.06	16.44%	16.37
	TO	11.508	13.17	12.798	16.103	14.612	15.096							
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.43	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados		ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre									
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	74%	150%	73%	147%	139%	70%		65.97896	11.00	101%	11.09	16.44%	12.91
	TO	14.792	5.153	14.985	7.474	7.8932	15.682							
Planchar lado izquierdo	V	104%	50%	108%	150%	107%	132%		47.55192	7.93	120%	9.52	16.44%	11.09
	TO	7.6327	14.53	7.3531	4.6374	7.3968	6.0017							
Planchar espalda	V	80%	150%	150%	50%	126%	99%		78.35327	13.06	114%	14.85	16.44%	17.29
	TO	16.369	5.8445	8.1989	24.367	10.336	13.237							
planchar lado derecho	V	114%	78%	92%	150%	102%	75%		64.17164	10.70	92%	9.86	16.44%	11.48
	TO	9.3848	13.625	11.622	4.7186	10.534	14.287							
Planchar manga derecha	V	80%	150%	123%	50%	128%	111%		79.88276	13.31	111%	14.71	16.44%	17.13
	TO	16.659	6.3702	10.792	23.637	10.403	12.022							
Planchar manga izquierda	V	118%	150%	119%	50%	93%	82%		70.96772	11.83	103%	12.17	16.44%	14.17
	TO	10.037	5.4272	9.9716	18.407	12.784	14.341							
Planchar cuello y abotonar	V	150%	101%	93%	77%	82%	94%		85.65868	14.28	89%	12.75	16.44%	14.85
	TO	4.9741	14.15	15.412	18.595	17.368	15.16							
Colocar percha	V	50%	150%	74%	150%	99%	139%		65.43218	10.91	122%	13.34	16.44%	15.54
	TO	19.806	6.2446	14.776	5.7611	10.977	7.8674							
Inspeccionar y planchar	V	150%	140%	81%	101%	50%	90%		80.72834	13.45	103%	13.90	16.44%	16.18
	TO	5.8693	9.5886	16.577	13.265	20.52	14.908							
Colocar en perchero	V	92%	150%	99%	50%	134%	105%		88.28718	14.71	116%	17.07	16.44%	19.88
	TO	15.988	7.3911	14.913	25.058	10.985	13.951							
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.51	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	113%	50%	150%	123%	68%	111%		87.1985	14.53	104%	15.08	16.44%	17.56
	TO	12.88	22.25	5.9163	11.838	21.231	13.084							
Planchar lado izquierdo	V	150%	150%	69%	78%	90%	78%		83.55356	13.93	79%	10.96	16.44%	12.76
	TO	5.2955	6.8973	20.091	17.778	15.533	17.958							
Planchar espalda	V	103%	68%	150%	50%	98%	150%		68.33254	11.39	105%	11.94	16.44%	13.90
	TO	11.103	16.652	4.5	17.412	11.569	7.097							
planchar lado derecho	V	120%	75%	95%	133%	93%	105%		93.16262	15.53	103%	16.07	16.44%	18.71
	TO	12.917	20.747	16.382	11.692	16.614	14.81							
Planchar manga derecha	V	124%	50%	74%	83%	150%	150%		81.31089	13.55	108%	14.58	16.44%	16.98
	TO	10.94	22.172	18.364	16.397	6.1221	7.3159							
Planchar manga izquierda	V	150%	150%	88%	150%	50%	50%		70.66628	11.78	88%	10.40	16.44%	12.11
	TO	5.8382	5.3315	13.332	5.8621	20.745	19.557							
Planchar cuello y abotonar	V	98%	150%	50%	137%	81%	85%		83.42165	13.90	100%	13.92	16.44%	16.21
	TO	14.258	4.5	20.962	10.124	17.266	16.312							
Colocar percha	V	150%	50%	150%	86%	150%	82%		61.10134	10.18	124%	12.59	16.44%	14.66
	TO	5.5793	19.568	6.0916	11.784	5.6398	12.438							
Inspeccionar y planchar	V	77%	50%	115%	150%	150%	72%		68.16133	11.36	88%	10.02	16.44%	11.66
	TO	14.673	17.723	9.9133	5.6749	4.5	15.677							
Colocar en perchero	V	79%	150%	104%	125%	77%	78%		85.16723	14.19	93%	13.14	16.44%	15.30
	TO	17.874	5.6208	13.657	11.395	18.458	18.163							
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.50	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	109%	119%	150%	74%	75%	83%		77.45256	12.91	92%	11.91	16.44%	13.86
	TO	11.863	10.824	4.804	17.361	17.099	15.501							
Planchar lado izquierdo	V	70%	86%	118%	76%	139%	150%		100.5768	16.76	106%	17.85	16.44%	20.79
	TO	24.019	19.417	14.168	22.152	12.071	8.7494							
Planchar espalda	V	110%	135%	79%	143%	88%	80%		82.75795	13.79	106%	14.61	16.44%	17.01
	TO	12.525	10.183	17.445	9.629	15.692	17.284							
planchar lado derecho	V	50%	150%	150%	50%	88%	150%		99.2511	16.54	129%	21.41	16.44%	24.93
	TO	25.526	10.693	8.96	29.016	18.752	6.3049							
Planchar manga derecha	V	108%	93%	150%	50%	138%	111%		71.8539	11.98	112%	13.47	16.44%	15.68
	TO	11.108	12.851	4.553	23.872	8.7006	10.769							
Planchar manga izquierda	V	150%	97%	91%	50%	133%	110%		92.79291	15.47	116%	17.99	16.44%	20.95
	TO	9.9974	15.932	16.946	24.258	11.613	14.046							
Planchar cuello y abotonar	V	108%	86%	150%	88%	112%	80%		79.40273	13.23	104%	13.76	16.44%	16.02
	TO	12.273	15.455	8.355	14.981	11.8	16.539							
Colocar percha	V	150%	150%	83%	50%	104%	150%		86.06733	14.34	112%	16.11	16.44%	18.76
	TO	6.1049	6.2219	17.31	34.151	13.792	8.4873							
Inspeccionar y planchar	V	50%	121%	90%	75%	150%	150%		72.45812	12.08	109%	13.17	16.44%	15.33
	TO	20.325	9.9594	13.439	16.209	4.5	8.0254							
Colocar en perchero	V	120%	178%	100%	50%	50%	150%		73.31023	12.22	133%	16.23	16.44%	18.90
	TO	10.21	6.8478	12.16	19.214	18.991	5.8884							
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			3.04	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan								
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre									
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	150%	89%	67%	88%	140%	93%	74.64242	6	12.44	95%	11.85	16.44%	13.80	
	TO	5.6355	13.995	18.579	14.165	8.9054	13.362								
Planchar lado izquierdo	V	150%	92%	150%	129%	80%	50%	75.88619	6	12.65	100%	12.66	16.44%	14.75	
	TO	5.9747	13.811	5.0567	9.8266	15.785	25.432								
Planchar espalda	V	77%	150%	108%	82%	150%	50%	73.675	6	12.28	89%	10.91	16.44%	12.71	
	TO	15.995	5.9104	11.343	15.045	4.543	20.839								
planchar lado derecho	V	150%	96%	76%	72%	77%	173%	81.74101	6	13.62	99%	13.47	16.44%	15.68	
	TO	5.1463	14.154	17.989	18.877	17.712	7.8628								
Planchar manga derecha	V	77%	141%	93%	186%	68%	111%	91.10631	6	15.18	113%	17.09	16.44%	19.90	
	TO	19.662	10.807	16.274	8.1577	22.475	13.73								
Planchar manga izquierda	V	76%	147%	150%	50%	109%	115%	95.9734	6	16.00	119%	19.09	16.44%	22.23	
	TO	21.102	10.862	9.0001	26.373	14.729	13.907								
Planchar cuello y abotonar	V	146%	115%	124%	74%	73%	109%	76.98365	6	12.83	107%	13.71	16.44%	15.96	
	TO	8.7723	11.196	10.327	17.357	17.568	11.763								
Colocar percha	V	106%	142%	98%	94%	90%	86%	104.2785	6	17.38	103%	17.86	16.44%	20.80	
	TO	16.356	12.229	17.7	18.467	19.275	20.253								
Inspeccionar y planchar	V	68%	107%	150%	50%	105%	150%	91.77164	6	15.30	107%	16.44	16.44%	19.14	
	TO	22.592	14.317	4.5	27.9	14.524	7.9387								
Colocar en perchero	V	50%	99%	74%	150%	150%	110%	85.64818	6	14.27	108%	15.44	16.44%	17.98	
	TO	23.526	14.398	19.299	6.0213	9.3867	13.017								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.88

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan								
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre									
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	50%	150%	67%	150%	92%	126%	86.04942	6	14.34	109%	15.61	16.44%	18.18	
	TO	22.021	6.394	21.295	9.3827	15.576	11.381								
Planchar lado izquierdo	V	150%	150%	74%	70%	73%	146%	101.2391	6	16.87	111%	18.66	16.44%	21.72	
	TO	10.854	8.8544	22.91	24.001	23.09	11.529								
Planchar espalda	V	107%	50%	150%	81%	85%	150%	98.44747	6	16.41	115%	18.79	16.44%	21.88	
	TO	15.334	25.966	8.2246	20.345	19.323	9.2541								
planchar lado derecho	V	77%	78%	103%	146%	80%	150%	68.87773	6	11.48	106%	12.13	16.44%	14.12	
	TO	14.998	14.65	11.154	7.8512	14.393	5.831								
Planchar manga derecha	V	83%	97%	150%	75%	80%	150%	112.6747	6	18.78	106%	19.88	16.44%	23.15	
	TO	22.623	19.305	11.337	24.98	23.567	10.863								
Planchar manga izquierda	V	81%	50%	121%	150%	81%	150%	84.39012	6	14.07	108%	15.20	16.44%	17.70	
	TO	17.322	24.089	11.663	9.262	17.453	4.6008								
Planchar cuello y abotonar	V	150%	150%	78%	134%	72%	76%	61.7302	6	10.29	110%	11.31	16.44%	13.17	
	TO	6.7702	6.2402	13.252	7.6813	14.324	13.462								
Colocar percha	V	76%	88%	123%	150%	84%	106%	71.28383	6	11.88	105%	12.43	16.44%	14.48	
	TO	15.543	13.435	9.6795	7.3027	14.164	11.16								
Inspeccionar y planchar	V	86%	82%	147%	127%	83%	107%	83.55239	6	13.93	105%	14.65	16.44%	17.06	
	TO	16.199	17.036	9.4844	10.929	16.867	13.036								
Colocar en perchero	V	150%	96%	71%	82%	93%	117%	89.88692	6	14.98	92%	13.73	16.44%	15.99	
	TO	5.8934	15.625	21.06	18.331	16.168	12.811								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.96

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:						1						
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:						Juan					
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:			Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	78%	125%	125%	76%	116%	106%	104.075	6	17.35	104%	18.11	16.44%	21.08	
	TO	22.188	13.885	13.878	22.855	14.962	16.308								
Planchar lado izquierdo	V	150%	126%	50%	110%	92%	121%	54.3636	6	9.06	112%	10.18	16.44%	11.85	
	TO	4.5	7.1835	17.139	8.261	9.8048	7.4752								
Planchar espalda	V	72%	84%	119%	150%	96%	111%	86.61639	6	14.44	106%	15.25	16.44%	17.75	
	TO	19.917	17.156	12.082	9.4893	15.006	12.966								
planchar lado derecho	V	75%	150%	128%	101%	69%	107%	77.39473	6	12.90	105%	13.55	16.44%	15.77	
	TO	17.233	6.5869	10.051	12.829	18.665	12.03								
Planchar manga derecha	V	50%	126%	81%	150%	126%	144%	66.72756	6	11.12	119%	13.23	16.44%	15.40	
	TO	22.328	8.8452	13.788	5.1751	8.8536	7.7377								
Planchar manga izquierda	V	74%	90%	150%	91%	79%	117%	90.80071	6	15.13	90%	13.68	16.44%	15.93	
	TO	20.369	16.726	5.0573	16.643	19.061	12.945								
Planchar cuello y abotonar	V	150%	115%	88%	50%	100%	142%	70.32673	6	11.72	111%	13.06	16.44%	15.20	
	TO	4.5	10.187	13.332	22.377	11.705	8.226								
Colocar percha	V	150%	82%	98%	76%	133%	91%	81.99767	6	13.67	105%	14.35	16.44%	16.71	
	TO	8.1054	16.593	13.968	18.077	10.264	14.989								
Inspeccionar y planchar	V	73%	127%	150%	70%	84%	125%	78.06748	6	13.01	96%	12.48	16.44%	14.53	
	TO	17.894	10.221	5.5811	18.537	15.434	10.401								
Colocar en perchero	V	150%	110%	76%	50%	130%	142%	72.33511	6	12.06	122%	14.65	16.44%	17.06	
	TO	6.9172	11.001	15.843	20.803	9.2554	8.5165								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.69

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:						1						
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:						Juan					
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:			Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	72%	131%	94%	88%	107%	138%	103.3759	6	17.23	105%	18.13	16.44%	21.11	
	TO	23.827	13.117	18.267	19.635	16.075	12.455								
Planchar lado izquierdo	V	89%	112%	78%	82%	150%	104%	78.95791	6	13.16	103%	13.51	16.44%	15.73	
	TO	14.785	11.8	16.79	15.955	7.0355	12.593								
Planchar espalda	V	150%	149%	84%	100%	50%	76%	97.71021	6	16.29	102%	16.65	16.44%	19.39	
	TO	4.5	10.906	19.46	16.325	25.178	21.34								
planchar lado derecho	V	78%	117%	150%	82%	109%	85%	100.1679	6	16.69	103%	17.27	16.44%	20.11	
	TO	21.511	14.3	9.1249	20.318	15.291	19.622								
Planchar manga derecha	V	50%	73%	150%	150%	131%	112%	65.82147	6	10.97	123%	13.52	16.44%	15.74	
	TO	20.018	14.966	5.7677	6.8896	8.3847	9.7947								
Planchar manga izquierda	V	150%	138%	116%	73%	50%	94%	77.08153	6	12.85	105%	13.51	16.44%	15.73	
	TO	5.6112	9.2909	11.049	17.704	19.696	13.731								
Planchar cuello y abotonar	V	150%	128%	88%	135%	87%	50%	89.59519	6	14.93	118%	17.58	16.44%	20.47	
	TO	8.3265	11.659	16.973	11.025	17.117	24.495								
Colocar percha	V	84%	78%	150%	50%	150%	150%	76.34247	6	12.72	104%	13.24	16.44%	15.42	
	TO	15.143	16.28	6.1795	25.046	8.0848	5.6093								
Inspeccionar y planchar	V	119%	144%	136%	95%	72%	77%	89.84355	6	14.97	107%	16.07	16.44%	18.71	
	TO	12.607	10.367	10.975	15.837	20.71	19.348								
Colocar en perchero	V	50%	135%	78%	90%	150%	133%	72.81093	6	12.14	117%	14.24	16.44%	16.58	
	TO	18.432	8.9917	15.484	13.455	7.3319	9.1157								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.98

Ilustración 19 Hojas de estudio de tiempo de la operación de planchado

Nº	Tiempo estándar por operario	SAM 80%	Variación (%)
1	2.3	1.9882	-14%
2	1.76	1.9882	13%
3	1.38	1.9882	44%
4	2.67	1.9882	-26%
5	2.59	1.9882	-23%
6	1.81	1.9882	10%
7	2.37	1.9882	-16%
8	1.67	1.9882	19%
9	2.39	1.9882	-17%
10	2.98	1.9882	-33%
11	2.44	1.9882	-19%
12	2.68	1.9882	-26%
13	2.46	1.9882	-19%
14	2.8	1.9882	-29%
15	2.98	1.9882	-33%
16	2.61	1.9882	-24%
17	2.93	1.9882	-32%
18	2.8	1.9882	-29%
19	2.76	1.9882	-28%
20	3	1.9882	-34%
21	2.43	1.9882	-18%
22	2.51	1.9882	-21%
23	2.5	1.9882	-20%
24	3.04	1.9882	-35%
25	2.88	1.9882	-31%
26	2.96	1.9882	-33%
27	2.69	1.9882	-26%
28	2.98	1.9882	-33%

Ilustración 20 Tabla de variación de tiempo de la operación de planchado

Ilustración 21 Gráfico de variación de tiempo de la operación de planchado

14.2 Selección del operario

La selección de los 28 operarios para llevar a cabo el estudio de tiempo de la operación de planchado se basó en la necesidad de obtener una muestra representativa de la totalidad de los operarios involucrados en dicha actividad. Al seleccionar a un número considerable de participantes, se buscó obtener una visión más completa y precisa de cómo se lleva a cabo la operación en su conjunto.

Al comunicarse con los operarios, se hizo hincapié en la importancia del estudio y se les aseguró que su participación no tendría repercusiones negativas en su desempeño o condiciones de trabajo. Se respetó su espacio y se evitó interrumpirlos con el fin de no influir en su ritmo normal de trabajo. Esto fue fundamental para evitar cualquier distorsión en los resultados del estudio y garantizar la obtención de datos confiables.

Al procurar una buena comunicación con los operarios, se estableció un ambiente de confianza y se les hizo partícipes del objetivo del estudio. Esto puede haber contribuido a que se sintieran más cómodos y dispuestos a participar activamente, sin sentirse observados o presionados. Al trabajar a su ritmo normal, se obtuvo una muestra más realista de cómo se desarrolla la operación de planchado en condiciones normales.

14.3 Calificación del operario

El método de calificación que se utilizó para los 28 operarios del área de planchado es el de calificación de velocidad. De acuerdo con (Niegel & Freivalds, 2009) “La calificación de la velocidad es un método de evaluación del desempeño que considera sólo el ritmo de trabajo por unidad de tiempo. En este método, el observador compara la eficacia del operario con el concepto de un operario calificado que hace el mismo trabajo, y después asigna un porcentaje para indicar la razón del desempeño observado sobre el desempeño estándar”.

La escala que se utilizó para la calificación del operario fue de 75-100

75-100	Descripción del desempeño	Velocidad de marcha comparable
--------	---------------------------	--------------------------------

		(km/h)
0	Actividad nula	
50	Muy lento, movimientos torpes, inseguros, el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo.	3,2
75	Constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado, parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan.	4,8
100	Activo, capaz, como de obrero calificado medio pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.	6,4
125	Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos muy por encima del obrero calificado medio.	8
150	Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos períodos; actuación de “virtuoso”, sólo alcanzada por unos pocos trabajadores sobresalientes.	9,6

Tabla 25. Escala de calificación 75-100

14.4 Suplementos de tiempos

El hecho de que la empresa realice sus propios estudios de tiempo a las operaciones de su proceso de producción demuestra un enfoque orientado a la mejora continua y la optimización de sus procesos. El término utilizado por la empresa, PFD (Paros, Fatigas y Demoras), refleja el reconocimiento de que existen elementos que pueden afectar la eficiencia y el tiempo de las operaciones más allá de la actividad principal en sí.

El porcentaje de suplementos que se tomó en cuenta en los PFD para la operación de planchado es de 16.44%. Estos suplementos se aplican para compensar los tiempos no productivos asociados con paros imprevistos, fatiga del trabajador y demoras en el proceso.

Los paros pueden ser causados por diversas razones, como problemas técnicos, falta de materiales o herramientas, interrupciones en la cadena de suministro, entre otros. La fatiga del trabajador es un aspecto importante a considerar, ya que puede afectar la velocidad y calidad del trabajo a medida que avanza la jornada laboral. Las demoras pueden surgir debido a factores externos, como

esperas en la obtención de instrucciones, coordinación con otros departamentos o cambios en la planificación.

14.5 Método para la toma de tiempos

El método que se utilizó para toma de tiempos es el método continuo. “El método continuo para el registro de valores elementales es superior al de regresos a cero por varias razones. Lo más significativo es que el estudio resultante presenta un registro completo de todo el periodo de observación; como resultado, complace al operario y al sindicato” (Niebel & Freivalds, 2009).

14.6 Cálculos de las observaciones necesarias

Para calcular el número de las observaciones necesarias se utilizó la siguiente tabla teniendo en cuenta que el tamaño de la población es de 28, el error muestra del 10%, la proporción del éxito y del fracaso de 50% y un valor de confianza de 95%. La fórmula consiste:

$$n = \left(\frac{P * Q}{E * Z} \right)^2 + \frac{P * Q}{N}$$

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas	
INGRESO DE PARAMETROS	
Tamaño de la Población (N)	28
Error Muestral (E)	0.1
Proporción de Éxito (P)	0.5
Proporción de Fracaso (Q)	0.5

Valor para Confianza (Z) (1)	1.96
Niveles de confianza:	Z
Confianza el 99%	2.58
Confianza el 97.5%	2.24
Confianza el 95%	1.96
Confianza el 90%	1.65
	Tamaño de Muestra
Fórmula	22

Tabla 16. Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Con esto se puede concluir que son 22 muestras por los 28 operarios, es decir, 616 muestras serían las recomendables para realizar un próximo estudio de tiempo.

14.7 Valoración de los Ritmos de trabajo

N°	Tiempo estándar por operario	SAM 80%	Variación (%)	Calificacion
1	2,3	1,9882	-14%	86%
2	1,76	1,9882	13%	113%
3	1,38	1,9882	44%	144%
4	2,67	1,9882	-26%	74%
5	2,59	1,9882	-23%	77%
6	1,81	1,9882	10%	110%
7	2,37	1,9882	-16%	84%
8	1,67	1,9882	19%	119%
9	2,39	1,9882	-17%	83%
10	2,98	1,9882	-33%	67%
11	2,44	1,9882	-19%	81%
12	2,68	1,9882	-26%	74%
13	2,46	1,9882	-19%	81%
14	2,8	1,9882	-29%	71%
15	2,98	1,9882	-33%	67%
16	2,61	1,9882	-24%	76%
17	2,93	1,9882	-32%	68%
18	2,8	1,9882	-29%	71%
19	2,76	1,9882	-28%	72%
20	3	1,9882	-34%	66%
21	2,43	1,9882	-18%	82%
22	2,51	1,9882	-21%	79%
23	2,5	1,9882	-20%	80%
24	3,04	1,9882	-35%	65%
25	2,88	1,9882	-31%	69%
26	2,96	1,9882	-33%	67%
27	2,69	1,9882	-26%	26%
28	2,98	1,9882	-33%	67%
			Valoracion de ritmo de trabajo.	79%

Ilustración 22 Tabla de valoración de ritmos de trabajo

Su valoración de ritmo de trabajo es de 79% en el área de planchado, esto da entender que está debajo del 100%, no tienen un buen ritmo, de los 28 trabajadores solo 4 operarios realizan el

planchado en menos tiempo que el SAM, se puede observar en la tabla, ya el resto no cumple, por ende, se calculó un 79%.

14.8 Determinación del tiempo normal y estándar

N°	Tiempo normal por operario	Tiempo estándar por operario
1	118,34	2,3
2	90,52	1,76
3	70,9	1,38
4	137,47	2,67
5	133,35	2,59
6	93,41	1,81
7	122,01	2,37
8	86,07	1,67
9	123,14	2,39
10	153,33	2,98
11	125,7	2,44
12	138,05	2,68
13	126,96	2,46
14	144,42	2,8
15	153,49	2,98
16	134,68	2,61
17	150,84	2,93
18	144,37	2,8
19	142,24	2,76
20	154,34	3
21	125,27	2,43
22	129,27	2,51
23	128,71	2,5
24	156,5	3,04
25	148,54	2,88
26	152,4	2,96
27	138,52	2,69
28	153,72	2,98
Promedio	131,31	2,549
Suma	3676,561	71,3700
Tiempo normal	131,31	2,549
		Tiempo estándar

Ilustración 23 Tabla de determinación de tiempo estándar y normal

El tiempo normal es de 131,31 seg.

El tiempo estándar es de 2,549 min.

14.9 Numero óptimo de operarios

Esta es la fórmula que se utiliza para realizar el procedimiento

$$NO = TE * IP / E * t$$

TE: tiempo estándar

IP: unidades a fabricar

E: eficiencia

T: es tiempo

Datos

TE: 1.5906 este tiempo estándar ya lo establece la empresa.

E: 80%

IP: 840

Procedimiento

$$NO = (1.5906 * 840) / (80\% * 60)$$

NO: 27.8 ≈ 28, igual de operarios que en la empresa.

14.10 Calculo de la eficiencia

El número de camisas que se tiene que planchar por día es de 285, por cada operario, pero actualmente cada operario plancho 230, para saber cuál es la eficiencia se utiliza la siguiente formula

$$\%Eficiencia = \frac{Produccion\ real}{Produccion\ esperada} * 100$$

$$\% \text{ Eficiencia} = \frac{230}{285} * 100$$

%Eficiencia: 80%

La eficiencia es de 80%

14.11 Cálculo de la productividad

En la empresa SAGSA los operarios trabajan 9.5 horas diarias para planchar 6650 prendas al día en la operación de planchado, para realizar el cálculo la fórmula se enfocó en la productividad laboral.

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Unidades producidas}}{\text{Horas trabajo empleada} * \text{N}^\circ \text{ de operarios}}$$

$$\text{Productividad} = \frac{6650}{9.5} = 25$$

Esto da un resultado de 25 camisas por hora entre los 28 operarios.

14.12 BALANCEO DE LINEA

	Tareas	Tiempo (Minutos)	Orden
1	Cortes de partes	150	/
2	Foleo de cuello	0.1084	1
3	Foleo de manga	0.0500	1
4	Foleo de bolsa	0.0284	1
5	Foleo de frente	0.0250	1
6	Foleo de pechera	0.0490	1
7	Foleo de talle	0.0750	1
8	Prefusionar puntas de banda	0.2661	2
9	Ruedo de banda	0.2160	8
10	Hacer cuello solido	0.3298	9
11	Volterar cuello	0.2870	10
12	S/C cuello 1/4	0.2831	11
13	S/C cuello 1/16	0.3060	12
14	Unir banda a cuello	0.4948	13
15	S/C banda	0.2154	14
16	Contorno de cuello	0.1025	15
17	Afinar banda	0.1039	16
18	Piquete de banda	0.1041	17
19	Ojal de banda	0.1271	18

20	Limpiar+inspeccionar cuello	0.2000	19
42	Pegar cuello	0.5810	20
43	S/C curva de cuello+cerrar cuello	0.7519	42
21	Ruedo de frente en cadeneta	0.2498	/
22	Etiq de marca 2 lado	0.1950	/
23	Coser etiq de talla	0.1220	24
24	Hacer paletón	0.2610	25
25	Pegar etiq al costado	0.1350	26
26	Pegar etiq al costado externa	0.1551	27
27	Unir talla	0.4449	28
28	Unir tiras de pechera	0.1214	29
29	Hecer pechera real bolsa	0.2908	30,31
30	Afin+insp pechera	0.2296	29
31	Hacer 6 ojales	0.3232	46
46	Cerrar costado	0.8596	47
47	Puntear frente	0.4610	46
32	Ruedo de bolsa	0.2266	33
33	Ojal de bolsa	0.1237	35
34	Planchar 1 bolsa	0.2504	33
35	Pegar una bolsa truncada	0.7890	37
36	S/C bolsa truncada	0.3906	35
37	2 atraques en 1 bolsa	0.2186	38
38	Emp+Afin+verif frentes	0.4345	48
48	Puntear botón de bolsa	0.0833	38
39	Unir hombro	0.7080	40
40	S/C hombro	0.2991	41
41	Planchar s/c talla+hombro	0.4510	40
44	Pegar mangas	1.0479	/
45	S/C de mangas	0.7850	44
49	Hacer ruedo falda	0.8285	/
50	Ruedo de manga	0.6408	49
51	Pegar 7 botones	0.2439	50
52	Pegar botón de bolsa	0.1145	51
54	Aspirar camisa	0.1793	52
53	Hilos e inspección	1.9782	52
55	Planchar camisa	1.5906	/
56	Abotonar camisa	0.2635	55
57	Abotonar botón de bolsa	0.0686	56
58	Doblar	0.796	57

59	Corregido+pegar ticket de precio con cordón	0.6005	58
		171.665	

Tabla 17. Tabla de procedencia

14.13 Diagrama de precedencia

Ilustración 24. Diagrama de precedencia actual

14.14 Cálculo del número de estaciones

TC: Tiempo de producción por día.
Producción por día.

9.5 horas de trabajo x 60 minutos: 570 min
25 x 28: 700 x 9.5: 6,650

25 camisas por trabajador
28 trabajos en total
6,650 producción por día

TC: $\frac{570 \text{ minutos}}{6,650 \text{ camisas}}$ 0.0857

TC: 0.0857 minutos por unidad

Nt: $\frac{\text{Suma de los tiempos de las tareas (T)}}{\text{Tiempo de ciclo (TC)}}$

Nt: $\frac{171.664}{0.0857}$ 20.02 20 Estaciones

EFICIENCIA: $\frac{\text{Suma de los tiempos de las Tareas (T)}}{\text{Número real de estaciones de trabajo (Na) por Tiempo de ciclo de la estación de trabajo (TC)}}$

EFICIENCIA: $\frac{171.664}{20 \cdot 0.0857}$ 0.7355

EFICIENCIA: 73.55% 73%

Ilustración 25. Diagrama de precedencia actual con estaciones

14.15 Tiempos predeterminados

MTM 1 de la actividad más repetitiva

Análisis MTM-1						
Título del elemento:		Acomodar camisa				
Inicia:		Alcanzar y tomar camisa				
Incluye:		Llevar camisa a la mesa				
Termina:		Situar y acomodar la camisa				
Descripción mano izquierda	F	Movimiento MI	TMU	Movimiento MD	F	Descripción mano derecha
Alcanzar camisa	1	R8A	9.6	R12A	1	Alcanzar camisa
Agarrar camisa	1	G1A	2	G1A	1	Agarrar camisa
Mover camisa	1	M7B	13.4	M12B	1	Mover camisa
Posicionar la camisa	4	P2S	64.8	P2S	4	Posicionar camisa
Agarrar camisa	1	G1A	2			
			2	RL1	1	Soltar camisa
		TOTAL	93.8			

Tabla 18. MTM 1 Actividad más repetitiva

MTM 2 de la actividad más repetitiva

Análisis MTM-2				
Título del elemento:	Acomodar camisa			
Inicia:	Alcanzar y tomar camisa			
Incluye:	Llevar camisa a la mesa			
Termina:	Situar y acomodar la camisa			
Descripción mano izquierda	Movimiento MI	TMU	Movimiento MD	Descripción mano derecha
Alcanzar y tomar camisa	GB15	9	GB30	Alcanzar y tomar camisa
Llevar Y posicionar la camisa a la mesa	PC15	19	PC30	Llevar Y posicionar la camisa a la mesa
	TOTAL	28		
		FACIL DE REALIZAR		

Tabla 19. MTM 2 Actividad más repetitiva

14.16 Selección de la actividad más repetitiva

En el área de plancha se llevan a cabo varios movimientos para plancharse la camisa adecuadamente como: Acomodar la camisa, plancharla, colocarla en la percha, pero entre ellas hay una que es la que más se repite.

La actividad más repetitiva corresponde a dos que son, el planchar y el acomodar la camisa pero la que mayormente se repite es acomodar la camisa, esto porque el operario debe estar acomodando constantemente la camisa para que este bien tendida en la mesa y no le queden quiebres o arrugas al momento de pasarle la plancha, por ende, se toma el acomodar la camisa como la mas repetitiva para llevarse a cabo la evaluación del MTM y ver si se puede mejorar o hacer cambios en esa actividad para que no se repita tanto.

14.17 Análisis atreves de micro movimiento

El análisis a través de micro movimientos en la empresa SAGSA se aplicó a la operación más repetitiva en el proceso de planchado, en este caso la actividad de acomodar la camisa.

Le aplicamos la tabla del MT1 y MT2 guiándonos de las tablas de los micro movimientos del libro de Ingeniería Industrial de Benjamín W. Niebel capitulo 12 para sacar los códigos correspondientes a cada movimiento que realiza el operario dándonos un total en el MT1 de 93.8 correspondientes al TMU y en TM2 nos dio un total de 35 correspondientes al TMU.

Usando el método TM2 podemos darnos cuenta que es una operación fácil de realizar.

XV. Evaluación y propuestas de mejoras a las condiciones actuales.

15.1 Distribución

Ilustración 26. Diagrama de recorrido propuesto

Diagrama de Hilos propuesto

Ilustración 12 Diagrama de hilos propuesto

Descripción de diagrama de recorrido propuesto

La propuesta de reorganización del diagrama de recorrido del proceso productivo de SAGSA tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la productividad de las operaciones en el área de partes. Actualmente, las operaciones están distribuidas de manera desorganizada, lo que resulta en transportes innecesarios y distancias subóptimas entre las etapas del proceso.

La propuesta sugiere una reestructuración más esquematizada de cada una de las operaciones, con el fin de reducir las distancias y optimizar los transportes de la materia prima. Al hacerlo, se busca mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, reducir los tiempos de producción y minimizar los costos asociados con el transporte interno.

Una de las ventajas más destacadas de esta propuesta es que no implica la reubicación física de las máquinas en el área de partes. En cambio, se plantea mantener la misma distribución existente, pero estableciendo un orden claro y definido que permita un mayor control de seguimiento y una mejor coordinación entre las operaciones.

Al implementar esta nueva organización, se espera lograr una serie de beneficios. En primer lugar, se reducirán los tiempos de espera entre operaciones, lo que permitirá un flujo más continuo y rápido del proceso productivo. Esto a su vez resultará en una mayor eficiencia en la producción y una reducción de los cuellos de botella.

Además, al acortar las distancias de transporte, se minimizarán los riesgos de daños a la materia prima y se disminuirá la posibilidad de errores en el manejo. Esto no solo mejorará la calidad del producto final, sino que también reducirá los desperdicios y los costos asociados con la retrabajos y reprocesos.

La mejor coordinación y control de seguimiento permitirán una mayor planificación y programación de las operaciones, lo que facilitará la asignación de recursos y la gestión del tiempo. Esto contribuirá a una mayor eficiencia en la asignación de tareas y la utilización de los equipos y el personal, lo que a su vez llevará a una mejora en la productividad general.

Descripción del diagrama de hilos propuesto

La propuesta de reorganización del diagrama de hilos en el área de partes de SAGSA busca optimizar las distancias y mejorar la eficiencia del proceso productivo. Se propone una nueva estructuración que reduzca los desplazamientos innecesarios y mejore la coordinación entre las operaciones. Esto resultará en tiempos de producción más cortos, menor riesgo de daños y errores, y una asignación de recursos más eficiente. La reorganización del diagrama de hilos permitirá un flujo más continuo y rápido del proceso, lo que mejorará la productividad general.

5.2 En métodos

Cursograma analítico						Operario/Material/Equipo			
Diagrama N° 1 Hoja N° 1 de 1		Resumen							
Producto: ROWM S35WW520		Actividad	Actual	Propuesta	Economía				
Actividad: Elaborar camisa de vestir de varón Metodo: Actual/Propuesto Operario (s): 1 operario por operación Compuesto por: Josue Aprobado por: Oscar		Operación	59		0%				
		Transporte	50		0%				
		Inspección	5		0%				
		Almacenamiento inicial, temporal y final	5		0%				
		Total de actividades realizadas	119		0%				
Tiempo (min)			51.66		0%				
Distancia			224.4	199.3	-11%				
N°	Descripción	Cantidad (unidades)	Tiempo (min)	Distancia (m)	Símbolo				Observaciones
					●	➔	■	▼	
1	Almacen de materia prima	1							Almacen de materia prima
2	Transporte de materia prima	1		10					
3	Corte de tela	1	30.00						
4	folear+bandear cuello y banda	1	0.1084						Manual
5	Folear+bandear mangas	1	0.05						Manual
6	Folear+bandear bolsa tinta	1	0.0282						Manual
7	Folear+bandear frente	1	0.025						Manual
8	Folear+bandear pechera+tira pechera	1	0.049						Manual
9	Folear+bandear espalda+talle under y top	1	0.075						Manual
10	Inspección	1							Inspección de foleo de partes
11	Transporte de foleo a almacen temporal	1		3					Transporte de partes a almacen temporal
12	Almacén de partes foleadas	1							Almacen temporal

13	Transporte a area de partes	1		10					Transporte de partes cortadas a area de partes
14	Prefusionar puntas de banda	1	0.2661						
15	Transporte de puntas de banda	1		1					
16	Ruedo de banda	1	0.216						
17	Transporte de ruedo de banda	1		1					
18	Hacer cuello solido	1	0.3298						
19	Transporte de cuello solido	1		1					
20	Voltear cuello	1	0.287						
21	Transpor. de cuello	1		1					
22	S/C cuello 1/4	1	0.2831						
23	Transporte de cuello	1		1					
24	S/C cuello 1/16	1	0.306						
25	Transporte de cuello	1		1					
26	Unir banda-cuello	1	0.4948						
27	Transpor de unión de banda de cuello	1		1					
28	S/C banda (top de banda)	1	0.2154						
29	Transporte de top de banda	1		1					
30	Contorno de cuello	1	0.1025						
31	Trans. de contorno de cuello	1		1					
32	Afinar banda	1	0.1039						Manual
33	Trans. de afinado de banda	1		1					
34	Piquete de banda	1	0.1041						Manual
35	Trans. de piquete de banda	1		1					
36	Ojal de banda	1	0.1271						
37	Trans. de ojal de banda	1		1					
38	Limpiar +Inpeccionar cuello	1	0.2						Operación combinada con Inspección de forma manual
39	Trans. de cuello	1		2					
40	Almacen de cuello	1							Almacen temporal
41	Ruedo de bolsa 2 agujas	1	0.2266						

42	Trans. de ruedo de bolsa	1		8				
43	Ojal de bolsa	1	0.1237					
44	Trans. de ojal de banda	1		1				
45	Planchar 1 bolsa	1	0.2504					
46	Pegar una bolsa truncada 1AG (x1)	1	0.789					
47	Transporte bolsa	1		1				
48	S/C bolsa truncada 1AG	1	0.3906					
49	Trans. de bolsa truncada	1		1				
50	2 atraques en 1 bolsa	1	0.2186					
51	Trans. de atraques	1		1				
52	Emp+afin+verif frentes (solidos)	1	0.4345					Operación combinada con Inspección, Manual
53	Trans. de frentes	1		1				
54	Ruedo de frentes en cadeneta (1) (2da)	1	0.2498					
55	Trans. de ruedo de frentes en cadeneta	1		1.5				
56	Unir tiras de pechera	1	0.1214					
57	Trans. de tiras de pechera	1		1				
58	Hacer pechera real solida	1	0.2908					
59	Trans. de pechera solida	1		1				
60	Afin+inpecc perchera (solida)	1	0.2296					Operación combinada con Inspección, Manual
61	Trans. de pechera solida	1		1				
62	Hacer 6 ojales	1	0.3232					
63	Trans. de ojales	1		5				
64	Almacen temporal	1						Almacen temporal
65	Transporte a ensamble	1		3				
66	Etiq de marca 2 lad	1	0.195					
67	Transpor. Etiq de mr. 2	1		1.2				
68	Coser etiqueta de talla	1	0.122					
69	Trans. de eti de talla	1		1.2				

70	Hacer paletón	1	0.261					
71	Trans. de paletón	1		1.2				
72	pegar etiqueta a costado	1	0.135					
73	Pegar etiqueta a costado externa	1	0.1551					
74	Transporte a unir talle	1		1.2				
75	Unir talle 2 AG Reg (folder)	1	0.4449					
76	Trasn. de union de talle	1		1.2				
77	Unir hombro sin folder 1AG	1	0.708					
78	Trans. de union de honbro sin folder	1		1.2				
79	S/C hombro	1	0.2991					
80	Trans. de s/c hombro	1		1.2				
81	Planchar s/c talle+hombro	1	0.451					Manual
82	Trans. de planchado talles+hombro	1		1.2				
83	Pegar cuello	1	0.581					
84	Trans. de pegado de cuello	1		1.2				
85	S/C curva de cuello+cerrar cuello.	1	0.7519					
86	Trans. de s/c curva de cuello+cerrado de cuello	1		1.2				
87	Pegar mangas 2AG.	1	1.0479					
88	Trans. de pegado de mangas 2AG	1		1.2				
89	S/C mangas 1AG.	1	0.785					
90	Trans. de mangas 1AG	1		3				
91	Cerrar costado 2AG SS.	1	0.8596					
92	Trans. de cerrado de costado	1		3				
93	Puntear frente	1	0.461					Manual
94	Trans. de punteo de cuello	1		1.2				
95	Puntear boton de bolsa (1).	1	0.0833					Manual
96	Trans. de punteo de boton de bolsa	1		1.2				
97	Hacer ruedo de falda 1AG.	1	0.8285					

98	Trans. de ruedo de falda 1AG	1		1.2				
99	Ruedo de manga clean finish 1 AG.	1	0.6408					
100	Trans. de ruedo de manga clean finish	1		5				
101	Pegar 7 botones (incluido el de la banda).	1	0.2439					
102	Pegar boton de bolsa (1)	1	0.1145					
103	Trans. de pegado de boton de bolsa	1		33				
104	Hilos e Inspección Is (1 bolsa)	1	1.9782					Operación e Inspección combinada, Manual
105	Trans. de hilos	1		26				
106	Aspirar camisa.	1	0.1793					
107	Trans. de aspirar camisa	1		1				
108	Planchar camisa lavada.	1	1.5906					
109	Trans. de planchado de camisa	1		1				
110	Abotonar camisa.	1	0.2635					Manual
111	Abotonar boton de bolsa (1)	1	0.0686					Manual
112	Doblar muerto c/tissue en espalda+clipo plastico.	1	0.796					Manual
113	Corregido +pegar ticket en hangtag con cordon.	1	0.6005					Manual
114	Transporte de producto terminado.	1		48				
115	Almacen de producto terminado.	1						
Total			51.66	199.3	59	50	5	5

Ilustración 28. Cursograma analítico propuesto

El diagrama analítico propuesto se fundamenta en las mejoras implementadas en el diagrama de recorrido y el diagrama de hilos. Se ha llegado a la conclusión de que, en comparación con la distancia actual de 224.4 metros, el diagrama propuesto muestra una reducción a 199.3 metros, lo que representa un ahorro del 11%. Esto significa que se ha logrado una mejora del 11% en comparación con la situación actual.

15.3 En tiempos

Debido a que la empresa ya cuenta con sus propios tiempos estándares establecidos, no se identifica una mejora significativa en términos de reducción de tiempos en el proceso de planchado. Sin embargo, es importante resaltar la importancia de cumplir con los tiempos establecidos en las operaciones, como en el caso específico del tiempo de planchado que se estima en 1.9882. Además, se debe tener en cuenta un porcentaje de eficiencia del 80% para garantizar una producción óptima.

Aunque no se evidencia una mejora directa en los tiempos, es fundamental mantener la disciplina y el cumplimiento de los estándares establecidos. Al seguir los tiempos y porcentajes de eficiencia definidos, se asegura una ejecución eficaz de las operaciones de planchado y se maximiza la productividad en el área correspondiente.

Asimismo, es importante realizar un seguimiento constante y realizar evaluaciones periódicas para identificar posibles áreas de mejora en el proceso de planchado. Esto permitirá realizar ajustes y optimizaciones futuras que puedan contribuir a una mayor eficiencia y mejor desempeño en el cumplimiento de los tiempos estándares establecidos.

15.4 Balanceo

Ilustración 29. Diagrama de precedencia propuesto.

TC: $\frac{\text{Tiempo de produccion por día.}}{\text{Producción por día.}}$

9.5 horas de trabajo x 60 minutos: 570 min
25 x 28: 700 x 9.5: 6,650

25 camisas por trabajador
28 trabajos en total
6,650 producción por día

TC: $\frac{570 \text{ minutos}}{6,650 \text{ camisas}}$ 0.0857

TC: 0.0857 minutos por unidad

Nt: $\frac{\text{Suma de los tiempos de las tareas (T)}}{\text{Tiempo de ciclo (TC)}}$

Nt: $\frac{169.5768}{0.0857}$ 19.78 19 Estaciones de trabajo

EFICIENCIA: $\frac{\text{Suma de los tiempos de las Tareas (T)}}{\text{Número real de estaciones de trabajo (Na) por Tiempo de ciclo de la estación de trabajo (TC).}}$

EFICIENCIA: $\frac{169.58}{19 * 0.0857}$ 0.7646

EFICIENCIA: 76.46% 76%

Ilustración 30. Diagrama de precedencia propuesto con estaciones

15.5 Métodos predeterminados

Análisis MTM-1						
Título del elemento:		Acomodar camisa				
Inicia:		Alcanzar y tomar camisa				
Incluye:		Llevar camisa a la mesa				
Termina:		Situvar y acomodar la camisa				
Descripción mano izquierda	F	Movimiento MI	TMU	Movimiento MD	F	Descripción mano derecha
Alcanzar camisa	1	R8A	9.6	R12A	1	Alcanzar camisa
Agarrar camisa	1	G1A	2	G1A	1	Agarrar camisa
Mover camisa	1	M7B	13.4	M12B	1	Mover camisa
Posicionar la camisa	1	P2S	16.2	P2S	1	Posicionar camisa
Agarrar camisa	1	G1A	2			
			2	RL1	1	Soltar camisa
		TOTAL	45.2			

Tabla 20. MTM 1 Propuesto

Las mejoras realizadas en los micro movimientos se centran en el momento en que el operario posiciona la camisa en la mesa de planchado. Habitualmente, el operario debe posicionar la camisa hasta cuatro veces, como se indica en el MTM-1 actual. Esto ocurre porque el operario suele tomar la camisa solo del cuello o sin estirla adecuadamente, lo que requiere realizar movimientos adicionales para posicionarla correctamente.

Sin embargo, en nuestra propuesta hemos considerado que el operario solo necesitará posicionar la camisa una vez. Para lograr esto, el operario deberá agarrar la camisa de manera específica: con una mano tomará el cuello de la camisa, mientras que con la otra mano agarrará la parte inferior de uno de los lados. Al tomar la camisa de esta manera, se logra estirla más en la mesa de planchado, lo que permite posicionarla de forma óptima en un solo movimiento.

Es importante destacar que estas mejoras se centran en el estilo de prenda específico que está bajo estudio, ya que cada prenda tiene sus propias especificaciones y requerimientos. Estas mejoras en los micro movimientos tienen como objetivo principal optimizar la eficiencia y reducir el tiempo necesario para posicionar la camisa en la mesa de planchado, mejorando así la productividad y la calidad del proceso.

15.6 Costo-beneficio

Actualmente, el tiempo estándar promedio para que los 28 operarios planchen una prenda es de 2,549 minutos, en comparación con el tiempo estándar SAM al 80% que debería ser de 1,9882 minutos. Existe una diferencia de 0,5608 minutos entre estos tiempos. A largo plazo, esto se traduce en una producción de 223 camisas por día en lugar de las 285 esperadas. En un mes, se plancharían solo 4,460 camisas en lugar de las 5,700 que se esperan cumpliendo el tiempo estándar. Esto resulta en una pérdida de 1,240 camisas al mes para la empresa. Y si cada camisa le cuesta a la empresa \$20, estaría perdiendo \$24,800.

Considerando estos retrasos causados principalmente por la falta de perchas, sería beneficioso invertir el dinero perdido en la compra de percheros que cumplan con las medidas estándar. Estos percheros tendrían una longitud entre 120 cm y 150 cm, y una altura entre 150 cm y 180 cm.

Al tener percheros uniformes y adecuados, se optimizaría el proceso de planchado, reduciendo los tiempos de inactividad y permitiendo alcanzar la producción esperada de 5,700 camisas al mes. Esto resultaría en un aumento significativo en la eficiencia y rentabilidad de la empresa textil. Hay percheros de calidad que se encuentran entre los C\$1500 y C\$2000. Y teniendo en cuenta que son 28, la empresa gastaría en total alrededor de C\$56,000 en los percheros. Una cantidad significativa en comparación con los gastos.

Una alternativa para optimizar el proceso de colocación de perchas en el planchador es que el habilitador forme grupos de perchas atadas con un lazo utilizando trozos de tela sobrantes de la empresa. En lugar de colocar las perchas una por una, el habilitador podría agrupar alrededor de 10 perchas y sujetarlas con un lazo hecho de trozos de tela.

Esta estrategia ofrece varias ventajas. En primer lugar, al tener las perchas agrupadas, el habilitador puede transportar y colocarlas de manera más eficiente y rápida en el planchador. No es necesario colocar cada percha individualmente, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Además, al utilizar los trozos de tela sobrantes para hacer los lazos, se aprovechan recursos disponibles en la empresa, promoviendo la reducción de residuos y la sostenibilidad.

A parte de la adquisición de percheros con medidas estándar, también se podría considerar la implementación de dos habilitadores en lugar de uno solo. Dado que se cuenta con 28 operadores en el área de planchado, la carga de trabajo para un solo habilitador puede resultar agotadora y afectar su rendimiento.

Al tener dos habilitadores, se distribuiría mejor la responsabilidad y se evitaría que un solo individuo se sobrecargue de trabajo. Cada habilitador podría encargarse de coordinar y suministrar las perchas necesarias a la mitad del grupo de operadores, de manera que se mantenga un flujo constante de prendas y se reduzcan los tiempos de inactividad.

XVI. Conclusiones

Al finalizar el estudio podemos observar que el documento brinda la información necesaria para determinar la problemática que se encontró en el área de planchado, así como los diferentes diagramas, estudio de métodos y mediciones de tiempo aplicados a la empresa

Según los resultados obtenidos se muestra como la falta de un método estandarizado en el área de planchado al distribuir las perchas afecta la eficiencia y producción lo cual que genera tiempos ociosos, por lo que conlleva a que la empresa pierda dinero, teniendo en cuenta que la empresa gana por minuto y minuto perdido, dinero perdido.

En este documento asimismo se mostraron y recomendaron algunas posibles soluciones al problema y así tener una mejora y alcanzar los niveles de competitividad que se puedan presentar a futuro, esperando que este estudio sea de gran utilidad para seguir manteniendo los estándares de producción, productividad y calidad en la empresa textilera SAGSA.

XVII. Recomendaciones

1. Optimizar el sistema de distribución de perchas: Evaluar y rediseñar el proceso de distribución de perchas para hacerlo más eficiente y ágil. Esto puede incluir establecer puntos de suministro estratégicos en el área de trabajo de los operarios, donde puedan acceder fácilmente a perchas adicionales cuando sea necesario.
2. Implementar un sistema de inventario en tiempo real: Utilizar tecnología o herramientas digitales para realizar un seguimiento en tiempo real de la disponibilidad de perchas. Esto facilitará la identificación temprana de escasez de perchas y permitirá una reposición más rápida y eficiente.
3. Capacitar a los operarios en la gestión de perchas: Brindar capacitación a los operarios sobre la importancia de mantener un suministro adecuado de perchas y cómo notificar al habilitador cuando se agoten. Esto fomentará una mayor conciencia y colaboración en el manejo de las perchas.
4. Considerar la automatización parcial: Evaluar la viabilidad de implementar sistemas automatizados, como transportadores o dispositivos de suministro automático de perchas, para agilizar la distribución y reducir la dependencia del habilitador.

XVIII. Bibliografía

- Betancourt, D. (16 de 08 de 2016). *Diagrama de Causa y efecto (Ishikawa) como herramienta de calidad*. Obtenido de INGENIOEMPRESA: <https://www.ingenioempresa.com/diagrama-causa-efecto/>
- ExcelParaTodos. (2023). *Diagrama de Ishikawa*. Obtenido de ExcelParaTodos: <https://excelparatodos.com/diagrama-de-ishikawa/>
- García Criollo, R. (2005). *Estudio del trabajo*. Obtenido de Ingeniería de métodos y medición del trabajo: https://faabenavides.files.wordpress.com/2011/03/estudio-del-trabajo_ingenierc3ada-de-mc3a9todos-roberto-garcc3ada-criollo-mcgraw_hill.pdf
- Kanawaty, G. (1996). *Introduccion al estudio del trabajo*. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, cuarta edicidn (revisada).
- Lopez Alvarez, I. T. (27 de 02 de 2021). *Diagrama de recorrido*. Obtenido de studocu: <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-politecnica-de-san-luis-potosi/analisis-y-diseno-del-trabajo/unidad-1-diagrama-de-recorrido/54114215>
- López, B. S. (20 de Junio de 2019). *Ingenieria Industrial Online*. Obtenido de <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ingenieria-de-metodos/tecnica-del-interrogatorio/#:~:text=La%20t%C3%A9cnica%20del%20interrogatorio%20es%20el%20medio%20para,a%20una%20serie%20sistem%C3%A1tica%20y%20progresiva%20de%20preguntas>.
- López, B. S. (29 de Octubre de 2019). *INGENERIA INDUSTRIAL ONLINE*. Obtenido de <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/>
- MTM. (s.f.). *MTM*. Recuperado el 26 de abril de 2023, de Sistemas MTM en la Medición del Trabajo: <https://www.asocmtm.es/tecnica/sistemas-mtm-en-la-medicion-del-trabajo/#:~:text=M%C3%A9todos%20Medici%C3%B3n%20del%20Tiempo%2C%20significa,%20Time%20Measurement%20en%201948>.

Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2009). *Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo*. Obtenido de

de
<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=60dde23f271ae82fJmltdHM9MTY4NzkxMDQwMCZpZ3VpZD0zYzJIN2EwNC1hMjFkLTZmZGUtMTM3ZC02ODc5YTMxNTZlZDEmaW5zaWQ9NTIwNw&ptn=3&hsh=3&fclid=3c2e7a04-a21d-6fde-137d-6879a3156ed1&psq=ingenieria+industrial+benjamin+nieves&u=a1aHR0cHM6Ly93>

PROBLEMA. (2021). Obtenido de <https://diagramadeishikawa.com/>

Rodriguez, J. (11 de Julio de 2022). *HubSpot.es*. Obtenido de <https://blog.hubspot.es/sales/como-hacer-diagrama-pareto>

XIX. Anexos.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4